

CODING REPORT

24/09/2025 9:55

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Código

Códigos\\Educational factors

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí	0,0753	2	1	EMT	31/10/2023 13:15
----	--------	---	---	-----	------------------

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario

2	FMA	07/11/2023 19:43
---	-----	------------------

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario.

Archivos\\Brasil_2

Sí	0,2273	1	1	PTF	26/07/2023 18:12
----	--------	---	---	-----	------------------

La brecha entre las escuelas con mejor y peor rendimiento se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años, como se ilustra en el Gráfico 2. Desde una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, el comportamiento es relativamente similar hasta 2009 y 2012, cuando Brasil presentó resultados relativamente peores.

Archivos\\Colombia_5

Sí	0,0346	1	1	AGG	20/10/2023 17:10
----	--------	---	---	-----	------------------

La motivación intrínseca de los jóvenes colombianos se ve afectada al vivir una realidad social que les dificulta continuar su trayectoria formativa.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_9

Sí		0,2192	2	1	PTF	26/07/2023 20:56
----	--	--------	---	---	-----	------------------

en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de registrarse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares

2	PTF	26/07/2023 20:56
---	-----	------------------

Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí		0,0276	1	1	PTF	26/07/2023 18:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Deserción de niños y jóvenes del sistema educativo

Archivos\\Costa Rica_3

Sí		0,0965	2	1	PTF	26/07/2023 18:53
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Evaluación académica se aplica a todos por igual sin importar el contexto,

2	PTF	26/07/2023 18:57
---	-----	------------------

centros educativos de calidad diferentes lo cual va de la mano con la formación inicial docente, experiencia docente,

Archivos\\Costa Rica_4

Sí		0,0134	1	1	AGG	13/10/2023 11:47
----	--	--------	---	---	-----	------------------

• Clima educativo

Archivos\\Ecuador_3

Sí		0,4295	7	1	EMT	30/10/2023 12:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En otros casos puede suceder que el excesivo equipamiento tecnológico en los hogares (videojuegos, acceso a contenido en streaming, Internet, dispositivos tecnológicos de última generación, etc.) distraigan al estudiante cuando no hay vigilancia de los padres o tutores y esto afecte el rendimiento.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	EMT	30/10/2023 12:42
				3	FMA	07/11/2023 19:32
				4	EMT	30/10/2023 12:42
				5	FMA	07/11/2023 19:32
				6	EMT	30/10/2023 12:42
				7	FMA	07/11/2023 19:32

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

Archivos\Ecuador_5

Sí 0,1523 5

				1	EMT	30/10/2023 12:51
				2	FMA	07/11/2023 19:32
				3	EMT	30/10/2023 13:00
				4	EMT	30/10/2023 13:02
				5	FMA	07/11/2023 19:32

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar.

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar.

En zonas rurales hay escuelas unidocentes y docencia multigrado, lo que dificulta (por la sobrecarga de trabajo) que se atienda a cada uno de los estudiantes según el nivel que están cursando, sus necesidades y particularidades.

La falta de formación y capacitación al profesorado

La falta de formación y capacitación al profesorado

Archivos\Ecuador_7

Sí 0,1214 4

				1	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

la falta de motivación y orientación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	EMT	30/10/2023 13:05
la formación del profesorado						
				3	EMT	30/10/2023 13:07
La falta de formación y capacitación al profesorado						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
La falta de formación y capacitación al profesorado						

Archivos\\Ecuador_9

Sí 0,6096 3

				1	EMT	30/10/2023 13:13
Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.						
				3	FMA	07/11/2023 19:32
La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente.						

Archivos\\España_3

Sí 0,2371 22

				1	EMT	31/10/2023 9:51
tamaño de los centros; titularidad de los centros						
				2	EMT	31/10/2023 9:52
atención a la diversidad del alumnado						
				3	FMA	07/11/2023 19:32
atención a la diversidad del alumnado						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
falta de formación del profesorado						
				5	EMT	31/10/2023 9:52
falta de formación del profesorado						
				6	EMT	31/10/2023 9:52
envejecimiento de la plantilla docente						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				7	FMA	07/11/2023 19:32
						formación del profesorado
				8	EMT	31/10/2023 9:53
						formación del profesorado
				9	FMA	07/11/2023 19:32
						Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)
				10	EMT	31/10/2023 9:55
						años de experiencia docente del profesorado
				11	EMT	31/10/2023 9:56
						programas educativos de los centros
				12	FMA	07/11/2023 19:32
						programas educativos de los centros
				13	FMA	07/11/2023 19:32
						liderazgo del equipo directivo
				14	EMT	31/10/2023 9:58
						liderazgo del equipo directivo
				15	FMA	07/11/2023 19:32
						ideario del centro
				16	EMT	31/10/2023 9:58
						ideario del centro; organización interna del centro
				17	EMT	31/10/2023 9:59
						motivación de acceso a la función docente
				18	EMT	31/10/2023 9:59
						expectativas docentes hacia el alumnado
				19	EMT	31/10/2023 10:02
						implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno,
				20	FMA	07/11/2023 19:32
						implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno
				21	EMT	31/10/2023 10:02
						mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

22 FMA 07/11/2023 19:32

mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado

Archivos\\España_5

Sí 0,0827 4

1 EMT 31/10/2023 10:23

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

2 FMA 07/11/2023 19:32

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

3 EMT 31/10/2023 10:24

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

4 FMA 07/11/2023 19:32

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

Archivos\\España_9

Sí 0,1308 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado

2 EMT 31/10/2023 10:47

o la falta de coordinación entre etapas educativas.

Archivos\\Perú_3

Sí 0,0790 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_5

Sí 0,1045 3

1 EMT 31/10/2023 13:10

desarrollo docente

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

				2	FMA	07/11/2023 19:32
desarrollo docente						

				3	FMA	07/11/2023 19:32
estrategias de aprendizaje						

Archivos\\Perú_7

Sí		0,1202	3
----	--	--------	---

				1	EMT	31/10/2023 13:07
desarrollo docente						

				2	FMA	07/11/2023 19:32
desarrollo docente						

				3	FMA	07/11/2023 19:32
estrategias de aprendizaje						

Archivos\\Perú_9

Sí		0,2665	6
----	--	--------	---

				1	EMT	31/10/2023 12:58
Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no.						

				2	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no						

				3	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no						

				4	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios que desarrollan las tareas prácticas de lectura, matemática y ciencia en el plantel, otros no						

				5	EMT	31/10/2023 13:00
Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no						

				6	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Portugal_3

Sí		0,1476	2	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Archivos\\Portugal_9

Sí		0,6630	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

Códigos\\Educational factors\\Families

Documento

Archivos\\Ecuador_3

Sí		0,1901	1	1	EMT	30/10/2023 12:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En otros casos puede suceder que el excesivo equipamiento tecnológico en los hogares (videojuegos, acceso a contenido en streaming, Internet, dispositivos tecnológicos de última generación, etc.) distraigan al estudiante cuando no hay vigilancia de los padres o tutores y esto afecte el rendimiento.

Archivos\\España_5

Sí		0,0496	1	1	EMT	31/10/2023 10:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Educational factors\Families\Family control of device use

Documento

Archivos\\Ecuador_3

No		0,1901	1			
				1	EMT	30/10/2023 12:49

En otros casos puede suceder que el excesivo equipamiento tecnológico en los hogares (videojuegos, acceso a contenido en streaming, Internet, dispositivos tecnológicos de última generación, etc.) distraigan al estudiante cuando no hay vigilancia de los padres o tutores y esto afecte el rendimiento.

Códigos\\Educational factors\Families\Work and academic expectations

Documento

Archivos\\España_5

No		0,0496	1			
				1	EMT	31/10/2023 10:24

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

Códigos\\Educational factors\School

Documento

Archivos\\Brasil_2

Sí		0,2273	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:12

La brecha entre las escuelas con mejor y peor rendimiento se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años, como se ilustra en el Gráfico 2. Desde una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, el comportamiento es relativamente similar hasta 2009 y 2012, cuando Brasil presentó resultados relativamente peores.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_4

Sí		0,0134	1	1	AGG	13/10/2023 11:47
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Clima educativo

Archivos\\Ecuador_5

Sí		0,0681	1	1	EMT	30/10/2023 13:00
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En zonas rurales hay escuelas unidocentes y docencia multigrado, lo que dificulta (por la sobrecarga de trabajo) que se atienda a cada uno de los estudiantes según el nivel que están cursando, sus necesidades y particularidades.

Archivos\\España_3

Sí		0,1316	11	1	EMT	31/10/2023 9:51
----	--	--------	----	---	-----	-----------------

tamaño de los centros; titularidad de los centros

2	EMT	31/10/2023 9:52
---	-----	-----------------

atención a la diversidad del alumnado

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

atención a la diversidad del alumnado

4	EMT	31/10/2023 9:56
---	-----	-----------------

programas educativos de los centros

5	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

programas educativos de los centros

6	EMT	31/10/2023 9:58
---	-----	-----------------

liderazgo del equipo directivo

7	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

liderazgo del equipo directivo

8	EMT	31/10/2023 9:58
---	-----	-----------------

ideario del centro; organización interna del centro

9	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

ideario del centro

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

10 EMT 31/10/2023 10:02

implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno,

11 EMT 31/10/2023 10:02

mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado.

Archivos\\España_9

Sí 0,0471 1

1 EMT 31/10/2023 10:47

o la falta de coordinación entre etapas educativas.

Archivos\\Perú_9

Sí 0,1354 3

1 EMT 31/10/2023 12:58

Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no

3 EMT 31/10/2023 12:59

Existen colegios que desarrollan las tareas prácticas de lectura, matemática y ciencia en el plantel, otros no

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,1476 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares

2 FMA 07/11/2023 19:32

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Educational factors\\School\\Classroom composition

Documento

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0681	1			
				1	EMT	30/10/2023 13:00

En zonas rurales hay escuelas unidocentes y docencia multigrado, lo que dificulta (por la sobrecarga de trabajo) que se atienda a cada uno de los estudiantes según el nivel que están cursando, sus necesidades y particularidades.

Archivos\\España_3

No		0,0167	1			
				1	EMT	31/10/2023 9:51

tamaño de los centros; titularidad de los centros

Códigos\\Educational factors\\School\\School climate

Documento

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0134	1			
				1	AGG	13/10/2023 11:47

• Clima educativo

Archivos\\España_3

No		0,0174	1			
				1	EMT	31/10/2023 9:58

ideario del centro; organización interna del centro

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Educational factors\\School\\School leadership

Documento

Archivos\\España_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,0102	2	1	EMT	31/10/2023 9:58	
liderazgo del equipo directivo						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
liderazgo del equipo directivo						

Archivos\\Perú_9

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,0578	2	1	EMT	31/10/2023 12:58	
Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no.						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
Existen colegios que cuentan con directivos con habilidades gerenciales, otros no						

Códigos\\Educational factors\\School\\School plans

Documento

Archivos\\España_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,0501	4	1	EMT	31/10/2023 9:56	
programas educativos de los centros						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
programas educativos de los centros						
			3	FMA	07/11/2023 19:32	
ideario del centro						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 EMT 31/10/2023 10:02

implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno,

Archivos\\España_9

No 0,0471 1

1 EMT 31/10/2023 10:47

o la falta de coordinación entre etapas educativas.

Archivos\\Perú_9

No 0,0775 1

1 EMT 31/10/2023 12:59

Existen colegios que desarrollan las tareas prácticas de lectura, matemática y ciencia en el plantel, otros no

Archivos\\Portugal_3

No 0,1012 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritária (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Códigos\\Educational factors\\School\\Treating diversity

Documento

Archivos\\España_3

No 0,0433 3

1 EMT 31/10/2023 9:52

atención a la diversidad del alumnado

2 FMA 07/11/2023 19:32

atención a la diversidad del alumnado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 EMT 31/10/2023 10:02

mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado.

Archivos\\Portugal_3

No 0,0464 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares

Códigos\\Educational factors\\Student

Documento

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,0346 1

1 AGG 20/10/2023 17:10

La motivación intrínseca de los jóvenes colombianos se ve afectada al vivir una realidad social que les dificulta continuar su trayectoria formativa.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí 0,0276 1

1 PTF 26/07/2023 18:49

- Deserción de niños y jóvenes del sistema educativo

Archivos\\Costa Rica_3

Sí 0,0375 1

1 PTF 26/07/2023 18:53

Evaluación académica se aplica a todos por igual sin importar el contexto,

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

Sí		0,0690	2	1	EMT	30/10/2023 12:51
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar

Archivos\\Ecuador_7

Sí		0,0380	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la falta de motivación y orientación

Archivos\\Ecuador_9

Sí		0,4298	2	1	EMT	30/10/2023 13:13
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.

Archivos\\España_5

Sí		0,0827	3	1	EMT	31/10/2023 10:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Educational factors\\Student\\Intrinsic-extrinsic motivation

Documento

Archivos\\Colombia_5

No		0,0346	1			
				1	AGG	20/10/2023 17:10

La motivación intrínseca de los jóvenes colombianos se ve afectada al vivir una realidad social que les dificulta continuar su trayectoria formativa.

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0276	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:49

- Deserción de niños y jóvenes del sistema educativo

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0690	1			
				1	EMT	30/10/2023 12:51

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar.

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0380	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

la falta de motivación y orientación

Archivos\\Ecuador_9

No		0,4298	2			
				1	EMT	30/10/2023 13:13

Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Las aspiraciones profesionales de los estudiantes se están modificando debido a la influencia de personajes en redes sociales que ganan dinero a corta edad y sin necesidad de estudios extensos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_5

No		0,0827	3	1	EMT	31/10/2023 10:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

dificultades del profesorado para motivar y mantener en las aulas al alumnado de bajo nivel socioeconómico

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

falta de motivación para acceder a la educación secundaria en familias de alumnado en contextos de exclusión; escasez de referentes positivos en estos entornos

Códigos\\Educational factors\\Student\\Work and academic expectations

Documento

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0375	1	1	PTF	26/07/2023 18:53
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Evaluación académica se aplica a todos por igual sin importar el contexto,

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0681	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La falta de motivación vinculada al nivel socioeconómico. No tienen oportunidad de crecimiento profesional en sus pueblos o ciudades, sólo desean trabajar para obtener dinero y así el sustento diario. Abandonan la idea de estudiar

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Educational factors\\Theachers

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí	0,0753	2			
			1	EMT	31/10/2023 13:15

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario

2	FMA	07/11/2023 19:43
---	-----	------------------

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario.

Archivos\\Colombia_9

Sí	0,2192	2			
			1	PTF	26/07/2023 20:56

en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de regirse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares

2	PTF	26/07/2023 20:56
---	-----	------------------

Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí	0,0590	1			
			1	PTF	26/07/2023 18:57

centros educativos de calidad diferentes lo cual va de la mano con la formación inicial docente, experiencia docente,

Archivos\\Ecuador_3

Sí	0,2394	6			
			1	EMT	30/10/2023 12:42

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

3	EMT	30/10/2023 12:42
---	-----	------------------

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

5 EMT 30/10/2023 12:42

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

6 FMA 07/11/2023 19:32

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

Archivos\Ecuador_5

Sí 0,0151 2

1 EMT 30/10/2023 13:02

La falta de formación y capacitación al profesorado

2 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de formación y capacitación al profesorado

Archivos\Ecuador_7

Sí 0,0834 3

1 EMT 30/10/2023 13:05

la formación del profesorado

2 EMT 30/10/2023 13:07

La falta de formación y capacitación al profesorado

3 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de formación y capacitación al profesorado

Archivos\Ecuador_9

Sí 0,1798 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,1661	11			
				1	EMT	31/10/2023 9:52
	falta de formación del profesorado					
				2	FMA	07/11/2023 19:32
	falta de formación del profesorado					
				3	EMT	31/10/2023 9:52
	envejecimiento de la plantilla docente					
				4	EMT	31/10/2023 9:53
	formación del profesorado					
				5	FMA	07/11/2023 19:32
	formación del profesorado					
				6	FMA	07/11/2023 19:32
	Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)					
				7	EMT	31/10/2023 9:55
	años de experiencia docente del profesorado					
				8	EMT	31/10/2023 9:59
	motivación de acceso a la función docente					
				9	EMT	31/10/2023 9:59
	expectativas docentes hacia el alumnado					
				10	FMA	07/11/2023 19:32
	implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno					
				11	FMA	07/11/2023 19:32
	mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado					

Archivos\\España_9

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,0837	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
	desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado					

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_3

Sí		0,0790	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_5

Sí		0,1045	3	1	EMT	31/10/2023 13:10
----	--	--------	---	---	-----	------------------

desarrollo docente

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

desarrollo docente

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_7

Sí		0,1202	3	1	EMT	31/10/2023 13:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

desarrollo docente

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

desarrollo docente

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_9

Sí		0,1311	3	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 EMT 31/10/2023 13:00

Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no

Archivos\\Portugal_9

Sí 0,6630 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

Códigos\\Educational factors\\Theachers\\Motivation and teaching vocation

Documento

Archivos\\Ecuador_3

No 0,0941 2

1 EMT 30/10/2023 12:42

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de vocación de los profesores. Esto se vincula con el poco valor que tiene la labor docente y la profesión de maestro dentro del contexto.

Archivos\\Ecuador_9

No 0,1798 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente.

Archivos\\España_3

No 0,0272 2

1 EMT 31/10/2023 9:59

motivación de acceso a la función docente

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 EMT 31/10/2023 9:59

expectativas docentes hacia el alumnado

Códigos\\Educational factors\\Teachers\\Professional development

Documento

Archivos\\Argentina_3

No 0,0753 2

1 EMT 31/10/2023 13:15

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario

2 FMA 07/11/2023 19:43

Existen importantes limitaciones en cuanto a la formación docente y no se cuenta con información sobre la actualización del 75% de docentes titulados que registra el nivel secundario.

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,0590 1

1 PTF 26/07/2023 18:57

centros educativos de calidad diferentes lo cual va de la mano con la formación inicial docente, experiencia docente,

Archivos\\Ecuador_3

No 0,0928 2

1 EMT 30/10/2023 12:42

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de formación y capacitación al profesorado, necesaria para transformar los entornos educativos según las exigencias de la sociedad actual.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0151	2
----	--	--------	---

1	EMT	30/10/2023 13:02
---	-----	------------------

La falta de formación y capacitación al profesorado

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

La falta de formación y capacitación al profesorado

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0834	3
----	--	--------	---

1	EMT	30/10/2023 13:05
---	-----	------------------

la formación del profesorado

2	EMT	30/10/2023 13:07
---	-----	------------------

La falta de formación y capacitación al profesorado

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

La falta de formación y capacitación al profesorado

Archivos\\España_3

No		0,1074	8
----	--	--------	---

1	EMT	31/10/2023 9:52
---	-----	-----------------

falta de formación del profesorado

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

falta de formación del profesorado

3	EMT	31/10/2023 9:52
---	-----	-----------------

envejecimiento de la plantilla docente

4	EMT	31/10/2023 9:53
---	-----	-----------------

formación del profesorado

5	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

formación del profesorado

6	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

7 EMT 31/10/2023 9:55

años de experiencia docente del profesorado

8 FMA 07/11/2023 19:32

mejor preparación y formación del profesorado para trabajar con diversidad de alumnado

Archivos\\España_9

No 0,0837 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado

Archivos\\Perú_5

No 0,0427 2

1 EMT 31/10/2023 13:10

desarrollo docente

2 FMA 07/11/2023 19:32

desarrollo docente

Archivos\\Perú_7

No 0,0491 2

1 EMT 31/10/2023 13:07

desarrollo docente

2 FMA 07/11/2023 19:32

desarrollo docente

Archivos\\Perú_9

No 0,0571 2

1 EMT 31/10/2023 13:00

Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen colegios con docentes capacitados y evaluados permanentemente, otros no

Archivos\\Portugal_9

No 0,6630 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

Códigos\\Educational factors\\Teachers\\Teacher overload

Documento

Archivos\\Ecuador_3

No 0,0524 2

1 EMT 30/10/2023 12:42

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La sobrecarga de trabajo de los profesores sumado a los bajos sueldos que perciben.

Códigos\\Educational factors\\Teachers\\Teaching methodologies

Documento

Archivos\\Colombia_9

No 0,2192 2

1 PTF 26/07/2023 20:56

en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de registrarse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 PTF 26/07/2023 20:56

Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Archivos\\España_3

No 0,0313 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

implantación de metodologías eficaces en centros educativos adaptadas a cada nivel y entorno

Archivos\\Perú_3

No 0,0790 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_5

No 0,0617 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_7

No 0,0710 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

estrategias de aprendizaje

Archivos\\Perú_9

No 0,0740 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Geographic-demographic factors

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí		0,0440	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:40

A partir de los 15 años se registra un proceso de abandono del sistema que es diferencial según territorios

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,3885	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:24

Uno de los factores importantes en la falta de equidad como igualdad de oportunidades en Argentina es la creciente desigualdad regional. Existen en Argentina regiones más pobres y con predominio rural que enfrentan mayores desafíos para brindar educación de calidad. Asimismo, el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con mejores recursos en cuanto a infraestructura, tecnología y recursos humanos capacitados.

				2	FMA	07/11/2023 19:45
--	--	--	--	---	-----	------------------

Uno de los factores importantes en la falta de equidad como igualdad de oportunidades en Argentina es la creciente desigualdad regional. Existen en Argentina regiones más pobres y con predominio rural que enfrentan mayores desafíos para brindar educación de calidad.

Archivos\\Brasil_5

Sí		0,3883	1			
				1	AGG	13/10/2023 10:29

Los resultados relativamente prometedores del indicador IE pueden deberse a las complejidades del análisis nacional en Brasil, dadas las grandes diferencias entre los estados, incluso en la misma región. Si bien presentamos los buenos resultados de los estados pobres en el último año, que anteriormente se asociaban a un bajo rendimiento en las evaluaciones a gran escala, esto no puede explicar la situación positiva de Brasil a lo largo de los años, sino sólo una posible tendencia.

Archivos\\Chile_3

Sí		0,6838	9			
				1	PTF	30/06/2023 19:13

En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—,

				2	AGG	14/07/2023 10:38
--	--	--	--	---	-----	------------------

En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				3	EMT	18/07/2023 10:15
			En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—, podría afectar a estos indicadores ya que el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad, las barreras como son los diferentes idiomas, la segregación social por mencionar algunos.			
				4	FMA	07/11/2023 19:32
			la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—			
				5	PTF	30/06/2023 19:14
			el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad, las barreras como son los diferentes idiomas, la segregación social por mencionar algunos.			
				6	AGG	14/07/2023 10:38
			el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad			
				7	FMA	07/11/2023 19:32
			multiculturalidad			
				8	AGG	14/07/2023 10:38
			las barreras como son los diferentes idiomas			
				9	FMA	07/11/2023 19:32
			las barreras como son los diferentes idiomas			

Archivos\\Chile_4

Sí 0,9609 1

1 EMT 18/07/2023 10:18

Esto tiene consecuencias ahora y las tendrá en el futuro. Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos, y que tienen directa relación en los aspectos educativos en todos los niveles. Esta situación es también observable en los indicadores generales de equidad en otras áreas. Esto afecta, además, el objetivo final de alcanzar niveles mejores de desarrollo que debería tener la sociedad chilena en su conjunto.

Archivos\\Chile_5

Sí 0,2380 8

1 PTF 30/06/2023 19:17

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento,

2 AGG 14/07/2023 10:41

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento

3 EMT 18/07/2023 10:20

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				4	FMA	07/11/2023 19:32
						población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento
				5	PTF	30/06/2023 19:18
						además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales
				6	AGG	14/07/2023 10:41
						además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales.
				7	EMT	18/07/2023 10:20
						además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales.
				8	FMA	07/11/2023 19:32
						inmigración a gran escala

Archivos\\Chile_6

Sí 0,9026 1

1 PTF 30/06/2023 19:25

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por sí es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

Archivos\\Chile_7

Sí 0,6080 6

1 FMA 07/11/2023 19:32

Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile

2 AGG 14/07/2023 10:48

En cuanto a factores demográficos, existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

3 EMT 18/07/2023 10:30

En cuanto a factores demográficos, existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

4 FMA 07/11/2023 19:32

existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos)

5 AGG 14/07/2023 10:49

Además, existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

6 FMA 07/11/2023 19:32

por el contexto territorial en que se presentan

Archivos\\Colombia_2

Sí 0,0471 1

1 AGG 13/10/2023 11:56

Una de las conclusiones de estos resultados es la brecha entre la educación rural y la educación urbana

Archivos\\Colombia_3

Sí 0,1678 4

1 AGG 13/10/2023 12:01

hay muchos datos con respecto a las brechas de acceso y permanencia en la educación. Por ejemplo, en la capital del país (Bogotá) con territorio rural dentro de su jurisdicción, los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica

2 PTF 26/07/2023 20:08

A nivel demográfico, el contraste se da nuevamente entre las zonas urbanas y rurales o de difícil acceso.

3 AGG 13/10/2023 12:02

A nivel demográfico, el contraste se da nuevamente entre las zonas urbanas y rurales o de difícil acceso.

4 AGG 13/10/2023 12:02

En esas zonas rurales, a menudo en conflicto, es difícil que un profesor pueda mantenerse en su labor, y el acceso del estudiante a un nivel secundario o terciario de educación es complejo y les supone desplazarse a las ciudades con un coste económico inasumible para la mayoría.

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,0323 1

1 AGG 20/10/2023 17:09

Hay una brecha muy considerable entre los entornos rurales y urbanos en cuanto a acceso, culminación de trayectorias y educación de calidad.

Archivos\\Costa Rica_7

Sí 0,3033 3

1 PTF 26/07/2023 19:33

Zonas lejanas se relaciona con más pobreza y menos oportunidades de acceso. Dependiendo de la zona y la conectividad hay poco acceso a recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es una acción concretas que reduciría la desigualdad

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 13/10/2023 11:50

Zonas lejanas se relaciona con más pobreza y menos oportunidades de acceso. Dependiendo de la zona y la conectividad hay poco acceso a recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es una acción concretas que reduciría la desigualdad. Se debe seguir prestando y mejorando la atención a los grupos de estudiantes de las zonas indígenas

3 PTF 26/07/2023 19:33

Se debe seguir prestando y mejorando la atención a los grupos de estudiantes de las zonas indígenas, a los grupos migrantes, grupos LGTB quienes sufren discriminación.

Archivos\\Ecuador_5

Sí 0,2063 4

1 EMT 30/10/2023 12:53

También ha incidido la migración del padre, la madre o ambos al exterior, lo cual genera desintegración familiar. Los hijos quedan al cuidado de los abuelos, tíos, parientes, o solos, y a cargo de los hermanos menores. Esto incide profundamente en el rendimiento, pues no tienen ninguna orientación ni acompañamiento y deben asumir responsabilidades que perjudican sus estudios.

2 FMA 07/11/2023 19:32

También ha incidido la migración del padre, la madre o ambos al exterior, lo cual genera desintegración familiar. Los hijos quedan al cuidado de los abuelos, tíos, parientes, o solos, y a cargo de los hermanos menores. Esto incide profundamente en el rendimiento, pues no tienen ninguna orientación ni acompañamiento y deben asumir responsabilidades que perjudican sus estudios

3 EMT 30/10/2023 12:54

La marginación y el racismo que enfrenta la población de ciertos sectores ecuatorianos.

4 FMA 07/11/2023 19:32

En zonas rurales hay escuelas unidocentes y docencia multigrado, lo que dificulta (por la sobrecarga de trabajo) que se atienda a cada uno de los estudiantes según el nivel que están cursando, sus necesidades y particularidades.

Archivos\\Ecuador_7

Sí 0,1013 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

la migración

2 FMA 07/11/2023 19:32

la carencia de docentes y escuelas en zonas rurales (escuelas unidocentes y docencia

Archivos\\España_3

Sí 0,1050 4

1 EMT 31/10/2023 9:49

barrio en el que se ubican los centros; localidad de ubicación de los centros

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 EMT 31/10/2023 9:50

número de estudiantes por población.

3 FMA 07/11/2023 19:32

envejecimiento de la plantilla docente

4 EMT 31/10/2023 10:01

mejora de las comunicaciones y facilidad de conexión con zonas rurales, lo que redundará en el aumento de los recursos, sobre todo humanos, de estos lugares.

Archivos\\España_5

Sí 0,0324 1

1 EMT 31/10/2023 10:22

posibles dificultades del alumnado de ciertas zonas marginales para desplazarse a sus centros educativos

Archivos\\España_7

Sí 0,2155 3

1 EMT 31/10/2023 10:35

barreras geográficas, es decir, los centros donde se da una mayor segregación están situados en las periferias y en zonas marginadas, o de las que es complicado salir, incluso existen guetos dentro de áreas que ya son guetos.

2 FMA 07/11/2023 19:32

barreras geográficas, es decir, los centros donde se da una mayor segregación están situados en las periferias y en zonas marginadas, o de las que es complicado salir, incluso existen guetos dentro de áreas que ya son guetos

3 EMT 31/10/2023 10:37

temor de las familias de alumnado de nivel socioeconómico bajo de salir de su barrio y no ser aceptados por su procedencia o etnia; incapacidad de muchas y muchos jóvenes para desenvolverse en entornos culturales diferentes a los suyos, por lo que no les importa permanecer en un gueto.

Archivos\\España_9

Sí 0,2582 2

1 EMT 31/10/2023 10:45

Es considerable que los niveles de equidad y segregación pueden estar condicionados, no sólo por la inexistencia de un pacto de estado por la Educación y la excesiva atomización de sistemas autonómicos, sino por la diversidad del alumnado derivada de la procedencia geográfica del alumnado,

2 FMA 07/11/2023 19:32

diversidad del alumnado derivada de la procedencia geográfica del alumnado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_3

Sí		0,4558	3			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Un elemento importante puede ser la amplia distribución geográfica del país

				2	EMT	26/10/2023 10:59
--	--	--	--	---	-----	------------------

amplia distribución geográfica del país

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

así como las brechas en materia de infraestructura educativa que se sostienen para diversas regiones de México, particularmente en las rurales

Archivos\\México_4

Sí		0,5810	3			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural, de lenguas

				3	EMT	26/10/2023 11:05
--	--	--	--	---	-----	------------------

amplia diversidad cultural, de lenguas y de infraestructura, complejiza la equidad en materia de ingreso a oportunidades educativas

Archivos\\México_5

Sí		0,3146	2			
				1	EMT	26/10/2023 12:01

siguen habiendo grandes brechas de capital cultural entre las diversas regiones de México. Esto afecta, incluso, al considerar a zonas indígenas.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

siguen habiendo grandes brechas de capital cultural entre las diversas regiones de México. Esto afecta, incluso, al considerar a zonas indígenas

Archivos\\México_6

Sí		0,9214	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

las escuelas que mantienen algún privilegio (estatus socioeconómico, zona urbana, por ejemplo), siguen representando mejores oportunidades educativas para los jóvenes mexicanos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_7

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,9844	2	1	EMT	26/10/2023 12:06
Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica, necesidades laborales de las familias, migración y seguridad.						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica						

Archivos\\Perú_3

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,1641	3	1	EMT	31/10/2023 12:52
Elevada ocupación informal						
				2	EMT	31/10/2023 12:52
alta densidad demográfica						
				3	FMA	07/11/2023 19:32
alta densidad demográfica						

Archivos\\Perú_5

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,1947	5	1	EMT	31/10/2023 13:08
elevada ocupación informal						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
país: Multilingüe (47 lenguas originarias)						
				3	EMT	31/10/2023 13:10
Multilingüe (47 lenguas originarias),						
				4	EMT	31/10/2023 13:10
pluricultural						
				5	FMA	07/11/2023 19:32
pluricultural						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_7

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,2213	5	1	EMT	31/10/2023 13:05
elevada ocupación informal						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
país: Multilingüe (47 lenguas originarias)						
				3	EMT	31/10/2023 13:06
Multilingüe (47 lenguas originarias)						
				4	EMT	31/10/2023 13:06
pluricultural						
				5	FMA	07/11/2023 19:32
pluricultural						

Archivos\\Perú_8

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,4028	3	1	EMT	31/10/2023 13:03
el NSE del país tremendamente dispar en el interior con respecto a las principales ciudades costeras del país						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
el NSE del país tremendamente dispar en el interior con respecto a las principales ciudades costeras del país						
				3	EMT	31/10/2023 13:04
reflejan grupos poblacionales de jóvenes diferenciados.						

Archivos\\Perú_9

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,1720	3	1	EMT	31/10/2023 12:55
Perú es un país con gran diversidad natural, cultural y geográfica que no se refleja en los planes de estudio. Estos son únicos para todo el país, convirtiéndose en barrera						
				2	EMT	31/10/2023 12:57
Existen estudiantes que hablan con idioma nativo, otros usan el español						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes que hablan con idioma nativo, otros usan el español

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,2149 4

1 EMT 31/10/2023 11:55

Este escenario no es igual en todo el país – en las ciudades más grandes, donde hay disparidades socioeconómicas más elevadas entre diferentes barrios/zonas hay una tendencia mayor al patrón mencionados antes en comparación a las ciudades menores, donde muchas veces existe solamente un centro – lo que implica directamente una tendencia homogeneizadora.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Este escenario no es igual en todo el país – en las ciudades más grandes, donde hay disparidades socioeconómicas más elevadas entre diferentes barrios/zonas hay una tendencia mayor al patrón mencionados antes en comparación a las ciudades menores, donde muchas veces existe solamente un centro – lo que implica directamente una tendencia homogeneizadora.

3 EMT 31/10/2023 12:51

En Portugal se registra también una grande asimetría entre el litoral urbano y el interior en gran parte envejecido. A pesar de que sea un país pequeño, tiene asimetrías considerables entre regiones.

Actualmente, existe falta de docentes en algunas áreas científicas y regiones del país. Eso puede llevar a que algunos alumnos pasen parte del curso lectivo sin clases de determinadas asignaturas, particularmente en las áreas geográficas con mayor falta de docentes, lo que puede determinar diferencias entre escuelas de base geográfica

4 FMA 07/11/2023 19:32

En Portugal se registra también una grande asimetría entre el litoral urbano y el interior en gran parte envejecido. A pesar de que sea un país pequeño, tiene asimetrías considerables entre regiones.

Actualmente, existe falta de docentes en algunas áreas científicas y regiones del país. Eso puede llevar a que algunos alumnos pasen parte del curso lectivo sin clases de determinadas asignaturas, particularmente en las áreas geográficas con mayor falta de docentes, lo que puede determinar diferencias entre escuelas de base geográfica

Archivos\\Portugal_7

Sí 0,2593 2

1 EMT 31/10/2023 10:53

diferencias geográficas y demográficas, principalmente entre el litoral e interior, pero también entre ciudades más grandes (con más centros y más segregación entre barrios) y las más pequeñas.

2 FMA 07/11/2023 19:32

diferencias geográficas y demográficas, principalmente entre el litoral e interior, pero también entre ciudades más grandes (con más centros y más segregación entre barrios) y las más pequeñas

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Geographic-demographic factors\\Aging

Documento

Archivos\\Chile_5

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,1002	4	1	PTF	30/06/2023 19:17

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento,

2	AGG	14/07/2023 10:41
---	-----	------------------

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento

3	EMT	18/07/2023 10:20
---	-----	------------------

En el ámbito demográfico se encuentra factores como una población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

población local que tiende al envejecimiento y el estancamiento en el crecimiento

Archivos\\España_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,0129	1	1	FMA	07/11/2023 19:32

envejecimiento de la plantilla docente

Códigos\\Geographic-demographic factors\\Geographical gaps by region

Documento

Archivos\\Argentina_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,0440	1	1	FMA	07/11/2023 19:40

A partir de los 15 años se registra un proceso de abandono del sistema que es diferencial según territorios

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

No		0,3885	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:24

Uno de los factores importantes en la falta de equidad como igualdad de oportunidades en Argentina es la creciente desigualdad regional. Existen en Argentina regiones más pobres y con predominio rural que enfrentan mayores desafíos para brindar educación de calidad. Asimismo, el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con mejores recursos en cuanto a infraestructura, tecnología y recursos humanos capacitados.

				2	FMA	07/11/2023 19:45
--	--	--	--	---	-----	------------------

Uno de los factores importantes en la falta de equidad como igualdad de oportunidades en Argentina es la creciente desigualdad regional. Existen en Argentina regiones más pobres y con predominio rural que enfrentan mayores desafíos para brindar educación de calidad.

Archivos\\Brasil_5

No		0,3883	1			
				1	AGG	13/10/2023 10:29

Los resultados relativamente prometedores del indicador IE pueden deberse a las complejidades del análisis nacional en Brasil, dadas las grandes diferencias entre los estados, incluso en la misma región. Si bien presentamos los buenos resultados de los estados pobres en el último año, que anteriormente se asociaban a un bajo rendimiento en las evaluaciones a gran escala, esto no puede explicar la situación positiva de Brasil a lo largo de los años, sino sólo una posible tendencia.

Archivos\\Chile_4

No		0,9609	1			
				1	EMT	18/07/2023 10:18

Esto tiene consecuencias ahora y las tendrá en el futuro. Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos, y que tienen directa relación en los aspectos educativos en todos los niveles. Esta situación es también observable en los indicadores generales de equidad en otras áreas. Esto afecta, además, el objetivo final de alcanzar niveles mejores de desarrollo que debería tener la sociedad chilena en su conjunto.

Archivos\\Chile_7

No		0,3995	5			
				1	AGG	14/07/2023 10:48

En cuanto a factores demográficos, existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

				2	EMT	18/07/2023 10:30
--	--	--	--	---	-----	------------------

En cuanto a factores demográficos, existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

existe una alta variabilidad territorial la que está condicionada nuevamente por factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos)

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 AGG 14/07/2023 10:49

Además, existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

5 FMA 07/11/2023 19:32

por el contexto territorial en que se presentan

Archivos\\Colombia_2

No 0,0471 1

1 AGG 13/10/2023 11:56

Una de las conclusiones de estos resultados es la brecha entre la educación rural y la educación urbana

Archivos\\Colombia_3

No 0,1678 4

1 AGG 13/10/2023 12:01

hay muchos datos con respecto a las brechas de acceso y permanencia en la educación. Por ejemplo, en la capital del país (Bogotá) con territorio rural dentro de su jurisdicción, los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica

2 PTF 26/07/2023 20:08

A nivel demográfico, el contraste se da nuevamente entre las zonas urbanas y rurales o de difícil acceso.

3 AGG 13/10/2023 12:02

A nivel demográfico, el contraste se da nuevamente entre las zonas urbanas y rurales o de difícil acceso.

4 AGG 13/10/2023 12:02

En esas zonas rurales, a menudo en conflicto, es difícil que un profesor pueda mantenerse en su labor, y el acceso del estudiante a un nivel secundario o terciario de educación es complejo y les supone desplazarse a las ciudades con un coste económico inasumible para la mayoría.

Archivos\\Colombia_5

No 0,0323 1

1 AGG 20/10/2023 17:09

Hay una brecha muy considerable entre los entornos rurales y urbanos en cuanto a acceso, culminación de trayectorias y educación de calidad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_7

No		0,2547	2			
				1	PTF	26/07/2023 19:33

Zonas lejanas se relaciona con más pobreza y menos oportunidades de acceso. Dependiendo de la zona y la conectividad hay poco acceso a recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es una acción concretas que reduciría la desigualdad

				2	AGG	13/10/2023 11:50
--	--	--	--	---	-----	------------------

Zonas lejanas se relaciona con más pobreza y menos oportunidades de acceso. Dependiendo de la zona y la conectividad hay poco acceso a recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es una acción concretas que reduciría la desigualdad. Se debe seguir prestando y mejorando la atención a los grupos de estudiantes de las zonas indígenas

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0675	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

En zonas rurales hay escuelas unidocentes y docencia multigrado, lo que dificulta (por la sobrecarga de trabajo) que se atienda a cada uno de los estudiantes según el nivel que están cursando, sus necesidades y particularidades.

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0887	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

la carencia de docentes y escuelas en zonas rurales (escuelas unidocentes y docencia

Archivos\\España_3

No		0,0798	2			
				1	EMT	31/10/2023 9:49

barrio en el que se ubican los centros; localidad de ubicación de los centros

				2	EMT	31/10/2023 10:01
--	--	--	--	---	-----	------------------

mejora de las comunicaciones y facilidad de conexión con zonas rurales, lo que redunda en el aumento de los recursos, sobre todo humanos, de estos lugares.

Archivos\\España_5

No		0,0324	1			
				1	EMT	31/10/2023 10:22

posibles dificultades del alumnado de ciertas zonas marginales para desplazarse a sus centros educativos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_7

No		0,0947	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:35

barreras geográficas, es decir, los centros donde se da una mayor segregación están situados en las periferias y en zonas marginadas, o de las que es complicado salir, incluso existen guetos dentro de áreas que ya son guetos.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

barreras geográficas, es decir, los centros donde se da una mayor segregación están situados en las periferias y en zonas marginadas, o de las que es complicado salir, incluso existen guetos dentro de áreas que ya son guetos

Archivos\\España_9

No		0,2582	1			
				1	EMT	31/10/2023 10:45

Es considerable que los niveles de equidad y segregación pueden estar condicionados, no sólo por la inexistencia de un pacto de estado por la Educación y la excesiva atomización de sistemas autonómicos, sino por la diversidad del alumnado derivada de la procedencia geográfica del alumnado,

Archivos\\México_3

No		0,2983	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

así como las brechas en materia de infraestructura educativa que se sostienen para diversas regiones de México, particularmente en las rurales

Archivos\\México_5

No		0,3146	1			
				1	EMT	26/10/2023 12:01

siguen habiendo grandes brechas de capital cultural entre las diversas regiones de México. Esto afecta, incluso, al considerar a zonas indígenas.

Archivos\\México_6

No		0,9214	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

las escuelas que mantienen algún privilegio (estatus socioeconómico, zona urbana, por ejemplo), siguen representando mejores oportunidades educativas para los jóvenes mexicanos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_8

No		0,4028	3			
				1	EMT	31/10/2023 13:03
				2	FMA	07/11/2023 19:32
				3	EMT	31/10/2023 13:04

el NSE del país tremendamente dispar en el interior con respecto a las principales ciudades costeras del país

el NSE del país tremendamente dispar en el interior con respecto a las principales ciudades costeras del país

reflejan grupos poblacionales de jóvenes diferenciados.

Archivos\\Portugal_3

No		0,2149	4			
				1	EMT	31/10/2023 11:55
				2	FMA	07/11/2023 19:32
				3	EMT	31/10/2023 12:51

Este escenario no es igual en todo el país – en las ciudades más grandes, donde hay disparidades socioeconómicas más elevadas entre diferentes barrios/zonas hay una tendencia mayor al patrón mencionados antes en comparación a las ciudades menores, donde muchas veces existe solamente un centro – lo que implica directamente una tendencia homogeneizadora.

Este escenario no es igual en todo el país – en las ciudades más grandes, donde hay disparidades socioeconómicas más elevadas entre diferentes barrios/zonas hay una tendencia mayor al patrón mencionados antes en comparación a las ciudades menores, donde muchas veces existe solamente un centro – lo que implica directamente una tendencia homogeneizadora.

En Portugal se registra también una grande asimetría entre el litoral urbano y el interior en gran parte envejecido. A pesar de que sea un país pequeño, tiene asimetrías considerables entre regiones.

Actualmente, existe falta de docentes en algunas áreas científicas y regiones del país. Eso puede llevar a que algunos alumnos pasen parte del curso lectivo sin clases de determinadas asignaturas, particularmente en las áreas geográficas con mayor falta de docentes, lo que puede determinar diferencias entre escuelas de base geográfica

En Portugal se registra también una grande asimetría entre el litoral urbano y el interior en gran parte envejecido. A pesar de que sea un país pequeño, tiene asimetrías considerables entre regiones.

Actualmente, existe falta de docentes en algunas áreas científicas y regiones del país. Eso puede llevar a que algunos alumnos pasen parte del curso lectivo sin clases de determinadas asignaturas, particularmente en las áreas geográficas con mayor falta de docentes, lo que puede determinar diferencias entre escuelas de base geográfica

Archivos\\Portugal_7

No		0,2593	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:53

diferencias geográficas y demográficas, principalmente entre el litoral e interior, pero también entre ciudades más grandes (con más centros y más segregación entre barrios) y las más pequeñas.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

diferencias geográficas y demográficas, principalmente entre el litoral e interior, pero también entre ciudades más grandes (con más centros y más segregación entre barrios) y las más pequeñas

Códigos\\Geographic-demographic factors\\Migratory movements

Documento

Archivos\\Chile_3

No 0,3217 3

1 PTF 30/06/2023 19:13

En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—,

2 AGG 14/07/2023 10:38

En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—

3 FMA 07/11/2023 19:32

la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—

Archivos\\Chile_5

No 0,1378 3

1 PTF 30/06/2023 19:18

además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales

2 AGG 14/07/2023 10:41

además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales.

3 FMA 07/11/2023 19:32

inmigración a gran escala

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_7

No		0,2084	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile

Archivos\\Ecuador_5

No		0,1120	2			
				1	EMT	30/10/2023 12:53

También ha incidido la migración del padre, la madre o ambos al exterior, lo cual genera desintegración familiar. Los hijos quedan al cuidado de los abuelos, tíos, parientes, o solos, y a cargo de los hermanos menores. Esto incide profundamente en el rendimiento, pues no tienen ninguna orientación ni acompañamiento y deben asumir responsabilidades que perjudican sus estudios.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

También ha incidido la migración del padre, la madre o ambos al exterior, lo cual genera desintegración familiar. Los hijos quedan al cuidado de los abuelos, tíos, parientes, o solos, y a cargo de los hermanos menores. Esto incide profundamente en el rendimiento, pues no tienen ninguna orientación ni acompañamiento y deben asumir responsabilidades que perjudican sus estudios

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0126	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

la migración

Archivos\\España_9

No		0,0658	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

diversidad del alumnado derivada de la procedencia geográfica del alumnado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Geographic-demographic factors\\Multiculturalism

Documento

Archivos\\Chile_3

No	0,6838	4
----	--------	---

1	EMT	18/07/2023 10:15
---	-----	------------------

En los aspectos demográficos, un fenómeno que no era común en Chile como lo es la inmigración de gran escala —la matrícula migrante en Chile ha aumentado significativamente desde 2014, con particular énfasis en el sistema público—, podría afectar a estos indicadores ya que el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad, las barreras como son los diferentes idiomas, la segregación social por mencionar algunos.

2	PTF	30/06/2023 19:14
---	-----	------------------

el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad, las barreras como son los diferentes idiomas, la segregación social por mencionar algunos.

3	AGG	14/07/2023 10:38
---	-----	------------------

el sistema escolar chileno no está preparado a estos eventos demográficos con sus consecuencias como son la multiculturalidad

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

multiculturalidad

Archivos\\Chile_5

No	0,1370	1
----	--------	---

1	EMT	18/07/2023 10:20
---	-----	------------------

además de un fenómeno que se ha mencionado como es la inmigración a gran escala poniendo presión a los diversos servicios sociales del país, incluyendo la educación en los niveles iniciales.

Archivos\\Ecuador_5

No	0,0266	1
----	--------	---

1	EMT	30/10/2023 12:54
---	-----	------------------

La marginación y el racismo que enfrenta la población de ciertos sectores ecuatorianos.

Archivos\\España_7

No	0,1207	1
----	--------	---

1	EMT	31/10/2023 10:37
---	-----	------------------

temor de las familias de alumnado de nivel socioeconómico bajo de salir de su barrio y no ser aceptados por su procedencia o etnia; incapacidad de muchas y muchos jóvenes para desenvolverse en entornos culturales diferentes a los suyos, por lo que no les importa permanecer en un gueto.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_4

No		0,5810	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural

				2	EMT	26/10/2023 11:05
--	--	--	--	---	-----	------------------

amplia diversidad cultural, de lenguas y de infraestructura, complejiza la equidad en materia de ingreso a oportunidades educativas

Archivos\\México_5

No		0,3103	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

siguen habiendo grandes brechas de capital cultural entre las diversas regiones de México. Esto afecta, incluso, al considerar a zonas indígenas

Archivos\\Perú_5

No		0,0308	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:10

pluricultural

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

pluricultural

Archivos\\Perú_7

No		0,0355	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:06

pluricultural

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

pluricultural

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_9

No		0,1220	1			
				1	EMT	31/10/2023 12:55

Perú es un país con gran diversidad natural, cultural y geográfica que no se refleja en los planes de estudio. Estos son únicos para todo el país, convirtiéndose en barrera

Códigos\\Geographic-demographic factors\Multilingualism

Documento

Archivos\\Chile_3

No		0,0626	2			
				1	AGG	14/07/2023 10:38

las barreras como son los diferentes idiomas

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

las barreras como son los diferentes idiomas

Archivos\\México_4

No		0,3297	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural, de lenguas

Archivos\\Perú_5

No		0,1021	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

país: Multilingüe (47 lenguas originarias)

				2	EMT	31/10/2023 13:10
--	--	--	--	---	-----	------------------

Multilingüe (47 lenguas originarias),

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_7

No		0,1147	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

país: Multilingüe (47 lenguas originarias)

				2	EMT	31/10/2023 13:06
--	--	--	--	---	-----	------------------

Multilingüe (47 lenguas originarias)

Archivos\\Perú_9

No		0,0500	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:57

Existen estudiantes que hablan con idioma nativo, otros usan el español

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Existen estudiantes que hablan con idioma nativo, otros usan el español

Códigos\\Geographic-demographic factors\\Population density-geographic dispersion

Documento

Archivos\\Chile_6

No		0,9026	1			
				1	PTF	30/06/2023 19:25

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

Archivos\\Costa Rica_7

No		0,1182	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:33

Se debe seguir prestando y mejorando la atención a los grupos de estudiantes de las zonas indígenas, a los grupos migrantes, grupos LGTB quienes sufren discriminación.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

No		0,0122	1	1	EMT	31/10/2023 9:50
----	--	--------	---	---	-----	-----------------

número de estudiantes por población.

Archivos\\México_3

No		0,1575	2	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Un elemento importante puede ser la amplia distribución geográfica del país

				2	EMT	26/10/2023 10:59
--	--	--	--	---	-----	------------------

amplia distribución geográfica del país

Archivos\\México_7

No		0,9844	2	1	EMT	26/10/2023 12:06
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica, necesidades laborales de las familias, migración y seguridad.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica

Archivos\\Perú_3

No		0,1641	3	1	EMT	31/10/2023 12:52
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Elevada ocupación informal

				2	EMT	31/10/2023 12:52
--	--	--	--	---	-----	------------------

alta densidad demográfica

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

alta densidad demográfica

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_5

No		0,0617	1	1	EMT	31/10/2023 13:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

elevada ocupación informal

Archivos\\Perú_7

No		0,0710	1	1	EMT	31/10/2023 13:05
----	--	--------	---	---	-----	------------------

elevada ocupación informal

Códigos\\Political factors

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí		0,4610	5	1	EMT	31/10/2023 13:13
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%). Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%) acompañada de dificultades en la accesibilidad geográfica.

2	FMA	07/11/2023 19:37
---	-----	------------------

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%).

3	FMA	07/11/2023 19:37
---	-----	------------------

Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%)

4	EMT	31/10/2023 13:14
---	-----	------------------

Ausentismo y deserción escolar: A partir de los 15 años se registra un proceso de abandono del sistema que es diferencial según territorios. La problemática de las trayectorias en términos de continuidad en el sistema educativo a lo largo de los años de estudio es una problemática que se concentra especialmente en el nivel de secundaria.

5	FMA	07/11/2023 19:41
---	-----	------------------

Las cifras de egreso de la educación secundaria marcan un déficit importante. Hacia el 2019 la tasa de egreso (indicador que incluye a quienes pueden haber repetido una o más veces en el curso del nivel) era del 54%; la tasa de egreso a término u oportuna (sin mediar repeticiones) era del 29%. En tanto, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que logra finalizar la secundaria alcanza al 71%

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,1434	2	1	EMT	31/10/2023 13:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

2	FMA	07/11/2023 19:48
---	-----	------------------

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,8405	6	1	EMT	31/10/2023 13:21
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Adicionalmente, tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado.

2	FMA	07/11/2023 19:53
---	-----	------------------

tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado. De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

3	FMA	07/11/2023 19:56
---	-----	------------------

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

4	EMT	31/10/2023 13:23
---	-----	------------------

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

5	FMA	07/11/2023 19:55
---	-----	------------------

En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones.

6	FMA	07/11/2023 19:55
---	-----	------------------

Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_9

Sí		0,1758	1	1	FMA	07/11/2023 19:57
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Desde una opinión personal considero que la Argentina ha vivido demasiados años de Populismo en el gobierno que han dado como resultado estos niveles de equidad educativa y segregación escolar.

Archivos\\Brasil_2

Sí		0,3046	1	1	PTF	26/07/2023 18:11
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Aunque Brasil ha hecho algunos progresos en la reducción de la varianza del rendimiento de los estudiantes, no ha sido suficiente para reducir a nivel escolar (Gráficos 2 y 8). Aunque algunas políticas públicas han contribuido al comportamiento mostrado en el Gráfico 1, no son suficientes para disminuir las barreras a la segregación escolar. Como resultado, los estudiantes sólo pueden mejorar su rendimiento hasta cierto límite debido a estas barreras.

Archivos\\Brasil_3

Sí		0,7016	3	1	AGG	13/10/2023 10:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Familia y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA

2	AGG	13/10/2023 10:22
---	-----	------------------

mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados.

3	AGG	13/10/2023 10:23
---	-----	------------------

Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Archivos\\Brasil_4

Sí		0,3265	3	1	AGG	13/10/2023 10:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas. Esto hace que el análisis nacional sea más complejo, y es importante tener en cuenta estas diferencias entre estados.

2	AGG	13/10/2023 10:25
---	-----	------------------

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

3	PTF	26/07/2023 18:41
---	-----	------------------

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_7

Sí		0,9809	3	1	PTF	26/07/2023 18:42
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas. Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado. Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

2	AGG	13/10/2023 10:33
---	-----	------------------

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas.

3	AGG	13/10/2023 10:33
---	-----	------------------

Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

Archivos\\Brasil_9

Sí		0,9868	3	1	PTF	26/07/2023 18:33
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

2	AGG	13/10/2023 10:37
---	-----	------------------

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

3	PTF	26/07/2023 18:33
---	-----	------------------

Por otra parte, el sector privado se ha organizado más.

Archivos\\Chile_2

Sí		0,3637	3	1	PTF	30/06/2023 19:14
----	--	--------	---	---	-----	------------------

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE

3	EMT	18/07/2023 10:13
---	-----	------------------

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_3

Sí		0,3133	5	1	PTF	30/06/2023 19:12
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

2	AGG	14/07/2023 10:37
---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

3	EMT	18/07/2023 10:14
---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general

5	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo

Archivos\\Chile_5

Sí		0,6053	9	1	PTF	30/06/2023 19:19
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

2	AGG	14/07/2023 10:42
---	-----	------------------

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno

3	EMT	18/07/2023 10:23
---	-----	------------------

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales)

5	PTF	30/06/2023 19:20
---	-----	------------------

. Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder. Sin embargo, este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

6 AGG 14/07/2023 10:43

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

7 EMT 18/07/2023 10:24

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

8 FMA 07/11/2023 19:32

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder

9 FMA 07/11/2023 19:32

este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

Archivos\\Chile_7

Sí 0,7945 12

1 PTF 30/06/2023 19:26

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad.

2 FMA 07/11/2023 19:32

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad

3 PTF 30/06/2023 19:29

Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

4 AGG 14/07/2023 10:47

tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

5 PTF 30/06/2023 19:30

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

6 AGG 14/07/2023 10:48

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

7 EMT 18/07/2023 10:31

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

8 FMA 07/11/2023 19:32

ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				9	EMT	18/07/2023 10:31
Además, existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.						
				10	AGG	14/07/2023 10:49
existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado,						
				11	FMA	07/11/2023 19:32
existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos						
				12	PTF	30/06/2023 19:31
heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.						

Archivos\\Chile_9

Sí 0,9968 5

				1	EMT	18/07/2023 10:36
Habría que analizar otros datos, pero el principal factor, la inequidad socioeconómica a nivel escuela y la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices. Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela						
				3	AGG	14/07/2023 10:55
Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.						
				4	PTF	30/06/2023 19:36
estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.						
				5	FMA	07/11/2023 19:32
estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_2

Sí		0,5712	4	1	PTF	26/07/2023 19:52
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Con respecto al CV escuela, Colombia obtiene un mejor resultado que el promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio OCDE. El ICCrendimiento es alto y muestra niveles de la segregación. El promedio de las cinco pruebas PISA es de 42.27%, siendo en el año 2018 de 47,02%, una diferencia de casi 8 puntos con respecto al promedio OCDE que se situó en 39,09%. Una de las conclusiones de estos resultados es la brecha entre la educación rural y la educación urbana, así como entre educación estatal u oficial y educación privada. Que no supere la cifra del 60% no significa que los resultados sean alentadores.

2	PTF	26/07/2023 19:54
---	-----	------------------

los números indican que el sistema sigue estancado, tiene un comportamiento con poca variabilidad y no hay una transformación que pueda reflejarse en las cifras. Entre el 2015 y el 2018 los resultados empeoraron, lo que genera interrogantes para el sistema educativo colombiano sobre el acceso,

3	PTF	26/07/2023 19:54
---	-----	------------------

la repetición y el abandono escolar, los procesos de enseñanza y aprendizaje (currículos, metodologías, didácticas, procesos de evaluación, ambientes de aprendizaje), las trayectorias educativas para la población, la eficiencia y la calidad de la educación

4	PTF	26/07/2023 19:55
---	-----	------------------

requiere un análisis de la disponibilidad de los recursos y su eficacia de uso,

Archivos\\Colombia_3

Sí		0,5868	17	1	AGG	13/10/2023 11:57
----	--	--------	----	---	-----	------------------

Al analizar los factores socioeconómicos en educación que afectan a los resultados en términos de igualdad de rendimiento, es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

2	PTF	26/07/2023 19:57
---	-----	------------------

es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

3	PTF	26/07/2023 19:58
---	-----	------------------

A nivel educativo, es un país que ha tratado de generar políticas y prácticas para el mejoramiento de la calidad educativa en todo su territorio, proponiéndose lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje que ofrezcan una educación un poco más equitativa, más modelada y explícita para los agentes educativos.

4	PTF	26/07/2023 19:59
---	-----	------------------

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos);

5	AGG	13/10/2023 11:58
---	-----	------------------

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos)

6	AGG	13/10/2023 11:58
---	-----	------------------

la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				7	PTF	26/07/2023 20:00
						la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional;
				8	PTF	26/07/2023 20:02
						la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas;
				9	AGG	13/10/2023 11:58
						la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas
				10	PTF	26/07/2023 20:03
						la alimentación escolar no está garantizada para la toda población;
				11	PTF	26/07/2023 20:04
						el papel del Ministerio de Educación Nacional como ente promotor de la educación de la sociedad es poco visible: la población percibe que, históricamente, nunca ha sido una prioridad de los distintos gobiernos;
				12	PTF	26/07/2023 20:05
						los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.
				13	AGG	13/10/2023 11:59
						los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.
				14	PTF	26/07/2023 20:06
						Por ley, Colombia lleva a cabo un Foro Educativo anual que se desarrolla en cada institución educativa del país a nivel territorial y nacional. En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades. El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.
				15	AGG	13/10/2023 12:00
						En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades
				16	AGG	13/10/2023 12:00
						El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.
				17	PTF	26/07/2023 20:07
						Colombia es un país centralista y si eso ocurre en la capital, los datos en el resto del país pueden ser aún más desfavorables.
Archivos\\Colombia_5						
						Sí
						0,5608
						15
				1	PTF	26/07/2023 20:12
						El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explicita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	PTF	26/07/2023 20:12
			Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.			
				3	PTF	26/07/2023 20:13
			Falta acceso, permanencia y eficacia en el sistema educativo.			
				4	PTF	26/07/2023 20:15
			Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación			
				5	AGG	20/10/2023 17:09
			Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación			
				6	AGG	20/10/2023 17:10
			en el acceso a la educación universitaria; en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas			
				7	PTF	26/07/2023 20:15
			en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas (estudio de la Universidad Javeriana - Laboratorio de Economía de la Educación.)			
				8	PTF	26/07/2023 20:16
			Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.			
				9	AGG	20/10/2023 17:11
			Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.			
				10	AGG	20/10/2023 17:11
			Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.			
				11	PTF	26/07/2023 20:17
			Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.			
				12	PTF	26/07/2023 20:20
			A nivel pedagógico habría que hacer hincapié en los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a interrogantes clave que guíen el quehacer educativo: ¿cómo se aprende?, ¿cómo se aprende a aprender?, ¿cómo se estructura el intelecto?, ¿cómo se desarrollan el pensamiento crítico y la metacognición?, ¿cómo y qué se evalúa? Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana			
				13	PTF	26/07/2023 20:21
			Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.			
				14	PTF	26/07/2023 20:21
			Otro de los elementos es la ausencia de oportunidades de aprendizaje en áreas como el deporte, las artes o una segunda lengua.			

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

15 PTF 26/07/2023 20:21

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Colombia_6

Sí 0,8439 6

1 PTF 26/07/2023 20:49

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

2 AGG 20/10/2023 17:13

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

3 AGG 20/10/2023 17:14

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

4 PTF 26/07/2023 20:50

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

5 PTF 26/07/2023 20:50

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

6 AGG 20/10/2023 17:14

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

Archivos\\Colombia_7

Sí 0,1465 2

1 PTF 26/07/2023 20:50

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

2 AGG 20/10/2023 17:14

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_9

Sí		0,2294	1	1	AGG	20/10/2023 17:17
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Por otra parte, en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de regirse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares. Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí		0,1954	3	1	PTF	26/07/2023 18:46
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el rendimiento de los estudiantes es muy diferente por grupos de escuelas y coincide con que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades ni todos tienen acceso, lo cual hace a Costa Rica un país desigual.

2	AGG	13/10/2023 10:51
---	-----	------------------

Reducción del PIB en educación

3	AGG	13/10/2023 10:52
---	-----	------------------

Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí		0,5790	9	1	AGG	13/10/2023 11:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

2	PTF	26/07/2023 18:50
---	-----	------------------

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio.

3	AGG	13/10/2023 11:07
---	-----	------------------

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio

4	PTF	26/07/2023 18:50
---	-----	------------------

Poco acceso a educación de calidad, significativa y pertinente.

5	PTF	26/07/2023 18:54
---	-----	------------------

Utilización de prueba estandarizadas dejando de lado especificidades socioculturales de cada región.

6	PTF	26/07/2023 18:55
---	-----	------------------

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

7 AGG 13/10/2023 11:42

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

8 PTF 26/07/2023 18:56

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

9 AGG 13/10/2023 11:43

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

Archivos\\Costa Rica_4

Sí 0,2805 5

1 PTF 26/07/2023 19:12

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

2 AGG 13/10/2023 11:45

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

3 PTF 26/07/2023 19:28

Docentes desestiman puestos en lugares lejanos

4 PTF 26/07/2023 19:14

• Dificultad de nombramiento de docentes

5 PTF 26/07/2023 19:28

• Mejorar la formación inicial docente
• Acceso a docentes bien formados

Archivos\\Costa Rica_5

Sí 0,4586 5

1 AGG 13/10/2023 11:48

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado.

2 PTF 26/07/2023 19:18

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 PTF 26/07/2023 19:18

Además, la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar social. Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

4 AGG 13/10/2023 11:48

Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

5 PTF 26/07/2023 19:31

Formación docente de calidad que permite a los estudiantes tener docentes calificados con conocimiento.

Archivos\\Costa Rica_6

Sí 0,9900 1

1 PTF 26/07/2023 19:32

En consideración el ICC rendimiento y ICC NSE se tiene un panorama poco alentador de la situación en Costa Rica. En cuanto al rendimiento de los estudiantes, es muy diferente por grupos de escuelas, no todos tienen oportunidad de acceso, y en complemento de lo anterior con el ICC NSE, hay inequidad por segregación, lo cual no es conveniente porque se evidencia que Costa Rica es un país desigual.

Archivos\\Costa Rica_7

Sí 0,6460 9

1 PTF 26/07/2023 19:32

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

2 AGG 13/10/2023 11:50

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

3 PTF 26/07/2023 19:35

se debe trabajar constantemente en la actualización pedagógica de los programas de estudio de cada uno de los niveles que comprende el sistema educativo. Se hace una política educativo, curricular y pasan muchos años para que se actualicen.

4 AGG 13/10/2023 11:50

se debe trabajar constantemente en la actualización pedagógica de los programas de estudio de cada uno de los niveles que comprende el sistema educativo. Se hace una política educativo, curricular y pasan muchos años para que se actualicen.

5 PTF 26/07/2023 19:35

la falta de inversión en la capacitación docente y en servicios tecnológicos para las escuelas públicas lo que provoca que muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas.

6 AGG 13/10/2023 11:52

muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas

7 PTF 26/07/2023 19:36

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

8 AGG 13/10/2023 11:53

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

9 PTF 26/07/2023 19:36

Entre las mismas escuelas públicas existe segregación porque hay diferentes escuelas como por ejemplo: escuelas líderes, escuelas de excelencia, entre otros.

Archivos\\Costa Rica_8

Sí 0,9978 5

1 PTF 26/07/2023 19:37

Si tenía idea que Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

2 AGG 13/10/2023 11:53

Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

3 PTF 26/07/2023 19:37

Se debe mejorar en la calidad educativa que se ofrece en los diferentes niveles educativos, empezando con la contratación de docentes bien formados.

4 PTF 26/07/2023 19:38

El proceso educativo debe valorar diversas metodologías, que de acuerdo con el contexto, situación y otros, ofrezca un proceso que desarrolle habilidades-competencias para un mejor desempeño en la sociedad. Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

5 AGG 13/10/2023 11:54

Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

Archivos\\Costa Rica_9

Sí 0,9948 1

1 AGG 13/10/2023 11:54

La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.

Archivos\\Ecuador_3

Sí 0,0612 2

1 EMT 30/10/2023 12:41

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo

Archivos\\Ecuador_5

Sí 0,0939 5

1 EMT 30/10/2023 12:59

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

3 FMA 07/11/2023 19:32

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

4 FMA 07/11/2023 19:32

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto.

5 EMT 30/10/2023 13:02

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto

Archivos\\Ecuador_7

Sí 0,2819 6

1 FMA 07/11/2023 19:32

La poca inversión del estado en Educación y para la formación del profesorado

2 EMT 30/10/2023 13:05

La poca inversión del estado en Educación

3 EMT 30/10/2023 13:06

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo

4 FMA 07/11/2023 19:32

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago

5 EMT 30/10/2023 13:06

el incumplimiento en el pago, los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

6 FMA 07/11/2023 19:32

los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

Archivos\Ecuador_8

Sí 0,6042 1

1 EMT 30/10/2023 13:10

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país.

Archivos\Ecuador_9

Sí 0,3377 2

1 EMT 30/10/2023 13:12

La carencia de políticas que beneficien al estudiante y al profesorado.

2 EMT 30/10/2023 13:14

La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente

Archivos\España_3

Sí 0,4356 17

1 FMA 07/11/2023 19:32

Políticos: volatilidad de la normativa educativa.

2 EMT 31/10/2023 9:50

volatilidad de la normativa educativa.

3 EMT 31/10/2023 9:55

tamaño de los centros

4 FMA 07/11/2023 19:32

tamaño de los centros

5 EMT 31/10/2023 9:54

titularidad de los centros

6 FMA 07/11/2023 19:32

titularidad de los centros

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				7	EMT	31/10/2023 9:55
						Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)
				8	EMT	31/10/2023 9:57
						burocratización de los procesos de evaluación de competencias del alumnado
				9	EMT	31/10/2023 9:59
						motivación de elección del profesorado del centro docente
				10	FMA	07/11/2023 19:32
						el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo
				11	EMT	31/10/2023 10:00
						el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo
				12	FMA	07/11/2023 19:32
						mayor inversión en Zonas de Transformación Social
				13	EMT	31/10/2023 10:02
						mayor inversión en Zonas de Transformación Social.
				14	EMT	31/10/2023 10:05
						Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.
				15	FMA	07/11/2023 19:32
						Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años
				16	EMT	31/10/2023 10:06
						En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.
				17	FMA	07/11/2023 19:32
						En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_5

Sí		0,4480	6			
				1	EMT	31/10/2023 10:17

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

				3	EMT	31/10/2023 10:24
--	--	--	--	---	-----	------------------

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

				4	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

				5	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

				6	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\\España_6

Sí		0,1301	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

la implantación en el año 2016 de la LOMCE inicia la diversidad de materias en función de su naturaleza, se limitó la autonomía de los centros y se centralizaron decisiones relativas a metodologías, ordenación de las enseñanzas, promoción y titulación

Archivos\\España_7

Sí		0,4213	5			
				1	EMT	31/10/2023 10:36

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias; escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	FMA	07/11/2023 19:32
escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos						
				3	FMA	07/11/2023 19:32
Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años						
				4	EMT	31/10/2023 10:40
En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.						
				5	FMA	07/11/2023 19:32
En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA						
Archivos\\España_9						
Sí		0,7934	7			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
Es considerable que los niveles de equidad y segregación pueden estar condicionados, no sólo por la inexistencia de un pacto de estado por la Educación						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
excesiva atomización de sistemas autonómicos						
				3	EMT	31/10/2023 10:45
así como por la desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado.						
				4	EMT	31/10/2023 10:44
La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.						
				5	FMA	07/11/2023 19:32
La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.						
				6	EMT	31/10/2023 10:46
Sí, podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)						
				7	FMA	07/11/2023 19:32
podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_3

Sí		0,2710	1	1	EMT	26/10/2023 11:01
----	--	--------	---	---	-----	------------------

brechas en materia de infraestructura educativa que se sostienen para diversas regiones de México, particularmente en las rurales

Archivos\\México_5

Sí		0,2780	2	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura y de modificación curricular

2	EMT	26/10/2023 11:59
---	-----	------------------

la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura

Archivos\\México_8

Sí		0,9753	1	1	EMT	26/10/2023 12:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En lo general sí, se observa alentador en algunos sentidos, pero aún con brechas importantes para asegurar el derecho a la educación de los jóvenes mexicanos.

Archivos\\México_9

Sí		0,9944	2	1	EMT	26/10/2023 12:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Fundamentalmente hay elementos de seguridad y de brechas sociales y de capital existentes en la población mexicana. Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados; sin embargo, es claro que en sociedades marcadas por la inequidad, los avances se reflejan de poco a poco.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados

Archivos\\Perú_3

Sí		0,1550	3	1	EMT	31/10/2023 12:53
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Gestión educativa descentralizada

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

				2	FMA	07/11/2023 19:32
Gestión educativa descentralizada						

				3	EMT	31/10/2023 12:53
desarrollo docente						

Archivos\\Perú_5

Sí		0,1425	2
----	--	--------	---

				1	EMT	31/10/2023 13:10
bajo nivel de tecnología.						

				2	EMT	31/10/2023 13:10
Gestión educativa descentralizada						

Archivos\\Perú_6

Sí		0,3926	1
----	--	--------	---

				1	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Esta situación indica que las políticas educativas no han tenido el éxito esperado, o que no están considerando estrategias y mecanismos para cerrar las brechas de la inequidad, o que no se están considerando otros factores más allá del NSE. Finalmente que la inversión para implementar las políticas, no ha tenido el impacto deseado

Archivos\\Perú_7

Sí		0,0901	2
----	--	--------	---

				1	EMT	31/10/2023 13:07
Gestión educativa descentralizada						

				2	FMA	07/11/2023 19:32
Gestión educativa descentralizada						

Archivos\\Perú_8

Sí		0,3597	2
----	--	--------	---

				1	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

un currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas, reflejan grupos poblacionales de jóvenes diferenciados

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 EMT 31/10/2023 13:03

currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas

Archivos\\Perú_9

Sí 0,2291 4

1 FMA 07/11/2023 19:32

Perú es un país con gran diversidad natural, cultural y geográfica que no se refleja en los planes de estudio. Estos son únicos para todo el país, convirtiéndose en barrera

2 EMT 31/10/2023 12:56

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

3 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

4 EMT 31/10/2023 12:58

Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no.

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,5835 12

1 EMT 31/10/2023 10:58

Relativamente a los factores educativos: los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar. La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

2 FMA 07/11/2023 19:32

los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar.

3 FMA 07/11/2023 19:32

La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

4 EMT 31/10/2023 10:59

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares. Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

5 FMA 07/11/2023 19:32

Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

6 EMT 31/10/2023 10:59

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico).

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

7 FMA 07/11/2023 19:32

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico)

8 EMT 31/10/2023 11:01

Por otro lado, la posibilidad de elección de escuelas, y la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

9 FMA 07/11/2023 19:32

la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

10 EMT 31/10/2023 11:55

Por otro lado, y también muy debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que la familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos.

11 FMA 07/11/2023 19:32

debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que la familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos

12 EMT 31/10/2023 12:50

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Archivos\\Portugal_7

Sí 0,6778 5

1 EMT 31/10/2023 10:52

disparidad entre centros privados y públicos,

2 EMT 31/10/2023 10:54

Positivamente, la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

3 FMA 07/11/2023 19:32

la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

4 EMT 31/10/2023 10:54

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

5 FMA 07/11/2023 19:32

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

Archivos\\Portugal_9

Sí 0,9927 2

1 EMT 31/10/2023 10:52

Portugal necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos, continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

2 FMA 07/11/2023 19:32

necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos

Códigos\\Political factors\Educational policies

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí 0,4610 5

1 EMT 31/10/2023 13:13

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%). Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%) acompañada de dificultades en la accesibilidad geográfica.

2 FMA 07/11/2023 19:37

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%).

3 FMA 07/11/2023 19:37

Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%)

4 EMT 31/10/2023 13:14

Ausentismo y deserción escolar: A partir de los 15 años se registra un proceso de abandono del sistema que es diferencial según territorios. La problemática de las trayectorias en términos de continuidad en el sistema educativo a lo largo de los años de estudio es una problemática que se concentra especialmente en el nivel de secundaria.

5 FMA 07/11/2023 19:41

Las cifras de egreso de la educación secundaria marcan un déficit importante. Hacia el 2019 la tasa de egreso (indicador que incluye a quienes pueden haber repetido una o más veces en el curso del nivel) era del 54%; la tasa de egreso a término u oportuna (sin mediar repeticiones) era del 29%. En tanto, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que logra finalizar la secundaria alcanza al 71%

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,1434	1	1	EMT	31/10/2023 13:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,8399	5	1	EMT	31/10/2023 13:21
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Adicionalmente, tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado.

2	FMA	07/11/2023 19:53
---	-----	------------------

tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado. De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

3	FMA	07/11/2023 19:56
---	-----	------------------

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

4	FMA	07/11/2023 19:55
---	-----	------------------

En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones.

5	FMA	07/11/2023 19:55
---	-----	------------------

Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Brasil_3

Sí		0,7016	3	1	AGG	13/10/2023 10:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Familia y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA

2	AGG	13/10/2023 10:22
---	-----	------------------

mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 AGG 13/10/2023 10:23

Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Archivos\\Brasil_4

Sí 0,1063 2

1 PTF 26/07/2023 18:41

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

2 AGG 13/10/2023 10:25

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

Archivos\\Brasil_7

Sí 0,9809 3

1 PTF 26/07/2023 18:42

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas. Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado. Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

2 AGG 13/10/2023 10:33

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas.

3 AGG 13/10/2023 10:33

Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

Archivos\\Brasil_9

Sí 0,9868 3

1 PTF 26/07/2023 18:33

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

2 AGG 13/10/2023 10:37

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 PTF 26/07/2023 18:33

Por otra parte, el sector privado se ha organizado más.

Archivos\\Chile_2

Sí 0,3637 2

1 PTF 30/06/2023 19:14

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos

2 EMT 18/07/2023 10:13

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

Archivos\\Chile_3

Sí 0,2896 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general

Archivos\\Chile_5

Sí 0,6053 8

1 PTF 30/06/2023 19:19

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

2 AGG 14/07/2023 10:42

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno

3 EMT 18/07/2023 10:23

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

4 FMA 07/11/2023 19:32

cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales)

5 PTF 30/06/2023 19:20

. Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder. Sin embargo, este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

6 AGG 14/07/2023 10:43

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el “Sistema de Admisión Escolar” en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

7 EMT 18/07/2023 10:24

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el “Sistema de Admisión Escolar” en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

8 FMA 07/11/2023 19:32

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el “Sistema de Admisión Escolar” en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder

Archivos\\Chile_7

Sí 0,7945 12

1 PTF 30/06/2023 19:26

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad.

2 FMA 07/11/2023 19:32

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad

3 PTF 30/06/2023 19:29

Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

4 AGG 14/07/2023 10:47

tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

5 PTF 30/06/2023 19:30

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

6 AGG 14/07/2023 10:48

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

7 EMT 18/07/2023 10:31

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

8 FMA 07/11/2023 19:32

ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas

9 EMT 18/07/2023 10:31

Además, existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

10 AGG 14/07/2023 10:49

existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado,

11 FMA 07/11/2023 19:32

existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos

12 PTF 30/06/2023 19:31

heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

Archivos\\Chile_9

Sí 0,9968 2

1 EMT 18/07/2023 10:36

Habría que analizar otros datos, pero el principal factor, la inequidad socioeconómica a nivel escuela y la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices. Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

2 FMA 07/11/2023 19:32

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela

Archivos\\Colombia_2

Sí 0,5712 4

1 PTF 26/07/2023 19:52

Con respecto al CV escuela, Colombia obtiene un mejor resultado que el promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio OCDE. El ICCrendimiento es alto y muestra niveles de la segregación. El promedio de las cinco pruebas PISA es de 42.27%, siendo en el año 2018 de 47,02%, una diferencia de casi 8 puntos con respecto al promedio OCDE que se situó en 39,09%. Una de las conclusiones de estos resultados es la brecha entre la educación rural y la educación urbana, así como entre educación estatal u oficial y educación privada. Que no supere la cifra del 60% no significa que los resultados sean alentadores.

2 PTF 26/07/2023 19:54

los números indican que el sistema sigue estancado, tiene un comportamiento con poca variabilidad y no hay una transformación que pueda reflejarse en las cifras. Entre el 2015 y el 2018 los resultados empeoraron, lo que genera interrogantes para el sistema educativo colombiano sobre el acceso,

3 PTF 26/07/2023 19:54

la repetición y el abandono escolar, los procesos de enseñanza y aprendizaje (currículos, metodologías, didácticas, procesos de evaluación, ambientes de aprendizaje), las trayectorias educativas para la población, la eficiencia y la calidad de la educación

4 PTF 26/07/2023 19:55

requiere un análisis de la disponibilidad de los recursos y su eficacia de uso,

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_3

Sí 0,5584 14

1 AGG 13/10/2023 11:57

Al analizar los factores socioeconómicos en educación que afectan a los resultados en términos de igualdad de rendimiento, es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

2 PTF 26/07/2023 19:57

es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

3 PTF 26/07/2023 19:58

A nivel educativo, es un país que ha tratado de generar políticas y prácticas para el mejoramiento de la calidad educativa en todo su territorio, proponiéndose lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje que ofrezcan una educación un poco más equitativa, más modelada y explícita para los agentes educativos.

4 AGG 13/10/2023 11:58

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos)

5 PTF 26/07/2023 19:59

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos);

6 AGG 13/10/2023 11:58

la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional

7 PTF 26/07/2023 20:00

la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional;

8 PTF 26/07/2023 20:02

la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas;

9 AGG 13/10/2023 11:58

la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas

10 PTF 26/07/2023 20:03

la alimentación escolar no está garantizada para la toda población;

11 PTF 26/07/2023 20:04

el papel del Ministerio de Educación Nacional como ente promotor de la educación de la sociedad es poco visible: la población percibe que, históricamente, nunca ha sido una prioridad de los distintos gobiernos;

12 PTF 26/07/2023 20:05

los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

13 PTF 26/07/2023 20:06

Por ley, Colombia lleva a cabo un Foro Educativo anual que se desarrolla en cada institución educativa del país a nivel territorial y nacional. En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades. El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.

14 AGG 13/10/2023 12:00

En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,4516 11

1 PTF 26/07/2023 20:12

Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.

2 PTF 26/07/2023 20:13

Falta acceso, permanencia y eficacia en el sistema educativo.

3 AGG 20/10/2023 17:10

en el acceso a la educación universitaria; en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas

4 PTF 26/07/2023 20:15

en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas (estudio de la Universidad Javeriana - Laboratorio de Economía de la Educación.)

5 PTF 26/07/2023 20:16

Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.

6 AGG 20/10/2023 17:11

Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.

7 AGG 20/10/2023 17:11

Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.

8 PTF 26/07/2023 20:17

Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.

9 PTF 26/07/2023 20:20

A nivel pedagógico habría que hacer hincapié en los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a interrogantes clave que guíen el quehacer educativo: ¿cómo se aprende?, ¿cómo se aprende a aprender?, ¿cómo se estructura el intelecto?, ¿cómo se desarrollan el pensamiento crítico y la metacognición?, ¿cómo y qué se evalúa? Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

10 PTF 26/07/2023 20:21

Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.

11 PTF 26/07/2023 20:21

Otro de los elementos es la ausencia de oportunidades de aprendizaje en áreas como el deporte, las artes o una segunda lengua.

Archivos\\Colombia_6

Sí 0,6749 4

1 PTF 26/07/2023 20:49

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

2 AGG 20/10/2023 17:13

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

3 AGG 20/10/2023 17:14

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

4 PTF 26/07/2023 20:50

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

Archivos\\Colombia_7

Sí 0,1465 2

1 PTF 26/07/2023 20:50

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

2 AGG 20/10/2023 17:14

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

Archivos\\Colombia_9

Sí 0,2294 1

1 AGG 20/10/2023 17:17

Por otra parte, en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de regirse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares. Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_2

Sí		0,1954	3	1	PTF	26/07/2023 18:46
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el rendimiento de los estudiantes es muy diferente por grupos de escuelas y coincide con que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades ni todos tienen acceso, lo cual hace a Costa Rica un país desigual.

2	AGG	13/10/2023 10:51
---	-----	------------------

Reducción del PIB en educación

3	AGG	13/10/2023 10:52
---	-----	------------------

Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí		0,5785	7	1	AGG	13/10/2023 11:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

2	PTF	26/07/2023 18:50
---	-----	------------------

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio.

3	PTF	26/07/2023 18:50
---	-----	------------------

Poco acceso a educación de calidad, significativa y pertinente.

4	PTF	26/07/2023 18:54
---	-----	------------------

Utilización de prueba estandarizadas dejando de lado especificidades socioculturales de cada región.

5	AGG	13/10/2023 11:42
---	-----	------------------

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

6	PTF	26/07/2023 18:56
---	-----	------------------

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

7	AGG	13/10/2023 11:43
---	-----	------------------

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_4

Sí		0,2805	5	1	PTF	26/07/2023 19:12
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

2	AGG	13/10/2023 11:45
---	-----	------------------

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

3	PTF	26/07/2023 19:28
---	-----	------------------

Docentes desestiman puestos en lugares lejanos

4	PTF	26/07/2023 19:14
---	-----	------------------

• Dificultad de nombramiento de docentes

5	PTF	26/07/2023 19:28
---	-----	------------------

• Mejorar la formación inicial docente
• Acceso a docentes bien formados

Archivos\\Costa Rica_5

Sí		0,4586	5	1	AGG	13/10/2023 11:48
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado.

2	PTF	26/07/2023 19:18
---	-----	------------------

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado

3	PTF	26/07/2023 19:18
---	-----	------------------

Además, la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar social. Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

4	AGG	13/10/2023 11:48
---	-----	------------------

Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

5	PTF	26/07/2023 19:31
---	-----	------------------

Formación docente de calidad que permite a los estudiantes tener docentes calificados con conocimiento.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_6

Sí		0,9900	1	1	PTF	26/07/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En consideración el ICC rendimiento y ICC NSE se tiene un panorama poco alentador de la situación en Costa Rica. En cuanto al rendimiento de los estudiantes, es muy diferente por grupos de escuelas, no todos tienen oportunidad de acceso, y en complemento de lo anterior con el ICC NSE, hay inequidad por segregación, lo cual no es conveniente porque se evidencia que Costa Rica es un país desigual.

Archivos\\Costa Rica_7

Sí		0,6460	8	1	PTF	26/07/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

2	AGG	13/10/2023 11:50
---	-----	------------------

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

3	PTF	26/07/2023 19:35
---	-----	------------------

se debe trabajar constantemente en la actualización pedagógica de los programas de estudio de cada uno de los niveles que comprende el sistema educativo. Se hace una política educativo, curricular y pasan muchos años para que se actualicen.

4	AGG	13/10/2023 11:50
---	-----	------------------

se debe trabajar constantemente en la actualización pedagógica de los programas de estudio de cada uno de los niveles que comprende el sistema educativo. Se hace una política educativo, curricular y pasan muchos años para que se actualicen.

5	PTF	26/07/2023 19:35
---	-----	------------------

la falta de inversión en la capacitación docente y en servicios tecnológicos para las escuelas públicas lo que provoca que muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas.

6	AGG	13/10/2023 11:52
---	-----	------------------

muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas

7	PTF	26/07/2023 19:36
---	-----	------------------

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

8	PTF	26/07/2023 19:36
---	-----	------------------

Entre las mismas escuelas públicas existe segregación porque hay diferentes escuelas como por ejemplo: escuelas líderes, escuelas de excelencia, entre otros.

Archivos\\Costa Rica_8

Sí		0,9978	5	1	PTF	26/07/2023 19:37
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si tenía idea que Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 13/10/2023 11:53

Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

3 PTF 26/07/2023 19:37

Se debe mejorar en la calidad educativa que se ofrece en los diferentes niveles educativos, empezando con la contratación de docentes bien formados.

4 PTF 26/07/2023 19:38

El proceso educativo debe valorar diversas metodologías, que de acuerdo con el contexto, situación y otros, ofrezca un proceso que desarrolle habilidades-competencias para un mejor desempeño en la sociedad. Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

5 AGG 13/10/2023 11:54

Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

Archivos\\Costa Rica_9

Sí 0,9948 1

1 AGG 13/10/2023 11:54

La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.

Archivos\\Ecuador_5

Sí 0,0587 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto.

Archivos\\Ecuador_7

Sí 0,1964 3

1 FMA 07/11/2023 19:32

La poca inversión del estado en Educación y para la formación del profesorado

2 EMT 30/10/2023 13:06

el incumplimiento en el pago, los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

Archivos\Ecuador_9

Sí 0,1798 1

1 EMT 30/10/2023 13:14

La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente

Archivos\España_3

Sí 0,1504 10

1 FMA 07/11/2023 19:32

Políticos: volatilidad de la normativa educativa.

2 EMT 31/10/2023 9:55

tamaño de los centros

3 FMA 07/11/2023 19:32

tamaño de los centros

4 EMT 31/10/2023 9:54

titularidad de los centros

5 FMA 07/11/2023 19:32

titularidad de los centros

6 EMT 31/10/2023 9:55

Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)

7 EMT 31/10/2023 9:59

motivación de elección del profesorado del centro docente

8 EMT 31/10/2023 10:00

el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo

9 FMA 07/11/2023 19:32

el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

10 EMT 31/10/2023 10:02

mayor inversión en Zonas de Transformación Social.

Archivos\\España_5

Sí 0,2116 4

1 EMT 31/10/2023 10:17

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

2 FMA 07/11/2023 19:32

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

3 EMT 31/10/2023 10:24

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

4 FMA 07/11/2023 19:32

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

Archivos\\España_6

Sí 0,1301 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

la implantación en el año 2016 de la LOMCE inicia la diversidad de materias en función de su naturaleza, se limitó la autonomía de los centros y se centralizaron decisiones relativas a metodologías, ordenación de las enseñanzas, promoción y titulación

Archivos\\España_7

Sí 0,1031 2

1 EMT 31/10/2023 10:36

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias; escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos.

2 FMA 07/11/2023 19:32

escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_9

Sí		0,7542	6			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Es considerable que los niveles de equidad y segregación pueden estar condicionados, no sólo por la inexistencia de un pacto de estado por la Educación

				2	EMT	31/10/2023 10:45
--	--	--	--	---	-----	------------------

así como por la desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado.

				3	EMT	31/10/2023 10:44
--	--	--	--	---	-----	------------------

La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.

				4	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.

				5	EMT	31/10/2023 10:46
--	--	--	--	---	-----	------------------

Sí, podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)

				6	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)

Archivos\\México_5

Sí		0,2780	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura y de modificación curricular

Archivos\\México_8

Sí		0,9753	1			
				1	EMT	26/10/2023 12:07

En lo general sí, se observa alentador en algunos sentidos, pero aún con brechas importantes para asegurar el derecho a la educación de los jóvenes mexicanos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_9

Sí		0,9944	2	1	EMT	26/10/2023 12:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Fundamentalmente hay elementos de seguridad y de brechas sociales y de capital existentes en la población mexicana. Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados; sin embargo, es claro que en sociedades marcadas por la inequidad, los avances se reflejan de poco a poco.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados

Archivos\\Perú_3

Sí		0,0547	1	1	EMT	31/10/2023 12:53
----	--	--------	---	---	-----	------------------

desarrollo docente

Archivos\\Perú_8

Sí		0,3597	2	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

un currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas, reflejan grupos poblacionales de jóvenes diferenciados

2	EMT	31/10/2023 13:03
---	-----	------------------

currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas

Archivos\\Perú_9

Sí		0,2291	4	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Perú es un país con gran diversidad natural, cultural y geográfica que no se refleja en los planes de estudio. Estos son únicos para todo el país, convirtiéndose en barrera

2	EMT	31/10/2023 12:56
---	-----	------------------

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 EMT 31/10/2023 12:58

Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no.

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,5835 12

1 EMT 31/10/2023 10:58

Relativamente a los factores educativos: los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar. La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

2 FMA 07/11/2023 19:32

los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar.

3 FMA 07/11/2023 19:32

La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

4 EMT 31/10/2023 10:59

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares. Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

5 FMA 07/11/2023 19:32

Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

6 EMT 31/10/2023 10:59

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico).

7 FMA 07/11/2023 19:32

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico)

8 EMT 31/10/2023 11:01

Por otro lado, la posibilidad de elección de escuelas, y la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

9 FMA 07/11/2023 19:32

la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

10 EMT 31/10/2023 11:55

Por otro lado, y también muy debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que las familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

11 FMA 07/11/2023 19:32

debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que la familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos

12 EMT 31/10/2023 12:50

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Archivos\\Portugal_7

Sí 0,6778 5

1 EMT 31/10/2023 10:52

disparidad entre centros privados y públicos,

2 EMT 31/10/2023 10:54

Positivamente, la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

3 FMA 07/11/2023 19:32

la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

4 EMT 31/10/2023 10:54

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

5 FMA 07/11/2023 19:32

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

Archivos\\Portugal_9

Sí 0,9927 2

1 EMT 31/10/2023 10:52

Portugal necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos, continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

2 FMA 07/11/2023 19:32

necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\% of GDP allocated to education

Documento

Archivos\\Argentina_3

No	0,1589	2				
			1	EMT	31/10/2023 13:13	

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%). Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%) acompañada de dificultades en la accesibilidad geográfica.

			2	FMA	07/11/2023 19:37	
--	--	--	---	-----	------------------	--

Una merma en la inversión educativa: de acuerdo al Informe Nacional de Indicadores Educativos (2021) se registra un descenso en los últimos años. Entre 2015 y 2019 la inversión educativa en el país descendió del 1,6% al 1,1% del PIB (-33%).

Archivos\\Argentina_7

No	0,1402	1				
			1	FMA	07/11/2023 19:55	

En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones.

Archivos\\Colombia_2

No	0,0361	1				
			1	PTF	26/07/2023 19:55	

requiere un análisis de la disponibilidad de los recursos y su eficacia de uso,

Archivos\\Colombia_3

No	0,2139	3				
			1	PTF	26/07/2023 20:04	

el papel del Ministerio de Educación Nacional como ente promotor de la educación de la sociedad es poco visible: la población percibe que, históricamente, nunca ha sido una prioridad de los distintos gobiernos;

			2	PTF	26/07/2023 20:06	
--	--	--	---	-----	------------------	--

Por ley, Colombia lleva a cabo un Foro Educativo anual que se desarrolla en cada institución educativa del país a nivel territorial y nacional. En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades. El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 AGG 13/10/2023 12:00

En el Foro Educativo del año 2018 de la ciudad de Bogotá, una de las temáticas abordadas fue la inversión en educación, y entre sus conclusiones se evidenciaron dos aspectos principales: un sistema educativo con insuficiente financiación y la necesidad de generar estrategias para que la inversión llegue de forma más directa a las instituciones educativas y sus comunidades

Archivos\\Colombia_7

No 0,1465 2

1 PTF 26/07/2023 20:50

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

2 AGG 20/10/2023 17:14

El país tiene dificultades para la financiación de la educación y, además, es necesario revisar la distribución de esos recursos.

Archivos\\Costa Rica_2

No 0,0161 1

1 AGG 13/10/2023 10:51

Reducción del PIB en educación

Archivos\\Ecuador_7

No 0,0813 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

La poca inversión del estado en Educación y para la formación del profesorado

Archivos\\Portugal_9

No 0,9927 2

1 EMT 31/10/2023 10:52

Portugal necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos, continuar apostando en la formación inicial y continua de los docentes para así continuar trabajando más para alcanzar resultados que se aproximen a los de los otros países de la OCDE

2 FMA 07/11/2023 19:32

necesita llevar a cabo una mayor inversión pública en la enseñanza por alumnos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Access to non-compulsory education

Documento

Archivos\\Colombia_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,0976	2	1	AGG	13/10/2023 11:58

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos)

2	PTF	26/07/2023 20:00
---	-----	------------------

la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional;

Archivos\\Colombia_5

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,1706	4	1	AGG	20/10/2023 17:10

en el acceso a la educación universitaria; en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas

2	PTF	26/07/2023 20:15
---	-----	------------------

en el año 2018, solo el 39,7% de estudiantes que culminaron la educación secundaria accedieron de forma inmediata a la universidad y, de estos, el 61% ingresa a instituciones de educación superior que no están acreditadas (estudio de la Universidad Javeriana - Laboratorio de Economía de la Educación.)

3	PTF	26/07/2023 20:16
---	-----	------------------

Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.

4	AGG	20/10/2023 17:11
---	-----	------------------

Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.

Archivos\\Colombia_6

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,3250	1	1	AGG	20/10/2023 17:14

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0315	1	1	PTF	26/07/2023 18:50
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Poco acceso a educación de calidad, significativa y pertinente.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,1537	1	1	PTF	26/07/2023 19:12
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

Archivos\\Costa Rica_5

No		0,3460	2	1	AGG	13/10/2023 11:48
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado.

				2	AGG	13/10/2023 11:48
--	--	--	--	---	-----	------------------

Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

Archivos\\México_8

No		0,9753	1	1	EMT	26/10/2023 12:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En lo general sí, se observa alentador en algunos sentidos, pero aún con brechas importantes para asegurar el derecho a la educación de los jóvenes mexicanos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Changing education policies

Documento

Archivos\\Chile_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,2896	1	1	FMA	07/11/2023 19:32

se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general

Archivos\\Chile_5

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,3160	4	1	PTF	30/06/2023 19:19

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

2	AGG	14/07/2023 10:42
---	-----	------------------

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno

3	EMT	18/07/2023 10:23
---	-----	------------------

Dentro de los factores políticos, cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales).

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

cada gobierno (de diferentes colores políticos) en los últimos 20 años han tenido y generado políticas sociales-educativas propias que no son de amplio alcance temporal y que solo se mantienen en su duración en su periodo de gobierno (ejemplo: Proyecto de Colegios Bicentenario, escuelas de alta calidad educativa que de alguna manera marcaba la diferenciación con otros establecimientos educacionales)

Archivos\\Chile_7

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
	0,1645	4	1	PTF	30/06/2023 19:30

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

2	AGG	14/07/2023 10:48
---	-----	------------------

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

3	EMT	18/07/2023 10:31
---	-----	------------------

En el ámbito político, ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 FMA 07/11/2023 19:32

ha habido un accionar particular en cada gobierno de turno, lo que ha generado diversas políticas educacionales con escaso alcance en el mejoramiento, particularmente de las políticas públicas

Archivos\\España_3

No 0,0167 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Políticos: volatilidad de la normativa educativa.

Archivos\\España_5

No 0,1760 2

1 EMT 31/10/2023 10:17

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

2 FMA 07/11/2023 19:32

el aumento de la inequidad como igualdad de oportunidades en 2015 pudo estar condicionado por un nuevo cambio en la legislación educativa, en este caso con la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), que entró en vigor en 2013. Nos queda el interrogante de hasta qué punto esta ley favoreció la segregación de centros educativos, algo que atenta contra el principio de igualdad. Y aunque en 2018 disminuyó la desigualdad, los niveles continuaron siendo altos, en comparación con etapas de anteriores leyes educativas, como la LOE (2006) o la LOGSE (1990).

Archivos\\España_9

No 0,1344 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Es considerable que los niveles de equidad y segregación pueden estar condicionados, no sólo por la inexistencia de un pacto de estado por la Educación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Curriculum development

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0724	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:58

A nivel educativo, es un país que ha tratado de generar políticas y prácticas para el mejoramiento de la calidad educativa en todo su territorio, proponiéndose lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje que ofrezcan una educación un poco más equitativa, más modelada y explícita para los agentes educativos.

Archivos\\Colombia_9

No		0,2294	1			
				1	AGG	20/10/2023 17:17

Por otra parte, en Colombia los lineamientos curriculares escolares son abiertos y a libre elección del profesor, sin la obligación de regirse por unos preestablecidos a nivel estatal, lo que puede generar desigualdad en los contenidos escolares. Esa oferta diversa hace que la preparación de los estudiantes de 15 años de dos colegios de Bogotá separados por 1 km de distancia pueda ser bastante disímil.

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0725	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:56

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

				2	AGG	13/10/2023 11:43
--	--	--	--	---	-----	------------------

Poca claridad de la relación/vinculación de la política curricular con los diferentes programa de estudios de los diferentes niveles educativos.

Archivos\\Costa Rica_7

No		0,1695	1			
				1	AGG	13/10/2023 11:50

se debe trabajar constantemente en la actualización pedagógica de los programas de estudio de cada uno de los niveles que comprende el sistema educativo. Se hace una política educativo, curricular y pasan muchos años para que se actualicen.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0163	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto.

Archivos\\México_5

No		0,2780	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura y de modificación curricular

Archivos\\Perú_8

No		0,3597	2	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

un currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas, reflejan grupos poblacionales de jóvenes diferenciados

				2	EMT	31/10/2023 13:03
--	--	--	--	---	-----	------------------

currículo escolar único de aplicación a todas las regiones de diferentes culturas y lenguas

Archivos\\Perú_9

No		0,1212	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Perú es un país con gran diversidad natural, cultural y geográfica que no se refleja en los planes de estudio. Estos son únicos para todo el país, convirtiéndose en barrera

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Decentralization of educational policies

Documento

Archivos\\Argentina_7

No		0,5460	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:56

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Brasil_9

No		0,8945	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:33

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

				2	AGG	13/10/2023 10:37
--	--	--	--	---	-----	------------------

La educación secundaria pública en Brasil es objeto de debate y reforma a nivel nacional, mientras que algunos estados han logrado avances significativos a través de esfuerzos individuales. Sin embargo, la falta de un enfoque coherente y normalizado para mejorar la educación puede contribuir a las desigualdades entre los estados, especialmente en aquellos con un historial de problemas educativos. Estos estados suelen tener más dificultades para mejorar sus sistemas educativos, lo que aumenta las disparidades en los resultados educativos.

Archivos\\Chile_7

No		0,1159	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos

Archivos\\Colombia_3

No		0,0230	2			
				1	PTF	26/07/2023 20:02

la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas;

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 13/10/2023 11:58

la diferencia de la jornada escolar: para algunos estudiantes es de 4/5 horas y para otros de 8 horas

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,2492 1

1 AGG 13/10/2023 11:42

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

Códigos\\Political factors\\Educational policies\\Freedom of choice of school

Documento

Archivos\\Chile_5

No 0,2907 3

1 PTF 30/06/2023 19:20

. Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder. Sin embargo, este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

2 AGG 14/07/2023 10:43

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

3 EMT 18/07/2023 10:24

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder.

Archivos\\Chile_7

No 0,1925 2

1 PTF 30/06/2023 19:26

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad

Archivos\\Chile_9

No 0,9968 2

1 EMT 18/07/2023 10:36

Habría que analizar otros datos, pero el principal factor, la inequidad socioeconómica a nivel escuela y la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices. Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

2 FMA 07/11/2023 19:32

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela

Archivos\\Colombia_2

No 0,1346 1

1 PTF 26/07/2023 19:54

los números indican que el sistema sigue estancado, tiene un comportamiento con poca variabilidad y no hay una transformación que pueda reflejarse en las cifras. Entre el 2015 y el 2018 los resultados empeoraron, lo que genera interrogantes para el sistema educativo colombiano sobre el acceso,

Archivos\\Costa Rica_6

No 0,9900 1

1 PTF 26/07/2023 19:32

En consideración el ICC rendimiento y ICC NSE se tiene un panorama poco alentador de la situación en Costa Rica. En cuanto al rendimiento de los estudiantes, es muy diferente por grupos de escuelas, no todos tienen oportunidad de acceso, y en complemento de lo anterior con el ICC NSE, hay inequidad por segregación, lo cual no es conveniente porque se evidencia que Costa Rica en un país desigual.

Archivos\\España_9

No 0,3686 2

1 EMT 31/10/2023 10:44

La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

La libertad de elección de centros puede ser otras de las razones que expliquen estos datos, ya que esta fomenta la competencia entre centros educativos, entrando en el denominado cuasi-mercado escolar, donde esta elección se rige por las leyes del mercantiles. Además, este principio favorece a las familias con mayor nivel socioeconómico, que son las que realmente pueden elegir, lo que genera más segregación.

Archivos\\Portugal_3

No 0,0687 2

1 EMT 31/10/2023 10:59

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico).

2 FMA 07/11/2023 19:32

En las escuelas públicas existe relativa libertad de elección de centro en el cual los padres pueden matricular a sus educandos, aunque criterios como la residencia o local de trabajo influyen en la asignación de los estudiantes (factores educativos, socioeconómicos y demográfico).

Archivos\\Portugal_7

No 0,3997 2

1 EMT 31/10/2023 10:54

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

2 FMA 07/11/2023 19:32

En el año 2012, Portugal ha definido nuevos criterios para que los padres y tutores legales puedan elegir la escuela pública para sus educandos. Datos de la OCDE demuestran que, si la elección de la escuela no obedece a ciertas reglas puede dificultar la equidad y promover la segregación escolar.

Códigos\\Political factors\Educational policies\Inclusion

Documento

Archivos\\Argentina_5

No 0,1434 1

1 EMT 31/10/2023 13:24

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_3

No		0,6087	2			
				1	AGG	13/10/2023 10:22

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Familia y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA

				2	AGG	13/10/2023 10:23
--	--	--	--	---	-----	------------------

Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Archivos\\Chile_2

No		0,3622	1			
				1	EMT	18/07/2023 10:13

las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

Archivos\\Chile_5

No		0,2222	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Otras políticas han intentado generar una mayor EE son el "Sistema de Admisión Escolar" en donde los padres postulan a una plataforma en línea y previamente los colegios indican cuantas vacantes tienen y, en base a diversos criterios sociales, se prioriza el establecimiento al cual el alumno debería acceder

Archivos\\Colombia_2

No		0,1177	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:54

la repetición y el abandono escolar, los procesos de enseñanza y aprendizaje (currículos, metodologías, didácticas, procesos de evaluación, ambientes de aprendizaje), las trayectorias educativas para la población, la eficiencia y la calidad de la educación

Archivos\\Colombia_3

No		0,0149	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:03

la alimentación escolar no está garantizada para la toda población;

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_8

No		0,4558	2	1	PTF	26/07/2023 19:38
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El proceso educativo debe valorar diversas metodologías, que de acuerdo con el contexto, situación y otros, ofrezca un proceso que desarrolle habilidades-competencias para un mejor desempeño en la sociedad. Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

2	AGG	13/10/2023 11:54
---	-----	------------------

Se debe prestar atención a los estudiantes menos favorecidos para que tengan mayor acceso a una educación de calidad relacionada con los ambientes de aprendizaje y conectividad lo cual favorece para salir de la pobreza.

Archivos\\Costa Rica_9

No		0,9948	1	1	AGG	13/10/2023 11:54
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.

Archivos\\España_3

No		0,0170	1	1	EMT	31/10/2023 10:02
----	--	--------	---	---	-----	------------------

mayor inversión en Zonas de Transformación Social.

Archivos\\España_7

No		0,1031	2	1	EMT	31/10/2023 10:36
----	--	--------	---	---	-----	------------------

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias; escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

escasez de recursos para llevar a cabo con éxito las transiciones del alumnado segregado a otros centros educativos

Archivos\\México_9

No		0,9944	2	1	EMT	26/10/2023 12:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Fundamentalmente hay elementos de seguridad y de brechas sociales y de capital existentes en la población mexicana. Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados; sin embargo, es claro que en sociedades marcadas por la inequidad, los avances se reflejan de poco a poco.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Las políticas educativas han procurado no alentar dichas distancias sociales, lo cual se refleja un poco en los resultados mostrados

Archivos\\Portugal_3

No 0,1885 2

1 EMT 31/10/2023 10:59

Los estudiantes con dificultades de aprendizaje y deficiencia se encuentran integrados en la escuela regular, por lo que también este factor conducirá a relativa equidad entre centros escolares. Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

2 EMT 31/10/2023 12:50

Algunas escuelas con peores resultados académicos son objeto de programas de intervención específicos, como por ejemplo, el proyecto Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP), el Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que pretenden contribuir para la mejora de los resultados de esos centros más necesitados (y no solo en el caso del PNPSE), lo que puede limitar la inequidad constatada.

Archivos\\Portugal_7

No 0,2179 1

1 EMT 31/10/2023 10:54

Positivamente, la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

Códigos\\Political factors\\Educational policies\\Publication of rankings

Documento

Archivos\\Colombia_5

No 0,0561 1

1 PTF 26/07/2023 20:12

Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0500	1	1	PTF	26/07/2023 18:54
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Utilización de prueba estandarizadas dejando de lado especificidades socioculturales de cada región.

Archivos\\Perú_9

No		0,0747	1	1	EMT	31/10/2023 12:58
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Existen colegios donde se implementa la evaluación y retroalimentación de los logros académicos, otros no.

Archivos\\Portugal_3

No		0,2163	4	1	EMT	31/10/2023 11:01
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Por otro lado, la posibilidad de elección de escuelas, y la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

la divulgación pública de los resultados, sea de rankings de los exámenes nacionales sea de la evaluación externa de escuelas, llevan a que los padres con una formación más elevada y que están más presentes en la educación de sus hijos, busquen matricularlos en centros con mejores resultados mientras que los padres menos presentes e informados se limitan a matricular a sus hijos en los centros que están cerca de su local de residencia o trabajo – estos factores pueden contribuir para alguna segregación, también en los centros públicos

3	EMT	31/10/2023 11:55
---	-----	------------------

Por otro lado, y también muy debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que la familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos.

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

debido a la divulgación de los rankings de exámenes nacionales, ha habido alguna tendencia para que la familias con mejores condiciones económicas elijan los centros particulares y cooperativos – aunque existen muchos estudiantes de NSE medio y elevado en centros públicos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Scholarship system

Documento

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0990	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:50

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio.

Archivos\\España_3

No		0,0504	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:00

el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

el aumento del número de becas y la facilidad de accesibilidad a estas podría contribuir a la progresión de todo el alumnado en el sistema educativo

Archivos\\Perú_9

No		0,0331	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:56

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Existen estudiantes que reciben becas, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\School autonomy

Documento

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,1133	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:46

el rendimiento de los estudiantes es muy diferente por grupos de escuelas y coincide con que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades ni todos tienen acceso, lo cual hace a Costa Rica un país desigual.

Archivos\\España_6

No		0,1301	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

la implantación en el año 2016 de la LOMCE inicia la diversidad de materias en función de su naturaleza, se limitó la autonomía de los centros y se centralizaron decisiones relativas a metodologías, ordenación de las enseñanzas, promoción y titulación

Códigos\\Political factors\Educational policies\School ownership

Documento

Archivos\\Argentina_3

No		0,0349	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:37

Esto se acompaña de una caída de las escuelas estatales en el nivel secundario (71%)

Archivos\\Argentina_7

No		0,2938	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:21

Adicionalmente, tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado.

				2	FMA	07/11/2023 19:53
--	--	--	--	---	-----	------------------

tanto en primaria como en secundaria, se registra una mayor proporción de estudiantes ubicados por debajo del nivel básico en el sector estatal respecto del sector privado. De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_4

No		0,1063	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:41

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

				2	AGG	13/10/2023 10:25
--	--	--	--	---	-----	------------------

Además, la enseñanza secundaria privada y pública es muy diferente, y los centros privados obtienen resultados mucho mejores que los públicos.

Archivos\\Brasil_7

No		0,9809	3			
				1	PTF	26/07/2023 18:42

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas. Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado. Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

				2	AGG	13/10/2023 10:33
--	--	--	--	---	-----	------------------

Los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas, que por término medio obtienen peores resultados que las privadas.

				3	AGG	13/10/2023 10:33
--	--	--	--	---	-----	------------------

Además, las buenas escuelas públicas suelen tener mayor competencia y, con cierta frecuencia, atienden a alumnos con mejores condiciones.

Archivos\\Brasil_9

No		0,0922	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:33

Por otra parte, el sector privado se ha organizado más.

Archivos\\Chile_7

No		0,4374	5			
				1	PTF	30/06/2023 19:29

Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

				2	AGG	14/07/2023 10:47
--	--	--	--	---	-----	------------------

tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

				3	EMT	18/07/2023 10:31
--	--	--	--	---	-----	------------------

Además, existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 AGG 14/07/2023 10:49

existe una heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado,

5 PTF 30/06/2023 19:31

heterogeneidad de tipos de establecimientos educacionales —desde diferentes tipo de dependencia administrativa y diferentes modelos educativos— los que están condicionados, en un primer nivel, con lo público y lo privado, y luego, por el contexto territorial en que se presentan.

Archivos\\Colombia_2

No 0,2826 1

1 PTF 26/07/2023 19:52

Con respecto al CV escuela, Colombia obtiene un mejor resultado que el promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio OCDE. El ICCrendimiento es alto y muestra niveles de la segregación. El promedio de las cinco pruebas PISA es de 42.27%, siendo en el año 2018 de 47,02%, una diferencia de casi 8 puntos con respecto al promedio OCDE que se situó en 39,09%. Una de las conclusiones de estos resultados es la brecha entre la educación rural y la educación urbana, así como entre educación estatal u oficial y educación privada. Que no supere la cifra del 60% no significa que los resultados sean alentadores.

Archivos\\Colombia_6

No 0,3498 2

1 PTF 26/07/2023 20:49

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

2 AGG 20/10/2023 17:13

Efectivamente, hay una brecha profunda entre los colegios privados de élite, la educación estatal urbana y la educación rural (esta, generalmente estatal), y la segregación escolar deriva de la propia segregación social, económica y cultural de la sociedad colombiana.

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,0760 1

1 AGG 13/10/2023 11:07

niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

Archivos\\Costa Rica_7

No 0,4011 5

1 PTF 26/07/2023 19:32

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

2 AGG 13/10/2023 11:50

en las instituciones privadas se procura la generación de oportunidades en ambientes seguros e instituciones educativas con infraestructura optima para la atención del estudiantado.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 PTF 26/07/2023 19:35

la falta de inversión en la capacitación docente y en servicios tecnológicos para las escuelas públicas lo que provoca que muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas.

4 AGG 13/10/2023 11:52

muchas familias que tienen posibilidades económicas envíen a sus hijos a estudiar a instituciones privadas

5 PTF 26/07/2023 19:36

Entre las mismas escuelas públicas existe segregación porque hay diferentes escuelas como por ejemplo: escuelas líderes, escuelas de excelencia, entre otros.

Archivos\\España_3

No 0,0088 2

1 EMT 31/10/2023 9:54

titularidad de los centros

2 FMA 07/11/2023 19:32

titularidad de los centros

Archivos\\Portugal_3

No 0,1495 3

1 EMT 31/10/2023 10:58

Relativamente a los factores educativos: los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar. La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La frecuencia de esta trayectoria escolar se puede hacer en tres tipos de escuela: i) público; ii) particular e iii) concertado/cooperativo.

3 FMA 07/11/2023 19:32

Sin embargo, lo mismo no ocurre con las escuelas particulares, que tienden a rechazar la admisión de esos estudiantes, alegando no reunir condiciones para acogerlos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Portugal_7

No		0,0601	1	1	EMT	31/10/2023 10:52
----	--	--------	---	---	-----	------------------

disparidad entre centros privados y públicos,

Códigos\\Political factors\Educational policies\School size

Documento

Archivos\\España_3

No		0,0075	2	1	EMT	31/10/2023 9:55
----	--	--------	---	---	-----	-----------------

tamaño de los centros

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

tamaño de los centros

Códigos\\Political factors\Educational policies\Student-teacher ratio

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0900	2	1	AGG	13/10/2023 11:57
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Al analizar los factores socioeconómicos en educación que afectan a los resultados en términos de igualdad de rendimiento, es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

2	PTF	26/07/2023 19:57
---	-----	------------------

es importante hacer mención a que Colombia, especialmente a partir del año 2002, hizo esfuerzos por aumentar la cobertura ampliando el número de estudiantes por profesor, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Cobertura, sin embargo, que no implica necesariamente calidad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0423	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

Archivos\\España_9

No		0,1522	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:46

Sí, podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

podría deberse también a otras razones como la elevada ratio profesor/alumno (directamente relacionada con la falta de recursos económicos en las políticas educativas)

Códigos\\Political factors\Educational policies\Teacher promotion

Documento

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0950	2			
				1	PTF	26/07/2023 19:28

Docentes desestiman puestos en lugares lejanos

				2	PTF	26/07/2023 19:28
--	--	--	--	---	-----	------------------

- Mejorar la formación inicial docente
- Acceso a docentes bien formados

Archivos\\Costa Rica_5

No		0,0661	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:31

Formación docente de calidad que permite a los estudiantes tener docentes calificados con conocimiento.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_8

No		0,1586	1	1	PTF	26/07/2023 19:37
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Se debe mejorar en la calidad educativa que se ofrece en los diferentes niveles educativos, empezando con la contratación de docentes bien formados.

Archivos\\España_3

No		0,0194	1	1	EMT	31/10/2023 9:59
----	--	--------	---	---	-----	-----------------

motivación de elección del profesorado del centro docente

Archivos\\España_5

No		0,0355	1	1	EMT	31/10/2023 10:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

Archivos\\España_9

No		0,0988	1	1	EMT	31/10/2023 10:45
----	--	--------	---	---	-----	------------------

así como por la desigual inversión educativa destinada, entre otros, a la formación permanente del profesorado.

Archivos\\Perú_3

No		0,0547	1	1	EMT	31/10/2023 12:53
----	--	--------	---	---	-----	------------------

desarrollo docente

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Teacher salaries and job stability

Documento

Archivos\\Argentina_7

No		0,2163	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:55

Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0316	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:14

- Dificultad de nombramiento de docentes

Archivos\\Ecuador_7

No		0,1151	2			
				1	EMT	30/10/2023 13:06

el incumplimiento en el pago, los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

los bajos salarios de los profesores en el año en que se realizó la prueba PISA

Archivos\\España_3

No		0,0303	1			
				1	EMT	31/10/2023 9:55

Estabilidad del profesorado (relativa al puesto y relativa a la permanencia en el centro)

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_5

No		0,0352	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

interinidad de recursos profesionales en los centros educativos situados en entornos de bajo nivel socioeconómico

Códigos\\Political factors\Educational policies\Technical education

Documento

Archivos\\Brasil_3

No		0,0928	1			
				1	AGG	13/10/2023 10:22

mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados.

Archivos\\Colombia_3

No		0,0760	2			
				1	AGG	13/10/2023 11:58

la desigualdad de oportunidades de los estudiantes para cursar formación de tercer ciclo o formación técnica, tecnológica y profesional

				2	PTF	26/07/2023 20:05
--	--	--	--	---	-----	------------------

los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.

Archivos\\Colombia_5

No		0,1015	3			
				1	AGG	20/10/2023 17:11

Se ha fortalecido un tipo de formación técnica que permite el rápido acceso a la mundo laboral no cualificado: en otras palabras, mano de obra barata.

				2	PTF	26/07/2023 20:21
--	--	--	--	---	-----	------------------

Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 PTF 26/07/2023 20:21

Otro de los elementos es la ausencia de oportunidades de aprendizaje en áreas como el deporte, las artes o una segunda lengua.

Archivos\\Costa Rica_5

No 0,2054 1

1 PTF 26/07/2023 19:18

Además, la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar social. Universalizar el nivel de educación preescolar puesto que es requisito para su ingreso a I ciclo, por tanto se requiere el 80% de asistencia para ganar el curso lectivo en educación preescolar. Mejorar el acceso a los servicios a la primera infancia.

Archivos\\Costa Rica_7

No 0,0752 1

1 PTF 26/07/2023 19:36

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

Archivos\\Ecuador_9

No 0,1798 1

1 EMT 30/10/2023 13:14

La falta de promoción a nivel global para valorar y promover la profesión docente

Archivos\\Portugal_7

No 0,1978 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

la relativa integración de las vías profesionales con la enseñanza regular y la inclusión de los estudiantes con deficiencia en los centros públicos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\Educational policies\Years of compulsory education

Documento

Archivos\\Argentina_3

No	0,3021	2
----	--------	---

1	EMT	31/10/2023 13:14
---	-----	------------------

Ausentismo y deserción escolar: A partir de los 15 años se registra un proceso de abandono del sistema que es diferencial según territorios. La problemática de las trayectorias en términos de continuidad en el sistema educativo a lo largo de los años de estudio es una problemática que se concentra especialmente en el nivel de secundaria.

2	FMA	07/11/2023 19:41
---	-----	------------------

Las cifras de egreso de la educación secundaria marcan un déficit importante. Hacia el 2019 la tasa de egreso (indicador que incluye a quienes pueden haber repetido una o más veces en el curso del nivel) era del 54%; la tasa de egreso a término u oportuna (sin mediar repeticiones) era del 29%. En tanto, el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que logra finalizar la secundaria alcanza al 71%

Archivos\\Colombia_3

No	0,0677	1
----	--------	---

1	PTF	26/07/2023 19:59
---	-----	------------------

las trayectorias de aprendizaje desde los primeros años no las reciben todos los niños, pues si bien el ingreso al sistema puede iniciarse a los seis años, solo la educación primaria y secundaria son obligatorias, lo que supone apenas 9 años de escolaridad obligatoria (de los 6 a los 15, más o menos);

Archivos\\Colombia_5

No	0,2141	3
----	--------	---

1	PTF	26/07/2023 20:13
---	-----	------------------

Falta acceso, permanencia y eficacia en el sistema educativo.

2	PTF	26/07/2023 20:17
---	-----	------------------

Trayectorias educativas inequitativas para la población, ya que no todos los padres pueden permitirse escolarizar a sus hijos en la educación inicial y preescolar. Este es uno de los primeros factores que limitan la igualdad de oportunidades.

3	PTF	26/07/2023 20:20
---	-----	------------------

A nivel pedagógico habría que hacer hincapié en los procesos de enseñanza y aprendizaje atendiendo a interrogantes clave que guíen el quehacer educativo: ¿cómo se aprende?, ¿cómo se aprende a aprender?, ¿cómo se estructura el intelecto?, ¿cómo se desarrollan el pensamiento crítico y la metacognición?, ¿cómo y qué se evalúa? Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_6

No		0,3250	1	1	PTF	26/07/2023 20:50
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Según el DANE, en el año 2020, de los 4.700.000 niños y niñas de 0 a 5 años, solo 2.353.000 estaban vinculados a un sistema de cuidado o formación educativa: desde el nacimiento, la mitad de la población inicia en desventaja su trayectoria educativa.

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0658	1	1	AGG	13/10/2023 10:52
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,1537	1	1	AGG	13/10/2023 11:45
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de Costa Rica con base en los datos (Tabla 2) los dos últimos años (2015-2018) muestran que hay dificultades de acceso a la educación y de promoción social por medio de la educación.

Archivos\\Costa Rica_5

No		0,1863	1	1	PTF	26/07/2023 19:18
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación va de la mano con la universalización de la matrícula en la primaria y extenderla a la preescolar y la secundaria, propósito declarado en las políticas educativas de Costa Rica desde la Política Educativa pero no se ha logrado

Archivos\\Costa Rica_8

No		0,3833	2	1	PTF	26/07/2023 19:37
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si tenía idea que Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

				2	AGG	13/10/2023 11:53
--	--	--	--	---	-----	------------------

Costa Rica a pesar que ha trabajado en políticas que permiten el acceso y oportunidades no ha logrado crear conciencia en la importancia de aplicarlas tal y como se proponen para evitar la desigualdad. A pesar que se ha trabajado en el acceso a la educación, y que se indica que esta es gratuita y obligatoria esto no se cumple a cabalidad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Portugal_3

No		0,0661	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

los alumnos de 15 años en Portugal se encuentran, en regla general, al final del 3º ciclo de la enseñanza básica (lo que corresponde al 9º curso de escolaridad. Este es un nivel obligatorio y hasta el final del mismo todos los alumnos frecuentan la misma trayectoria escolar.

Códigos\\Political factors\\National law

Documento

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,1426	1	1	FMA	07/11/2023 19:48
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,5467	1	1	EMT	31/10/2023 13:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Argentina_9

Sí		0,1758	1	1	FMA	07/11/2023 19:57
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Desde una opinión personal considero que la Argentina ha vivido demasiados años de Populismo en el gobierno que han dado como resultado estos niveles de equidad educativa y segregación escolar.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_4

Sí		0,2202	1	1	AGG	13/10/2023 10:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas. Esto hace que el análisis nacional sea más complejo, y es importante tener en cuenta estas diferencias entre estados.

Archivos\\Chile_3

Sí		0,3133	4	1	PTF	30/06/2023 19:12
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

2	AGG	14/07/2023 10:37
---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

3	EMT	18/07/2023 10:14
---	-----	------------------

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

4	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo

Archivos\\Chile_5

Sí		0,0562	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

Archivos\\Chile_9

Sí		0,5962	3	1	AGG	14/07/2023 10:55
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

2	PTF	30/06/2023 19:36
---	-----	------------------

estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

Archivos\\Colombia_3

Sí 0,1243 3

1 AGG 13/10/2023 11:59

los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.

2 AGG 13/10/2023 12:00

El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.

3 PTF 26/07/2023 20:07

Colombia es un país centralista y si eso ocurre en la capital, los datos en el resto del país pueden ser aún más desfavorables.

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,1091 4

1 PTF 26/07/2023 20:12

El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explícita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento.

2 PTF 26/07/2023 20:15

Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación

3 AGG 20/10/2023 17:09

Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación

4 PTF 26/07/2023 20:21

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Colombia_6

Sí 0,1690 2

1 PTF 26/07/2023 20:50

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 20/10/2023 17:14

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí 0,3478 2

1 AGG 13/10/2023 11:07

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio

2 PTF 26/07/2023 18:55

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

Archivos\\Costa Rica_7

Sí 0,0745 1

1 AGG 13/10/2023 11:53

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

Archivos\\Ecuador_3

Sí 0,0612 2

1 EMT 30/10/2023 12:41

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo

Archivos\\Ecuador_5

Sí 0,0512 3

1 EMT 30/10/2023 12:59

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

2 FMA 07/11/2023 19:32

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 EMT 30/10/2023 13:02

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto

Archivos\\Ecuador_7

Sí 0,1583 3

1 EMT 30/10/2023 13:05

La poca inversión del estado en Educación

2 EMT 30/10/2023 13:06

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo

3 FMA 07/11/2023 19:32

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago

Archivos\\Ecuador_8

Sí 0,6042 1

1 EMT 30/10/2023 13:10

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país.

Archivos\\Ecuador_9

Sí 0,1578 1

1 EMT 30/10/2023 13:12

La carencia de políticas que beneficien al estudiante y al profesorado.

Archivos\\España_3

Sí 0,3149 7

1 EMT 31/10/2023 9:50

volatilidad de la normativa educativa.

2 EMT 31/10/2023 9:57

burocratización de los procesos de evaluación de competencias del alumnado

3 FMA 07/11/2023 19:32

mayor inversión en Zonas de Transformación Social

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 EMT 31/10/2023 10:05

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.

5 FMA 07/11/2023 19:32

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

6 EMT 31/10/2023 10:06

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

7 FMA 07/11/2023 19:32

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\España_5

Sí 0,2363 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

2 FMA 07/11/2023 19:32

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\España_7

Sí 0,3182 3

1 FMA 07/11/2023 19:32

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

2 FMA 07/11/2023 19:32

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 EMT 31/10/2023 10:40

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

Archivos\\España_9

Sí 0,0391 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

excesiva atomización de sistemas autonómicos

Archivos\\México_3

Sí 0,2710 1

1 EMT 26/10/2023 11:01

brechas en materia de infraestructura educativa que se sostienen para diversas regiones de México, particularmente en las rurales

Archivos\\México_5

Sí 0,1961 1

1 EMT 26/10/2023 11:59

la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura

Archivos\\Perú_3

Sí 0,1003 2

1 EMT 31/10/2023 12:53

Gestión educativa descentralizada

2 FMA 07/11/2023 19:32

Gestión educativa descentralizada

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_5

Sí		0,1425	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:10

bajo nivel de tecnología.

				2	EMT	31/10/2023 13:10
--	--	--	--	---	-----	------------------

Gestión educativa descentralizada

Archivos\\Perú_6

Sí		0,3926	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Esta situación indica que las políticas educativas no han tenido el éxito esperado, o que no están considerando estrategias y mecanismos para cerrar las brechas de la inequidad, o que no se están considerando otros factores más allá del NSE. Finalmente que la inversión para implementar las políticas, no ha tenido el impacto deseado

Archivos\\Perú_7

Sí		0,0901	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:07

Gestión educativa descentralizada

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Gestión educativa descentralizada

Códigos\\Political factors\\National law\\Accountability

Documento

Archivos\\Argentina_5

No		0,1426	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:48

Otro factor importante es la carencia de políticas educativas diseñadas y evaluadas en su efectividad para enfrentar la desigualdad de oportunidades educativas.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_5

No		0,0562	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

este tipo de políticas no han tenido un mayor análisis desde su implementación

Archivos\\Colombia_3

No		0,0503	1	1	AGG	13/10/2023 12:00
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El gasto público en educación en Colombia es cercano al promedio de la OCDE pero no está clara su efectividad. Es imperativo profundizar en el análisis sobre cómo se invierte en educación, tanto a nivel regional como estatal.

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0980	1	1	AGG	13/10/2023 11:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Asignación de becas con poco seguimiento por lo que muchas veces se les otorgan a personas que no la requieren, por ejemplo que han abandonado el sistema educativo y siguen percibiendo el beneficio

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0160	1	1	EMT	30/10/2023 13:02
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Falta evaluar los currículos vigentes en cada contexto

Archivos\\España_3

No		0,0252	1	1	EMT	31/10/2023 9:57
----	--	--------	---	---	-----	-----------------

burocratización de los procesos de evaluación de competencias del alumnado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_6

No		0,3926	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Esta situación indica que las políticas educativas no han tenido el éxito esperado, o que no están considerando estrategias y mecanismos para cerrar las brechas de la inequidad, o que no se están considerando otros factores más allá del NSE. Finalmente que la inversión para implementar las políticas, no ha tenido el impacto deseado

Códigos\\Political factors\\National law\\Budget management and allocation

Documento

Archivos\\Ecuador_3

No		0,0612	2			
				1	EMT	30/10/2023 12:41

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

La falta de políticas de estado que permitan financiar los requerimientos en el sector educativo

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0352	2			
				1	EMT	30/10/2023 12:59

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

La desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago de estos.

Archivos\\Ecuador_7

No		0,1583	3			
				1	EMT	30/10/2023 13:05

La poca inversión del estado en Educación

				2	EMT	30/10/2023 13:06
--	--	--	--	---	-----	------------------

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

la desigualdad en la distribución de los presupuestos para el sector educativo y el incumplimiento en el pago

Archivos\Ecuador_8

No 0,6042 1

1 EMT 30/10/2023 13:10

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país.

Archivos\España_3

No 0,0167 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

mayor inversión en Zonas de Transformación Social

Archivos\México_3

No 0,2710 1

1 EMT 26/10/2023 11:01

brechas en materia de infraestructura educativa que se sostienen para diversas regiones de México, particularmente en las rurales

Archivos\México_5

No 0,1961 1

1 EMT 26/10/2023 11:59

la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\\National law\\Centralized or decentralized organization

Documento

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,5467	1	1	EMT	31/10/2023 13:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Brasil_4

Sí		0,2202	1	1	AGG	13/10/2023 10:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas. Esto hace que el análisis nacional sea más complejo, y es importante tener en cuenta estas diferencias entre estados.

Archivos\\Colombia_3

Sí		0,0283	1	1	PTF	26/07/2023 20:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Colombia es un país centralista y si eso ocurre en la capital, los datos en el resto del país pueden ser aún más desfavorables.

Archivos\\Colombia_6

Sí		0,1690	2	1	PTF	26/07/2023 20:50
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

			2	2	AGG	20/10/2023 17:14
--	--	--	---	---	-----	------------------

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_3

Sí		0,2497	1	1	PTF	26/07/2023 18:55
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

Archivos\\España_3

Sí		0,2067	2	1	EMT	31/10/2023 10:06
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

Archivos\\España_5

Sí		0,1885	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

Archivos\\España_7

Sí		0,2540	2	1	EMT	31/10/2023 10:40
----	--	--------	---	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\\España_9

Sí 0,0391 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

excesiva atomización de sistemas autonómicos

Archivos\\Perú_3

Sí 0,1003 2

1 EMT 31/10/2023 12:53

Gestión educativa descentralizada

2 FMA 07/11/2023 19:32

Gestión educativa descentralizada

Archivos\\Perú_5

Sí 0,0783 1

1 EMT 31/10/2023 13:10

Gestión educativa descentralizada

Archivos\\Perú_7

Sí 0,0901 2

1 EMT 31/10/2023 13:07

Gestión educativa descentralizada

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Gestión educativa descentralizada

Códigos\\Political factors\\National law\\Centralized or decentralized organization\\Pais autonomista

Documento

Archivos\\Argentina_7

No 0,5467 1

1 EMT 31/10/2023 13:23

Respecto de factores políticos, se destaca el hecho de que el sistema educativo argentino está descentralizado en las provincias, y resulta fragmentado. En este sentido, se registran marcadas diferencias entre provincias respecto de las políticas educativas y el financiamiento de la educación. En este sentido, en 2018 el esfuerzo provincial de inversión destinado a la educación de gestión estatal, en términos individualizados por estudiante, resultó mayor al promedio nacional (1,1) solo en dos jurisdicciones. Estas mismas discrepancias entre provincias aplican a los salarios docentes. La brecha interjurisdiccional en los salarios se explica por diferentes razones, entre ellas, las capacidades económicas y fiscales de cada jurisdicción, el esfuerzo financiero que realizan en educación, los diferenciales costos de vida de cada región del país.

Archivos\\Brasil_4

No 0,2202 1

1 AGG 13/10/2023 10:25

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas. Esto hace que el análisis nacional sea más complejo, y es importante tener en cuenta estas diferencias entre estados.

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,2497 1

1 PTF 26/07/2023 18:55

el proceso de capacitación para la implementación de los programas de estudio y la política educativa y curricular del Ministerio de Educación Pública no se llevó a cabo de la misma forma en todas las direcciones regionales, además, la manera en que se trabajó la formación permanente fue tipo cascada por lo que el personal asesor nacional trasladó la información al personal asesor regional, y este suministró el contenido a las personas directoras de centros educativos y al personal docente.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

No		0,2067	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:06

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\\España_5

No		0,1885	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Archivos\\España_7

No		0,2540	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:40

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

En el caso de España, muchas de las competencias están derivadas a las Comunidades Autónomas. Por tanto, sí que es cierto que muchas de las políticas educativas o sociales pueden verse afectadas o no en función de la CCAA. Esto hace que, en los datos de la media de España, no todas las CCAA obtengan los mismos porcentajes en determinados indicadores, pudiendo encontrar muchas diferencias entre ellas que sería necesario estudiar con detalle. Por tanto, en el ámbito educativo pueden estar dándose políticas que no atiendan de la misma manera a sus estudiantes, estableciéndose una inequidad entre CCAA

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_9

No		0,0391	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
excesiva atomización de sistemas autonómicos						

Archivos\\Perú_3

No		0,1003	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:53
Gestión educativa descentralizada						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Gestión educativa descentralizada						

Archivos\\Perú_5

No		0,0783	1			
				1	EMT	31/10/2023 13:10
Gestión educativa descentralizada						

Archivos\\Perú_7

No		0,0901	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:07
Gestión educativa descentralizada						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Gestión educativa descentralizada						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Political factors\\National law\\Centralized or decentralized organization\\País centralizado

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0283	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:07

Colombia es un país centralista y si eso ocurre en la capital, los datos en el resto del país pueden ser aún más desfavorables.

Archivos\\Colombia_6

No		0,1690	2			
				1	PTF	26/07/2023 20:50

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

				2	AGG	20/10/2023 17:14
--	--	--	--	---	-----	------------------

El sistema educativo en Colombia requiere procesos de descentralización y una revisión de prioridades y de asignación de recursos.

Códigos\\Political factors\\National law\\Investment in science, technology, and innovation

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0456	1			
				1	AGG	13/10/2023 11:59

los avances de las ciencias cognitivas, la neurociencia o la lingüística cognitiva llegan lenta y tardíamente a transformar las prácticas educativas y a situarse en una perspectiva de aprender a aprender.

Archivos\\Colombia_5

No		0,1091	4			
				1	PTF	26/07/2023 20:12

El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explicita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento.

				2	PTF	26/07/2023 20:15
--	--	--	--	---	-----	------------------

Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 AGG 20/10/2023 17:09

Insuficiente inversión en ciencia, tecnología e innovación

4 PTF 26/07/2023 20:21

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Costa Rica_7

No 0,0745 1

1 AGG 13/10/2023 11:53

Se debe trabajar en ofrecer un curriculum que forme en un segundo idioma y uso de tecnología de avanzada.

Archivos\\Perú_5

No 0,0641 1

1 EMT 31/10/2023 13:10

bajo nivel de tecnología.

Códigos\\Political factors\\National law\\Legislative uncertainty

Documento

Archivos\\Argentina_9

No 0,1758 1

1 FMA 07/11/2023 19:57

Desde una opinión personal considero que la Argentina ha vivido demasiados años de Populismo en el gobierno que han dado como resultado estos niveles de equidad educativa y segregación escolar.

Archivos\\Chile_3

No 0,3133 4

1 PTF 30/06/2023 19:12

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 14/07/2023 10:37

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

3 EMT 18/07/2023 10:14

Desde el 2006, se ha transitado en diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo y con ello, en la implementación de diversas acciones para la educación general.

4 FMA 07/11/2023 19:32

diversos tipos de gobierno (factor político) que tienen miradas particulares en tanto del fenómeno educativo

Archivos\\Chile_9

No 0,5962 2

1 AGG 14/07/2023 10:55

Es importante agregar que estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

2 FMA 07/11/2023 19:32

estas políticas que son generales a los diversos gobiernos se han aplicado a lo menos durante 30 años en Chile y que el factor histórico-temporal ha derivado en los indicadores que actualmente tenemos, más que responder a situaciones o implementaciones particulares producidas por algún gobierno de turno y que se refleje en los indicadores analizados.

Archivos\\Ecuador_9

No 0,1578 1

1 EMT 30/10/2023 13:12

La carencia de políticas que beneficien al estudiante y al profesorado.

Archivos\\España_3

No 0,0661 3

1 EMT 31/10/2023 9:50

volatilidad de la normativa educativa.

2 EMT 31/10/2023 10:05

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.

3 FMA 07/11/2023 19:32

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_5

No		0,0477	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

Archivos\\España_7

No		0,0641	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años

Códigos\\Socioeconomic factors

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí		0,2482	6	1	FMA	07/11/2023 19:39
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Condiciones socio-económicas desfavorables de la población escolar: el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021

2	EMT	31/10/2023 13:14
---	-----	------------------

el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021.

3	FMA	07/11/2023 19:39
---	-----	------------------

La evolución 2017-2021 de los indicadores para esta población también marca un agravamiento que es de 11 puntos porcentuales en la pobreza como resultado de la crisis económica desatada en 2018

4	FMA	07/11/2023 19:42
---	-----	------------------

las brechas según el nivel socioeconómico de los estudiantes son significativas y se han agravado en las últimas mediciones

5	EMT	31/10/2023 13:15
---	-----	------------------

La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje.

6	FMA	07/11/2023 19:43
---	-----	------------------

La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,6131	3	1	FMA	07/11/2023 19:45
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Asimismo, el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con mejores recursos en cuanto a infraestructura, tecnología y recursos humanos capacitados.

2	EMT	31/10/2023 13:25
---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

3	FMA	07/11/2023 19:50
---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,1728	1	1	EMT	31/10/2023 13:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

Archivos\\Argentina_9

Sí		0,8241	3	1	FMA	07/11/2023 19:58
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Es que si bien el principio de equidad aplicado a la educación supone la redistribución de los recursos socioeducativos para favorecer a las minorías, a los sectores más pobres de la sociedad, y así negar la distribución estrictamente igualitaria de los recursos en toda la población dado que ella favorecería nuevas formas de reproducción de desigualdades educativas y sociales, el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

2	EMT	31/10/2023 13:20
---	-----	------------------

el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

3	FMA	07/11/2023 19:58
---	-----	------------------

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_2

Sí		0,5780	5			
				1	PTF	26/07/2023 18:09

Brasil es un país desigual con problemas cruciales en materia de educación. Factores como el nivel socioeconómico y la raza están fuertemente relacionados con el rendimiento escolar, lo que repercute en la posibilidad de alcanzar la equidad como igualdad de rendimiento.

				2	AGG	13/10/2023 10:04
--	--	--	--	---	-----	------------------

Brasil es un país desigual con problemas cruciales en materia de educación. Factores como el nivel socioeconómico

				3	AGG	13/10/2023 10:07
--	--	--	--	---	-----	------------------

la raza están fuertemente relacionados con el rendimiento escolar, lo que repercute en la posibilidad de alcanzar la equidad como igualdad de rendimiento.

				4	AGG	13/10/2023 10:10
--	--	--	--	---	-----	------------------

Desde una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, el comportamiento es relativamente similar hasta 2009 y 2012, cuando Brasil presentó resultados relativamente peores. Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

				5	PTF	26/07/2023 18:14
--	--	--	--	---	-----	------------------

Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

Archivos\\Brasil_3

Sí		0,8885	3			
				1	PTF	26/07/2023 18:15

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

				2	AGG	13/10/2023 10:11
--	--	--	--	---	-----	------------------

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

				3	PTF	26/07/2023 18:16
--	--	--	--	---	-----	------------------

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Família y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA, mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados. Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_4

Sí		0,4794	2	1	PTF	26/07/2023 18:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil muestra resultados similares en casi todos los indicadores de desigualdad, alcanzando resultados comparables a los de otros países latinoamericanos y de la OCDE, con mejores indicadores de desigualdad escolar. Esta posición superior al promedio de la OCDE es inesperada. Sin embargo, el comportamiento del gráfico con una tendencia a la baja en el primer período de 2000 a 2009 y la tendencia al alza también puede estar vinculada a las razones económicas.

2	PTF	26/07/2023 18:22
---	-----	------------------

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas.

Archivos\\Brasil_5

Sí		0,5940	5	1	PTF	26/07/2023 18:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

los alumnos están segregados en las escuelas, como en la mayoría de los países latinoamericanos.

2	PTF	26/07/2023 18:24
---	-----	------------------

el sistema educativo de Brasil está altamente correlacionado con el estatus socioeconómico.

3	PTF	26/07/2023 18:25
---	-----	------------------

los resultados relativamente prometedores del indicador IE pueden deberse a las complejidades del análisis nacional en Brasil, dadas las grandes diferencias entre los estados, incluso en la misma región.

4	AGG	13/10/2023 10:32
---	-----	------------------

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

5	PTF	26/07/2023 18:27
---	-----	------------------

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

Archivos\\Brasil_7

Sí		0,3547	1	1	AGG	13/10/2023 10:33
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_8

Sí		0,2619	2	1	AGG	13/10/2023 10:36
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

2	PTF	26/07/2023 18:29
---	-----	------------------

la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

Archivos\\Chile_2

Sí		0,9653	3	1	EMT	18/07/2023 10:38
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Para el caso chileno estos valores a nivel escuela y país, superan tanto los escenarios de la OCDE como los presentes en otros países de Latinoamérica. Además, los datos parecen mostrar que la inequidad ha ido aumentando con el tiempo llegando a ser un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela, lo que implica que las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones

Archivos\\Chile_3

Sí		0,0306	1	1	AGG	14/07/2023 10:39
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la segregación social

Archivos\\Chile_4

Sí		0,5605	3	1	PTF	30/06/2023 19:15
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos, y que tienen directa relación en los aspectos educativos en todos los niveles. Esta situación es también observable en los indicadores generales de equidad en otras áreas.

2	AGG	14/07/2023 10:40
---	-----	------------------

Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos,

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos

Archivos\\Chile_5

Sí 0,1522 4

1 PTF 30/06/2023 19:17

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

2 AGG 14/07/2023 10:41

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

3 EMT 18/07/2023 10:19

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

4 FMA 07/11/2023 19:32

inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE

Archivos\\Chile_6

Sí 0,9833 4

1 EMT 18/07/2023 10:27

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

2 AGG 14/07/2023 10:44

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

3 FMA 07/11/2023 19:32

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa

4 FMA 07/11/2023 19:32

las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_7

Sí		0,4882	2	1	EMT	18/07/2023 10:30
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad. Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

2	PTF	30/06/2023 19:30
---	-----	------------------

factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

Archivos\\Chile_8

Sí		0,9680	3	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural

2	AGG	14/07/2023 10:50
---	-----	------------------

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

3	EMT	18/07/2023 10:33
---	-----	------------------

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

Archivos\\Chile_9

Sí		0,3044	4	1	PTF	30/06/2023 19:31
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

3	PTF	30/06/2023 19:32
---	-----	------------------

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices.

4	AGG	14/07/2023 10:50
---	-----	------------------

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_2

Sí		0,0655	1	1	PTF	26/07/2023 19:56
----	--	--------	---	---	-----	------------------

factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes en edad escolar que se pueda centrar en aspectos socioeconómicos a nivel micro y macro

Archivos\\Colombia_3

Sí		0,2946	12	1	AGG	13/10/2023 11:59
----	--	--------	----	---	-----	------------------

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional

2 PTF 26/07/2023 20:01

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional;

3 PTF 26/07/2023 20:03

las condiciones de pobreza en aumento;

4 AGG 13/10/2023 12:00

las condiciones de pobreza en aumento

5 PTF 26/07/2023 20:04

son insuficientes las condiciones de equidad para desarrollarse en artes, deporte, ciencia, tecnología o innovación, entre otros ámbitos;

6 PTF 26/07/2023 20:07

en la capital del país (Bogotá) con territorio rural dentro de su jurisdicción, los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

7 AGG 13/10/2023 12:01

los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

8 PTF 26/07/2023 20:09

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

9 AGG 13/10/2023 12:02

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

10 AGG 13/10/2023 12:02

a nivel político, el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

11 PTF 26/07/2023 20:09

el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

12 PTF 26/07/2023 20:10

En esas zonas rurales, a menudo en conflicto, es difícil que un profesor pueda mantenerse en su labor, y el acceso del estudiante a un nivel secundario o terciario de educación es complejo y les supone desplazarse a las ciudades con un coste económico inasumible para la mayoría.

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,6406 11

1 AGG 20/10/2023 17:08

El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explícita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento. Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.

2 PTF 26/07/2023 20:13

Hay una brecha muy considerable entre los entornos rurales y urbanos en cuanto a acceso, culminación de trayectorias y educación de calidad.

3 PTF 26/07/2023 20:14

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos)

4 AGG 20/10/2023 17:09

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos).

5 PTF 26/07/2023 20:14

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

6 AGG 20/10/2023 17:09

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

7 PTF 26/07/2023 20:16

La motivación intrínseca de los jóvenes colombianos se ve afectada al vivir una realidad social que les dificulta continuar su trayectoria formativa.

8 PTF 26/07/2023 20:18

Los hogares desestructurados son habituales en el país: la madre suele ser cabeza de hogar en solitario, suele haber muchas limitaciones económicas y la presión de cubrir necesidades básicas y resolver problemas económicos acuciantes hace que un adolescente de 15 años promedio en Colombia sea muy distinto a uno de los países que ocupan los primeros 30 puestos en las pruebas PISA.

9 PTF 26/07/2023 20:19

Desde otros aspectos sociales cabe destacar la conformación de la familia colombiana. Según la "Muestra de 50.883 estudiantes de grado 6º a 13º de colegios oficiales y no oficiales" del DANE, en 2016 solo el 50% de los estudiantes encuestados en edad escolar viven con ambos padres. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ecas/presentacion_ecas_2016.pdf febrero 14 del 2023 Un hogar con uno de los padres como cuidador y proveedor al mismo tiempo genera inequidad de oportunidades y más bajo las condiciones económicas de la clase media y baja en el país.

10 AGG 20/10/2023 17:12

Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana. Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

11 AGG 20/10/2023 17:12

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Colombia_6

Sí 0,1456 1

1 PTF 26/07/2023 20:49

La pobreza y la desigualdad en Colombia son desoladoras, el país ocupó el puesto 146 en el Índice GINI (2018).

Archivos\\Colombia_7

Sí 0,6795 5

1 PTF 26/07/2023 20:51

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

2 AGG 20/10/2023 17:15

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

3 PTF 26/07/2023 20:54

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola) y desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población)

4 AGG 20/10/2023 17:16

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola)

5 AGG 20/10/2023 17:16

desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población).

Archivos\\Colombia_9

Sí 0,5359 5

1 PTF 26/07/2023 20:55

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo.

2 AGG 20/10/2023 17:16

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo. Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 PTF 26/07/2023 20:55

Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

4 AGG 20/10/2023 17:17

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

5 PTF 26/07/2023 20:55

tener acceso a entornos culturales complejos y diversos y, por supuesto, tener las necesidades básicas cubiertas, que son determinantes en el desempeño.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí 0,4655 12

1 PTF 26/07/2023 18:44

Entre los datos de estudiante y escuela, el CV del estudiante es más elevado, lo que refleja que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, ni tienen acceso, puesto que no se hacen los ajustes necesarios para acceder, esto es desigualdad y afecta el rendimiento de los estudiantes.

2 PTF 26/07/2023 18:47

- Aumento de pobreza que afecta el acceso al educación

3 PTF 26/07/2023 18:47

- Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte, internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad.

4 AGG 13/10/2023 10:50

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte

5 AGG 13/10/2023 10:51

internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad

6 PTF 26/07/2023 18:47

- Reducción del PIB en educación

7 PTF 26/07/2023 18:47

- Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

8 AGG 13/10/2023 10:51

Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

9 PTF 26/07/2023 18:47

- Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				10	PTF	26/07/2023 18:48
		Acceso a educación de calidad, pertinente y significativa				
				11	PTF	26/07/2023 18:48
		- Infraestructura deficiente.				
				12	AGG	13/10/2023 11:06
		Infraestructura deficiente.				
Archivos\\Costa Rica_3						
Sí		0,3733	9			
				1	PTF	26/07/2023 18:49
		- Socioeconómicos, niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.				
				2	PTF	26/07/2023 18:50
		El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.				
				3	AGG	13/10/2023 11:06
		El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.				
				4	PTF	26/07/2023 18:51
		Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes				
				5	AGG	13/10/2023 11:40
		Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes.				
				6	PTF	26/07/2023 18:54
		poco trabajo escuela-padres de familia como apoyo al desempeño del estudiante.				
				7	PTF	26/07/2023 18:58
		infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.				
				8	AGG	13/10/2023 11:45
		infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.				
				9	PTF	26/07/2023 18:59
		Se debe trabajar en acceso al aprendizaje de un segundo idioma y utilización de tecnología avanzada.				

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,3153	12			
				1	PTF	26/07/2023 19:13
	Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso					
				2	AGG	13/10/2023 11:46
	Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso					
	• Docentes desestiman puestos en lugares lejanos					
				3	PTF	26/07/2023 19:16
	Ingreso/Entrada tardía al sistema educativo					
				4	PTF	26/07/2023 19:16
	Pérdida de asignaturas, repetición de asignaturas					
				5	PTF	26/07/2023 19:16
	Baja escolaridad de la madre y padre					
				6	AGG	13/10/2023 11:46
	Baja escolaridad de la madre y padre					
				7	PTF	26/07/2023 19:16
	• Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción					
				8	AGG	13/10/2023 11:46
	• Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción					
				9	AGG	13/10/2023 11:46
	• Recursos económicos del hogar					
				10	PTF	26/07/2023 19:17
	Recursos económicos del hogar					
				11	PTF	26/07/2023 19:17
	Embarazo adolescente					
				12	PTF	26/07/2023 19:17
	Jóvenes jefes de hogar (posición en el hogar)					

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_5

Sí		0,3835	6			
				1	PTF	26/07/2023 19:17

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

				2	AGG	13/10/2023 11:47
--	--	--	--	---	-----	------------------

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

				3	PTF	26/07/2023 19:18
--	--	--	--	---	-----	------------------

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso.

				4	PTF	26/07/2023 19:17
--	--	--	--	---	-----	------------------

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología.

				5	AGG	13/10/2023 11:47
--	--	--	--	---	-----	------------------

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología

				6	PTF	26/07/2023 19:23
--	--	--	--	---	-----	------------------

Una educación pertinente y de calidad es también cada vez más difícil de acceder para diversos sectores sociales y, en especial, para aquellos que se encuentran en condición de desigualdad social estructural. Poblaciones vulnerables desatendidas.

Archivos\\Costa Rica_9

Sí		0,9948	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:39

La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.

Archivos\\Ecuador_3

Sí		0,3676	8			
				1	EMT	30/10/2023 12:39

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

				3	EMT	30/10/2023 12:39
--	--	--	--	---	-----	------------------

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				4	FMA	07/11/2023 19:32
				5	EMT	30/10/2023 12:39
				6	FMA	07/11/2023 19:32
				7	EMT	30/10/2023 12:39
				8	FMA	07/11/2023 19:32

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes.

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar.

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar

Archivos\Ecuador_4

Sí 0,6940 2

				1	EMT	30/10/2023 12:44
				2	EMT	30/10/2023 12:44

En Ecuador el Nivel Socio Económico (NSE) de los estudiantes tiene relación grande con su rendimiento (0,44), los valores son altos, es decir, se acerca a la inequidad (>0,45).

De igual forma, el NSE medio de las escuelas (0,78) presenta una relación grande con su rendimiento medio, aproximándose también a la inequidad (>0,8).

Archivos\Ecuador_5

Sí 0,6341 20

				1	EMT	30/10/2023 12:49
				2	FMA	07/11/2023 19:32
				3	EMT	30/10/2023 12:50
				4	FMA	07/11/2023 19:32

El nivel socioeconómico de la familia

El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia

El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia. En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar. En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales.

En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				5	FMA	07/11/2023 19:32
						En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales
				6	EMT	30/10/2023 12:51
						La cantidad de hijos en las familias de escasos recursos económicos.
				7	FMA	07/11/2023 19:32
						La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado
				8	EMT	30/10/2023 12:52
						La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado. Faltan programas de nutrición en los sectores más necesitados.
				9	EMT	30/10/2023 12:53
						Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.
				10	FMA	07/11/2023 19:32
						Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.
				11	EMT	30/10/2023 12:53
						Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursado estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.
				12	FMA	07/11/2023 19:32
						Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursado estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.
				13	FMA	07/11/2023 19:32
						La marginación y el racismo que enfrenta la población de ciertos sectores ecuatorianos.
				14	FMA	07/11/2023 19:32
						Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos
				15	EMT	30/10/2023 12:56
						Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos
				16	EMT	30/10/2023 12:58
						Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse
				17	FMA	07/11/2023 19:32
						Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse.
				18	FMA	07/11/2023 19:32
						En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

19 EMT 30/10/2023 13:00

En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.

20 EMT 30/10/2023 13:01

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

Archivos\Ecuador_7

Sí 0,5512 11

1 EMT 30/10/2023 13:04

El nivel socioeconómico de la familia, el nivel educativo de los padres, el desempleo y subempleo, la pobreza, las familias numerosas sin recursos, la mala nutrición o desnutrición, la migración, la marginación, el racismo, la falta de motivación y orientación.

2 FMA 07/11/2023 19:32

el nivel educativo de los padres

3 FMA 07/11/2023 19:32

el desempleo y subempleo

4 FMA 07/11/2023 19:32

la pobreza

5 FMA 07/11/2023 19:32

las familias numerosas sin recursos

6 FMA 07/11/2023 19:32

la marginación, el racismo

7 EMT 30/10/2023 13:04

Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento, falta de centros educativos cercanos a la población.

8 FMA 07/11/2023 19:32

Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento

9 FMA 07/11/2023 19:32

falta de centros educativos cercanos a la población

10 FMA 07/11/2023 19:32

la carencia de infraestructura y equipamiento

11 EMT 30/10/2023 13:07

la carencia de infraestructura y equipamiento, la carencia de docentes y escuelas en zonas rurales (escuelas unidocentes y docencia multigrado).

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_8

Sí		0,5936	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país

Archivos\\España_3

Sí		0,2343	14	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	----	---	-----	------------------

nivel de renta de las familias

1 FMA 07/11/2023 19:32

nivel de renta de las familias

2 EMT 31/10/2023 9:49

carencia de estudios de las familias

3 EMT 31/10/2023 9:49

carencia de estudios de las familias

4 FMA 07/11/2023 19:32

jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas

5 FMA 07/11/2023 19:32

jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas.

6 EMT 31/10/2023 9:49

barrio en el que se ubican los centros; localidad de ubicación de los centros

7 FMA 07/11/2023 19:32

la carencia de recursos educativos

8 EMT 31/10/2023 9:53

la carencia de recursos educativos

9 FMA 07/11/2023 19:32

instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia

10 EMT 31/10/2023 9:56

instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia

11 FMA 07/11/2023 19:32

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

12 FMA 07/11/2023 19:32

mejora de las comunicaciones y facilidad de conexión con zonas rurales, lo que redundará en el aumento de los recursos, sobre todo humanos, de estos lugares.

13 EMT 31/10/2023 10:08

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

14 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_5

Sí 0,2647 6

1 EMT 31/10/2023 10:17

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España.

2 FMA 07/11/2023 19:32

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España. Sin embargo, en el entorno europeo estos efectos no fueron tan drásticos, lo que nos habla de que España soportó peor la crisis o tuvo menos recursos y herramientas para paliar sus consecuencias

3 FMA 07/11/2023 19:32

posibles dificultades del alumnado de ciertas zonas marginales para desplazarse a sus centros educativos

4 EMT 31/10/2023 10:22

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

5 FMA 07/11/2023 19:32

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

6 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_6

Sí 0,2903 3

1 EMT 31/10/2023 10:34

Los índices aportados intuyen la existencia de segregación escolar moderada condicionada por el nivel socioeconómico familiar en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, pero no en lo relativo al rendimiento.

2 EMT 31/10/2023 10:31

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Archivos\\España_7

Sí 0,4385 7

1 FMA 07/11/2023 19:32

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias

2 FMA 07/11/2023 19:32

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva)

3 EMT 31/10/2023 10:37

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva).

4 FMA 07/11/2023 19:32

temor de las familias de alumnado de nivel socioeconómico bajo de salir de su barrio y no ser aceptados por su procedencia o etnia; incapacidad de muchas y muchos jóvenes para desenvolverse en entornos culturales diferentes a los suyos, por lo que no les importa permanecer en un gueto.

5 EMT 31/10/2023 10:40

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.

6 EMT 31/10/2023 10:39

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

7 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_9

Sí 0,0658 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

2 EMT 31/10/2023 10:46

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\México_3

Sí		0,5021	2	1	EMT	26/10/2023 11:03
----	--	--------	---	---	-----	------------------

se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.

Archivos\\México_4

Sí		0,3864	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural, de lenguas y de infraestructura

Archivos\\México_5

Sí		0,2133	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura

Archivos\\México_6

Sí		0,9790	1	1	EMT	26/10/2023 12:03
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Es decir, las escuelas que mantienen algún privilegio (estatus socioeconómico, zona urbana, por ejemplo), siguen representando mejores oportunidades educativas para los jóvenes mexicanos.

Archivos\\México_7

Sí		0,9844	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica, necesidades laborales de las familias, migración y seguridad.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_3

Sí	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,1945	4	1	FMA	07/11/2023 19:32	
Elevada ocupación informal						
			2	EMT	31/10/2023 12:52	
PBI medio,						
			3	FMA	07/11/2023 19:32	
PBI medio, Exportador de materia prima						
			4	EMT	31/10/2023 12:52	
Exportador de materia prima						

Archivos\\Perú_5

Sí	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,2375	7	1	EMT	31/10/2023 13:08	
Ingresos bajos						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
Ingresos bajos						
			3	FMA	07/11/2023 19:32	
elevada ocupación informal						
			4	EMT	31/10/2023 13:09	
bajo nivel de estudio						
			5	FMA	07/11/2023 19:32	
bajo nivel de estudio						
			6	EMT	31/10/2023 13:09	
PBI medio, Exportador de materia prima,						
			7	FMA	07/11/2023 19:32	
PBI medio, Exportador de materia prima						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_7

Sí	0,1939	5				
			1	EMT		31/10/2023 13:05
Ingresos bajos						
			2	FMA		07/11/2023 19:32
Ingresos bajos						
			3	FMA		07/11/2023 19:32
elevada ocupación informal						
			4	FMA		07/11/2023 19:32
bajo nivel de estudio						
			5	EMT		31/10/2023 13:05
PBI medio.						

Archivos\\Perú_9

Sí	0,3963	12				
			1	EMT		31/10/2023 12:56
Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros.						
			2	FMA		07/11/2023 19:32
Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros						
			3	EMT		31/10/2023 12:56
Existen estudiantes con laptop e internet, otros no.						
			4	FMA		07/11/2023 19:32
Existen estudiantes con laptop e internet, otros no						
			5	EMT		31/10/2023 12:57
Existen estudiantes que trabajan, otros no						
			6	FMA		07/11/2023 19:32
Existen estudiantes que trabajan, otros no						
			7	EMT		31/10/2023 12:57
Existen colegios con comedor, otros no						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				8	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con comedor, otros no						
				9	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				10	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				11	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no.						
				12	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no						

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,1949 3

1 EMT 31/10/2023 11:00

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros

3 FMA 07/11/2023 19:32

Las diferencias entre escuelas parecen haber disminuido en los años de la crisis (en el período de rescate financiero de 2012), volviendo a aumentar con la recuperación de la economía – es posible que esa recuperación haya sido acompañada con el interés en los centros particulares de los padres con más capacidades económicas en pagarlos, contrariamente a lo que pasó en los años de crisis con algunos de esos alumnos de NSE medio-elevado que tuvieron que regresar a los centros públicos.

Archivos\\Portugal_6

Sí 0,4622 2

1 EMT 31/10/2023 10:57

Datos de la OCDE (2012) enseñan que los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí 0,1523 3

1 FMA 07/11/2023 19:39

Condiciones socio-económicas desfavorables de la población escolar: el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021

2 EMT 31/10/2023 13:14

el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021.

3 FMA 07/11/2023 19:39

La evolución 2017-2021 de los indicadores para esta población también marca un agravamiento que es de 11 puntos porcentuales en la pobreza como resultado de la crisis económica desatada en 2018

Archivos\\Argentina_5

Sí 0,1506 1

1 FMA 07/11/2023 19:45

Asimismo, el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con mejores recursos en cuanto a infraestructura, tecnología y recursos humanos capacitados.

Archivos\\Argentina_9

Sí 0,8241 3

1 FMA 07/11/2023 19:58

Es que si bien el principio de equidad aplicado a la educación supone la redistribución de los recursos socioeducativos para favorecer a las minorías, a los sectores más pobres de la sociedad, y así negar la distribución estrictamente igualitaria de los recursos en toda la población dado que ella favorecería nuevas formas de reproducción de desigualdades educativas y sociales, el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 EMT 31/10/2023 13:20

el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

3 FMA 07/11/2023 19:58

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

Archivos\\Brasil_2

Sí 0,5013 3

1 AGG 13/10/2023 10:07

la raza están fuertemente relacionados con el rendimiento escolar, lo que repercute en la posibilidad de alcanzar la equidad como igualdad de rendimiento.

2 AGG 13/10/2023 10:10

Desde una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, el comportamiento es relativamente similar hasta 2009 y 2012, cuando Brasil presentó resultados relativamente peores. Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

3 PTF 26/07/2023 18:14

Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

Archivos\\Brasil_3

Sí 0,8885 3

1 PTF 26/07/2023 18:15

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

2 AGG 13/10/2023 10:11

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

3 PTF 26/07/2023 18:16

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Família y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA, mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados. Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_4

Sí		0,4794	2	1	PTF	26/07/2023 18:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil muestra resultados similares en casi todos los indicadores de desigualdad, alcanzando resultados comparables a los de otros países latinoamericanos y de la OCDE, con mejores indicadores de desigualdad escolar. Esta posición superior al promedio de la OCDE es inesperada. Sin embargo, el comportamiento del gráfico con una tendencia a la baja en el primer período de 2000 a 2009 y la tendencia al alza también puede estar vinculada a las razones económicas.

2	PTF	26/07/2023 18:22
---	-----	------------------

Brasil es un país enorme con la enseñanza secundaria en manos de los estados, que difieren mucho en cuanto a condiciones socioeconómicas y eficacia en las políticas educativas.

Archivos\\Brasil_5

Sí		0,1633	1	1	PTF	26/07/2023 18:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los resultados relativamente prometedores del indicador IE pueden deberse a las complejidades del análisis nacional en Brasil, dadas las grandes diferencias entre los estados, incluso en la misma región.

Archivos\\Chile_3

Sí		0,0306	1	1	AGG	14/07/2023 10:39
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la segregación social

Archivos\\Chile_4

Sí		0,2053	1	1	AGG	14/07/2023 10:40
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos,

Archivos\\Chile_5

Sí		0,1522	4	1	PTF	30/06/2023 19:17
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

2	AGG	14/07/2023 10:41
---	-----	------------------

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 EMT 18/07/2023 10:19

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

4 FMA 07/11/2023 19:32

inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE

Archivos\\Chile_6

Sí 0,9833 3

1 EMT 18/07/2023 10:27

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

2 AGG 14/07/2023 10:44

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

3 FMA 07/11/2023 19:32

las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social

Archivos\\Chile_8

Sí 0,9680 3

1 FMA 07/11/2023 19:32

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural

2 AGG 14/07/2023 10:50

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

3 EMT 18/07/2023 10:33

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

Archivos\\Colombia_2

Sí 0,0655 1

1 PTF 26/07/2023 19:56

factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes en edad escolar que se pueda centrar en aspectos socioeconómicos a nivel micro y macro

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_3

Sí		0,1920	7			
				1	AGG	13/10/2023 11:59

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional

				2	PTF	26/07/2023 20:03
--	--	--	--	---	-----	------------------

las condiciones de pobreza en aumento;

				3	AGG	13/10/2023 12:00
--	--	--	--	---	-----	------------------

las condiciones de pobreza en aumento

				4	PTF	26/07/2023 20:04
--	--	--	--	---	-----	------------------

son insuficientes las condiciones de equidad para desarrollarse en artes, deporte, ciencia, tecnología o innovación, entre otros ámbitos;

				5	AGG	13/10/2023 12:02
--	--	--	--	---	-----	------------------

a nivel político, el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

				6	PTF	26/07/2023 20:09
--	--	--	--	---	-----	------------------

el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

				7	PTF	26/07/2023 20:10
--	--	--	--	---	-----	------------------

En esas zonas rurales, a menudo en conflicto, es difícil que un profesor pueda mantenerse en su labor, y el acceso del estudiante a un nivel secundario o terciario de educación es complejo y les supone desplazarse a las ciudades con un coste económico inasumible para la mayoría.

Archivos\\Colombia_5

Sí		0,3850	7			
				1	AGG	20/10/2023 17:08

El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explícita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento. Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.

				2	PTF	26/07/2023 20:13
--	--	--	--	---	-----	------------------

Hay una brecha muy considerable entre los entornos rurales y urbanos en cuanto a acceso, culminación de trayectorias y educación de calidad.

				3	PTF	26/07/2023 20:14
--	--	--	--	---	-----	------------------

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos)

				4	AGG	20/10/2023 17:09
--	--	--	--	---	-----	------------------

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos).

				5	PTF	26/07/2023 20:14
--	--	--	--	---	-----	------------------

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

6 AGG 20/10/2023 17:12

Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana. Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.

7 AGG 20/10/2023 17:12

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Colombia_6

Sí 0,1456 1

1 PTF 26/07/2023 20:49

La pobreza y la desigualdad en Colombia son desoladoras, el país ocupó el puesto 146 en el Índice GINI (2018).

Archivos\\Colombia_7

Sí 0,6795 4

1 PTF 26/07/2023 20:51

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

2 PTF 26/07/2023 20:54

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola) y desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población)

3 AGG 20/10/2023 17:16

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola)

4 AGG 20/10/2023 17:16

desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población).

Archivos\\Colombia_9

Sí 0,3767 3

1 PTF 26/07/2023 20:55

Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 20/10/2023 17:17

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

3 PTF 26/07/2023 20:55

tener acceso a entornos culturales complejos y diversos y, por supuesto, tener las necesidades básicas cubiertas, que son determinantes en el desempeño.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí 0,3108 8

1 PTF 26/07/2023 18:47

- Aumento de pobreza que afecta el acceso al educación

2 PTF 26/07/2023 18:47

- Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte, internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad.

3 PTF 26/07/2023 18:47

- Reducción del PIB en educación

4 PTF 26/07/2023 18:47

- Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

5 AGG 13/10/2023 10:51

Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

6 PTF 26/07/2023 18:47

- Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

7 PTF 26/07/2023 18:48

Acceso a educación de calidad, pertinente y significativa

8 PTF 26/07/2023 18:48

- Infraestructura deficiente.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí 0,0500 1

1 PTF 26/07/2023 18:59

Se debe trabajar en acceso al aprendizaje de un segundo idioma y utilización de tecnología avanzada.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_4

Sí		0,0729	2			
				1	PTF	26/07/2023 19:16
Ingreso/Entrada tardía al sistema educativo						
				2	PTF	26/07/2023 19:16
Pérdida de asignaturas, repetición de asignaturas						

Archivos\\Costa Rica_9

Sí		0,9948	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:39
La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.						

Archivos\\Ecuador_5

Sí		0,1675	4			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
La marginación y el racismo que enfrenta la población de ciertos sectores ecuatorianos.						
				3	FMA	07/11/2023 19:32
Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse.						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.						

Archivos\\Ecuador_7

Sí		0,1657	5			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
el desempleo y subempleo						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
la pobreza						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				3	FMA	07/11/2023 19:32
						la marginación, el racismo
				4	FMA	07/11/2023 19:32
						falta de centros educativos cercanos a la población
				5	FMA	07/11/2023 19:32
						la carencia de infraestructura y equipamiento

Archivos\\Ecuador_8

Sí 0,5936 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país

Archivos\\España_3

Sí 0,1190 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

mejora de las comunicaciones y facilidad de conexión con zonas rurales, lo que redundará en el aumento de los recursos, sobre todo humanos, de estos lugares.

2 EMT 31/10/2023 10:08

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

Archivos\\España_5

Sí 0,1395 3

1 EMT 31/10/2023 10:17

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España.

2 FMA 07/11/2023 19:32

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España. Sin embargo, en el entorno europeo estos efectos no fueron tan drásticos, lo que nos habla de que España soportó peor la crisis o tuvo menos recursos y herramientas para paliar sus consecuencias

3 FMA 07/11/2023 19:32

posibles dificultades del alumnado de ciertas zonas marginales para desplazarse a sus centros educativos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_7

Sí		0,1199	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

temor de las familias de alumnado de nivel socioeconómico bajo de salir de su barrio y no ser aceptados por su procedencia o etnia; incapacidad de muchas y muchos jóvenes para desenvolverse en entornos culturales diferentes a los suyos, por lo que no les importa permanecer en un gueto.

Archivos\\México_4

Sí		0,3864	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural, de lenguas y de infraestructura

Archivos\\Perú_3

Sí		0,1945	4	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Elevada ocupación informal

2	EMT	31/10/2023 12:52
---	-----	------------------

PBI medio,

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

PBI medio, Exportador de materia prima

4	EMT	31/10/2023 12:52
---	-----	------------------

Exportador de materia prima

Archivos\\Perú_5

Sí		0,1876	5	1	EMT	31/10/2023 13:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Ingresos bajos

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Ingresos bajos

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

elevada ocupación informal

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

				4	EMT	31/10/2023 13:09
PBI medio, Exportador de materia prima,						

				5	FMA	07/11/2023 19:32
PBI medio, Exportador de materia prima						

Archivos\\Perú_7

Sí		0,1366	4			
----	--	--------	---	--	--	--

				1	EMT	31/10/2023 13:05
Ingresos bajos						

				2	FMA	07/11/2023 19:32
Ingresos bajos						

				3	FMA	07/11/2023 19:32
elevada ocupación informal						

				4	EMT	31/10/2023 13:05
PBI medio.						

Archivos\\Portugal_3

Sí		0,1175	1			
----	--	--------	---	--	--	--

				1	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

las diferencias entre escuelas parecen haber disminuido en los años de la crisis (en el período de rescate financiero de 2012), volviendo a aumentar con la recuperación de la economía – es posible que esa recuperación haya sido acompañada con el interés en los centros particulares de los padres con más capacidades económicas en pagarlos, contrariamente a lo que pasó en los años de crisis con algunos de esos alumnos de NSE medio-elevado que tuvieron que regresar a los centros públicos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Armed conflict

Documento

Archivos\\Colombia_3

No	0,1213	3
----	--------	---

1	AGG	13/10/2023 12:02
---	-----	------------------

a nivel político, el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

2	PTF	26/07/2023 20:09
---	-----	------------------

el conflicto armado y la guerra que ha azotado al país durante las últimas 6 décadas ha afectado a los ciudadanos y los ha empobrecido, dejando una huella profunda a nivel social, emocional y económico que limita su desarrollo personal y social.

3	PTF	26/07/2023 20:10
---	-----	------------------

En esas zonas rurales, a menudo en conflicto, es difícil que un profesor pueda mantenerse en su labor, y el acceso del estudiante a un nivel secundario o terciario de educación es complejo y les supone desplazarse a las ciudades con un coste económico inasumible para la mayoría.

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Cooperation between socioeconomic sectors

Documento

Archivos\\Colombia_7

No	0,3397	2
----	--------	---

1	PTF	26/07/2023 20:54
---	-----	------------------

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola) y desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población)

2	AGG	20/10/2023 17:16
---	-----	------------------

La sociedad colombiana es una sociedad desigual a todos los niveles, lo que dificulta su desarrollo. Se requiere mayor cooperación entre sectores (por ejemplo, entre el empresarial y el agrícola)

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Cultural and educational offer

Documento

Archivos\\Brasil_3

No		0,7038	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:16

Específicamente, en Brasil entre 2002 y 2010, el país implementó o mejoró programas sociales destinados a mejorar el acceso a la educación y reducir la desigualdad. Programas como Bolsa Família y ENEM podrían tener un impacto directo en los resultados de PISA, mientras que otros como PROUNI y PRONATEC podrían estar indirectamente relacionados. Sin embargo, se recomienda precaución al evaluar la eficiencia de estos programas en relación con los resultados, ya que otros países latinoamericanos lograron resultados similares en el mismo período. Adicionalmente, los efectos de estos programas tienden a observarse en el mediano o largo plazo.

Archivos\\Colombia_5

No		0,0323	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:13

Hay una brecha muy considerable entre los entornos rurales y urbanos en cuanto a acceso, culminación de trayectorias y educación de calidad.

Archivos\\Colombia_7

No		0,3375	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:51

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0977	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:47

- Falta cobertura en la educación inicial, a pesar que va en aumento no todos los niños y niñas menores de 6 años tienen acceso.

				2	PTF	26/07/2023 18:48
--	--	--	--	---	-----	------------------

Acceso a educación de calidad, pertinente y significativa

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0500	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:59

Se debe trabajar en acceso al aprendizaje de un segundo idioma y utilización de tecnología avanzada.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0729	2			
				1	PTF	26/07/2023 19:16

Ingreso/Entrada tardía al sistema educativo

				2	PTF	26/07/2023 19:16
--	--	--	--	---	-----	------------------

Pérdida de asignaturas, repetición de asignaturas

Archivos\\Costa Rica_9

No		0,9948	1			
				1	PTF	26/07/2023 19:39

La pobreza es el gran aliado de la desigualdad, por eso se debe trabajar en función de su erradicación. No obstante, en Costa Rica la pobreza no solo se da más en las zonas rurales, sino que está en aumento, de ahí que para poder abordar la desigualdad se debe seguir trabajando en ofrece educación de la calidad, accesibilidad a oportunidades educativas, inglés, tecnología, entre otros.

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Economic crisis

Documento

Archivos\\Argentina_3

No		0,0794	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:39

La evolución 2017-2021 de los indicadores para esta población también marca un agravamiento que es de 11 puntos porcentuales en la pobreza como resultado de la crisis económica desatada en 2018

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_9

No		0,4796	1	1	EMT	31/10/2023 13:20
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

Archivos\\Brasil_2

No		0,3966	1	1	AGG	13/10/2023 10:10
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Desde una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, el comportamiento es relativamente similar hasta 2009 y 2012, cuando Brasil presentó resultados relativamente peores. Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

Archivos\\Colombia_3

No		0,0089	1	1	PTF	26/07/2023 20:03
----	--	--------	---	---	-----	------------------

las condiciones de pobreza en aumento;

Archivos\\Colombia_6

No		0,1456	1	1	PTF	26/07/2023 20:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La pobreza y la desigualdad en Colombia son desoladoras, el país ocupó el puesto 146 en el Índice GINI (2018).

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0282	1	1	PTF	26/07/2023 18:47
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Aumento de pobreza que afecta el acceso al educación

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_8

No		0,5936	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

De hecho, es seguro que la realidad ha empeorado después de la pandemia originada por la Covid-19 y debido a la situación política y económica que ha atravesado el país

Archivos\\España_5

No		0,1070	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:17

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

los efectos de la crisis económica de 2008, cuyo final no se vislumbró hasta 2014, se pudieron notar con especial crudeza en el año 2015 en España. Sin embargo, en el entorno europeo estos efectos no fueron tan drásticos, lo que nos habla de que España soportó peor la crisis o tuvo menos recursos y herramientas para paliar sus consecuencias

Archivos\\Portugal_3

No		0,1175	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

las diferencias entre escuelas parecen haber disminuido en los años de la crisis (en el período de rescate financiero de 2012), volviendo a aumentar con la recuperación de la economía – es posible que esa recuperación haya sido acompañada con el interés en los centros particulares de los padres con más capacidades económicas en pagarlos, contrariamente a lo que pasó en los años de crisis con algunos de esos alumnos de NSE medio-elevado que tuvieron que regresar a los centros públicos.

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\GDP

Documento

Archivos\\Argentina_3

No		0,0728	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:39

Condiciones socio-económicas desfavorables de la población escolar: el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021

				2	EMT	31/10/2023 13:14
--	--	--	--	---	-----	------------------

el 54% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años son pobres por ingresos y el 17% indigentes en 2021.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_9

No		0,8204	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:58

Es que si bien el principio de equidad aplicado a la educación supone la redistribución de los recursos socioeducativos para favorecer a las minorías, a los sectores más pobres de la sociedad, y así negar la distribución estrictamente igualitaria de los recursos en toda la población dado que ella favorecería nuevas formas de reproducción de desigualdades educativas y sociales, el aumento de la pobreza y la indigencia en Argentina ha tenido tal magnitud que han resultado insuficientes los recursos que se han destinado a tal fin.

				2	FMA	07/11/2023 19:58
--	--	--	--	---	-----	------------------

Considero que la situación argentina se verá agravada aún más en los resultados de estos años que están siendo evaluados debido a los efectos de la mala gestión del gobierno durante la Pandemia, al aumento descomunal de la pobreza y la indigencia y a la altísima inflación que ha agravado esta y otras áreas de la vida de la comunidad educativa no solo de los estudiantes.

Archivos\\Brasil_3

No		0,1846	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:15

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

				2	AGG	13/10/2023 10:11
--	--	--	--	---	-----	------------------

El favorable crecimiento económico de Brasil, y de algunos otros países latinoamericanos, puede vincularse a sus avances en la reducción de la desigualdad estudiantil.

Archivos\\Chile_5

No		0,1522	4			
				1	PTF	30/06/2023 19:17

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

				2	AGG	14/07/2023 10:41
--	--	--	--	---	-----	------------------

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

				3	EMT	18/07/2023 10:19
--	--	--	--	---	-----	------------------

Dentro de los factores socioeconómicos se encuentra la inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE.

				4	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

inequidad en los ingresos económicos generando niveles extremos de inequidad, siendo uno de los países con mayores diferencias de ingreso dentro de la OCDE

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_8

No		0,3280	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural

Archivos\\Colombia_3

No		0,0082	1	1	AGG	13/10/2023 12:00
----	--	--------	---	---	-----	------------------

las condiciones de pobreza en aumento

Archivos\\Colombia_5

No		0,0626	2	1	PTF	26/07/2023 20:14
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos)

2	AGG	20/10/2023 17:09
---	-----	------------------

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), en el 2018, año de los últimos resultados de las Prueba Pisa, la pobreza monetaria en Colombia fue del 27%; en diciembre del 2021, el 39,3% vivían con menos de 3 euros al día (11,801 pesos colombianos).

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0705	3	1	PTF	26/07/2023 18:47
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Reducción del PIB en educación

2	PTF	26/07/2023 18:47
---	-----	------------------

- Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

3	AGG	13/10/2023 10:51
---	-----	------------------

Desaceleración económica lo cual ha obstaculizado el crecimiento y la inversión y esto afecta el PIB

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0105	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
la pobreza						

Archivos\\Perú_3

No		0,1155	3			
				1	EMT	31/10/2023 12:52
PBI medio,						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
PBI medio, Exportador de materia prima						
				3	EMT	31/10/2023 12:52
Exportador de materia prima						

Archivos\\Perú_5

No		0,1258	4			
				1	EMT	31/10/2023 13:08
Ingresos bajos						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Ingresos bajos						
				3	EMT	31/10/2023 13:09
PBI medio, Exportador de materia prima,						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
PBI medio, Exportador de materia prima						

Archivos\\Perú_7

No		0,0655	3			
				1	EMT	31/10/2023 13:05
Ingresos bajos						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Ingresos bajos						
				3	EMT	31/10/2023 13:05
PBI medio.						

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Ghettoization

Documento

Archivos\\Chile_3

No 0,0306 1

1 AGG 14/07/2023 10:39

la segregación social

Archivos\\Chile_4

No 0,2053 1

1 AGG 14/07/2023 10:40

Actualmente el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos,

Archivos\\Chile_6

No 0,9833 3

1 EMT 18/07/2023 10:27

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

2 AGG 14/07/2023 10:44

Estos indicadores establecen que la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa. Esto de por si es un problema ya que las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 FMA 07/11/2023 19:32

las diferencias extremas entre individuos en términos de igualdad de oportunidades hacen que la sociedad sea menos cohesionada generando problemas en otros ámbitos del desarrollo social

Archivos\\Chile_8

No 0,9680 2

1 AGG 14/07/2023 10:50

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

2 EMT 18/07/2023 10:33

Tenemos una sociedad altamente segregada y diferenciada en lo económico y cultural, lo que se visualiza en los demás indicadores sociales, demográficos y políticos que están presentes en los últimos informes de organizaciones internacionales.

Archivos\\Colombia_2

No 0,0655 1

1 PTF 26/07/2023 19:56

factores asociados a los aprendizajes de los estudiantes en edad escolar que se pueda centrar en aspectos socioeconómicos a nivel micro y macro

Archivos\\España_3

No 0,0661 1

1 EMT 31/10/2023 10:08

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

Archivos\\España_7

No 0,1199 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

temor de las familias de alumnado de nivel socioeconómico bajo de salir de su barrio y no ser aceptados por su procedencia o etnia; incapacidad de muchas y muchos jóvenes para desenvolverse en entornos culturales diferentes a los suyos, por lo que no les importa permanecer en un gueto.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Infrastructures

Documento

Archivos\\Argentina_5

No		0,1506	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:45

Asimismo, el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con mejores recursos en cuanto a infraestructura, tecnología y recursos humanos capacitados.

Archivos\\Colombia_5

No		0,0316	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:14

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,1144	2			
				1	PTF	26/07/2023 18:47

- Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte, internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad.

				2	PTF	26/07/2023 18:48
--	--	--	--	---	-----	------------------

- Infraestructura deficiente.

Archivos\\Ecuador_5

No		0,1064	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_7

No		0,1024	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

falta de centros educativos cercanos a la población

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

la carencia de infraestructura y equipamiento

Archivos\\España_3

No		0,0528	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

mejora de las comunicaciones y facilidad de conexión con zonas rurales, lo que redundará en el aumento de los recursos, sobre todo humanos, de estos lugares.

Archivos\\México_4

No		0,3864	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

sigue siendo un elemento importante en la agenda política nacional, debido a que la amplia diversidad cultural, de lenguas y de infraestructura

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Marginalization and racism

Documento

Archivos\\Brasil_2

No		0,1046	1			
				1	AGG	13/10/2023 10:07

la raza están fuertemente relacionados con el rendimiento escolar, lo que repercute en la posibilidad de alcanzar la equidad como igualdad de rendimiento.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0257	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La marginación y el racismo que enfrenta la población de ciertos sectores ecuatorianos.

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0274	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la marginación, el racismo

Archivos\\España_5

No		0,0324	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

posibles dificultades del alumnado de ciertas zonas marginales para desplazarse a sus centros educativos

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Scientific and critical thinking

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0308	1	1	PTF	26/07/2023 20:04
----	--	--------	---	---	-----	------------------

son insuficientes las condiciones de equidad para desarrollarse en artes, deporte, ciencia, tecnología o innovación, entre otros ámbitos;

Archivos\\Colombia_5

No		0,2583	3	1	AGG	20/10/2023 17:08
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El conocimiento no ha sido relevante para el país, no es una meta explícita como sociedad. No existen estrategias claras, eficaces y pertinentes para generar oportunidades para desarrollar el pensamiento y el conocimiento. Según los resultados de Colombia en las áreas que evalúa PISA, el país ocupa uno de los últimos puestos cada vez que se presenta, reflejando su debilidad en los procesos de comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 20/10/2023 17:12

Es importante reconocer que Colombia obtiene unos malos resultados en las pruebas PISA y que habría que hacer las cosas de una manera diferente, más cercana al desarrollo del conocimiento a través de los avances de las neurociencias, de las ciencias cognitivas y del desarrollo de la mente humana. Las pseudociencias, las falsas creencias y algunas malas prácticas de la escuela tradicional son muy cotidianas en las instituciones educativas oficiales del país.

3 AGG 20/10/2023 17:12

No existe un fomento estructural de la formación del pensamiento matemático, científico y tecnológico. Esto se ve reflejado en las trayectorias y ocupaciones de los profesionales en Colombia.

Archivos\\Colombia_7

No 0,1170 1

1 AGG 20/10/2023 17:16

desarrollo del pensamiento científico (la ciencia y la tecnología están muy alejadas de la población).

Archivos\\Colombia_9

No 0,3767 3

1 PTF 26/07/2023 20:55

Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

2 AGG 20/10/2023 17:17

En ese sentido, es importante analizar y fortalecer el entorno cultural y la densidad simbólica de los ciudadanos. ¿De qué hablan las familias en su día a día cuando lo que hay que resolver es, precisamente, cómo sobrevivir dignamente a ese día?, ¿cómo se favorece el pensamiento crítico?, ¿cómo se cuida y fomenta la formación del pensamiento de los niños y adolescentes del país y de sus familias?

3 PTF 26/07/2023 20:55

tener acceso a entornos culturales complejos y diversos y, por supuesto, tener las necesidades básicas cubiertas, que son determinantes en el desempeño.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Shadow economy

Documento

Archivos\\Brasil_2

No		0,2706	1			
				1	PTF	26/07/2023 18:14

Brasil tuvo un período de expansión económica entre 2002 y 2010, lo que también fue común para otros países latinoamericanos. Sin embargo, Brasil experimentó un período de estancamiento económico entre 2011 y 2016, además de una crisis política que incluyó un juicio político presidencial. Creemos que las posibles diferencias relevantes después de 2009 y 2012 pueden estar vinculadas a esta fase económica

Archivos\\Perú_3

No		0,0790	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Elevada ocupación informal

Archivos\\Perú_5

No		0,0617	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

elevada ocupación informal

Archivos\\Perú_7

No		0,0710	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

elevada ocupación informal

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Country-Region\\Unemployment

Documento

Archivos\\Colombia_3

No		0,0308	1			
				1	AGG	13/10/2023 11:59

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0352	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0253	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

el desempleo y subempleo

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí		0,0506	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:42

las brechas según el nivel socioeconómico de los estudiantes son significativas y se han agravado en las últimas mediciones

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_2

Sí		0,0753	1	1	AGG	13/10/2023 10:04
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brasil es un país desigual con problemas cruciales en materia de educación. Factores como el nivel socioeconómico

Archivos\\Chile_7

Sí		0,4018	1	1	EMT	18/07/2023 10:30
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad. Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

Archivos\\Chile_9

Sí		0,2334	2	1	PTF	30/06/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices.

				2	AGG	14/07/2023 10:50
--	--	--	--	---	-----	------------------

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—

Archivos\\Colombia_3

Sí		0,0798	2	1	PTF	26/07/2023 20:07
----	--	--------	---	---	-----	------------------

en la capital del país (Bogotá) con territorio rural dentro de su jurisdicción, los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

				2	AGG	13/10/2023 12:01
--	--	--	--	---	-----	------------------

los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

Archivos\\Colombia_5

Sí		0,2208	2	1	PTF	26/07/2023 20:18
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los hogares desestructurados son habituales en el país: la madre suele ser cabeza de hogar en solitario, suele haber muchas limitaciones económicas y la presión de cubrir necesidades básicas y resolver problemas económicos acuciantes hace que un adolescente de 15 años promedio en Colombia sea muy distinto a uno de los países que ocupan los primeros 30 puestos en las pruebas PISA.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 PTF 26/07/2023 20:19

Desde otros aspectos sociales cabe destacar la conformación de la familia colombiana. Según la "Muestra de 50.883 estudiantes de grado 6º a 13º de colegios oficiales y no oficiales" del DANE, en 2016 solo el 50% de los estudiantes encuestados en edad escolar viven con ambos padres. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ecas/presentacion_ecas_2016.pdf febrero 14 del 2023 Un hogar con uno de los padres como cuidador y proveedor al mismo tiempo genera inequidad de oportunidades y más bajo las condiciones económicas de la clase media y baja en el país.

Archivos\\Colombia_9

Sí 0,2220 2

1 PTF 26/07/2023 20:55

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo.

2 AGG 20/10/2023 17:16

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo. Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí 0,1281 3

1 PTF 26/07/2023 18:50

El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.

2 AGG 13/10/2023 11:06

El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.

3 PTF 26/07/2023 18:54

poco trabajo escuela-padres de familia como apoyo al desempeño del estudiante.

Archivos\\Costa Rica_4

Sí 0,0538 4

1 PTF 26/07/2023 19:16

Baja escolaridad de la madre y padre

2 AGG 13/10/2023 11:46

Baja escolaridad de la madre y padre

3 AGG 13/10/2023 11:46

• Recursos económicos del hogar

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 PTF 26/07/2023 19:17

Recursos económicos del hogar

Archivos\\Costa Rica_5

Sí 0,1927 4

1 PTF 26/07/2023 19:17

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

2 AGG 13/10/2023 11:47

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

3 PTF 26/07/2023 19:17

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología.

4 AGG 13/10/2023 11:47

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología

Archivos\\Ecuador_3

Sí 0,3676 8

1 EMT 30/10/2023 12:39

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

2 FMA 07/11/2023 19:32

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

3 EMT 30/10/2023 12:39

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

4 FMA 07/11/2023 19:32

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

5 EMT 30/10/2023 12:39

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes.

6 FMA 07/11/2023 19:32

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes

7 EMT 30/10/2023 12:39

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

8 FMA 07/11/2023 19:32

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar

Archivos\Ecuador_4

Sí 0,3734 1

1 EMT 30/10/2023 12:44

En Ecuador el Nivel Socio Económico (NSE) de los estudiantes tiene relación grande con su rendimiento (0,44), los valores son altos, es decir, se acerca a la inequidad (>0,45).

Archivos\Ecuador_5

Sí 0,4592 12

1 EMT 30/10/2023 12:49

El nivel socioeconómico de la familia

2 EMT 30/10/2023 12:50

El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia. En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar. En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales.

3 FMA 07/11/2023 19:32

En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales

4 EMT 30/10/2023 12:51

La cantidad de hijos en las familias de escasos recursos económicos.

5 EMT 30/10/2023 12:52

La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado. Faltan programas de nutrición en los sectores más necesitados.

6 FMA 07/11/2023 19:32

La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado

7 EMT 30/10/2023 12:53

Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.

8 FMA 07/11/2023 19:32

Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				9	EMT	30/10/2023 12:53
						Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursados estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.
				10	FMA	07/11/2023 19:32
						Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursados estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.
				11	FMA	07/11/2023 19:32
						Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos
				12	EMT	30/10/2023 12:56
						Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos

Archivos\Ecuador_7

Sí 0,3959 5

				1	EMT	30/10/2023 13:04
						El nivel socioeconómico de la familia, el nivel educativo de los padres, el desempleo y subempleo, la pobreza, las familias numerosas sin recursos, la mala nutrición o desnutrición, la migración, la marginación, el racismo, la falta de motivación y orientación.
				2	FMA	07/11/2023 19:32
						el nivel educativo de los padres
				3	FMA	07/11/2023 19:32
						las familias numerosas sin recursos
				4	EMT	30/10/2023 13:04
						Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento, falta de centros educativos cercanos a la población.
				5	FMA	07/11/2023 19:32
						Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento

Archivos\España_3

Sí 0,0559 6

				1	FMA	07/11/2023 19:32
						nivel de renta de las familias
				2	EMT	31/10/2023 9:49
						nivel de renta de las familias
				3	EMT	31/10/2023 9:49
						carencia de estudios de las familias

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				4	FMA	07/11/2023 19:32
						carencia de estudios de las familias
				5	FMA	07/11/2023 19:32
						jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas
				6	EMT	31/10/2023 9:49
						jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Archivos\\España_6

Sí 0,1124 1

1 EMT 31/10/2023 10:34

Los índices aportados intuyen la existencia de segregación escolar moderada condicionada por el nivel socioeconómico familiar en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, pero no en lo relativo al rendimiento.

Archivos\\España_9

Sí 0,0658 2

1 FMA 07/11/2023 19:32

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

2 EMT 31/10/2023 10:46

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

Archivos\\México_7

Sí 0,9844 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica, necesidades laborales de las familias, migración y seguridad.

Archivos\\Perú_5

Sí 0,0498 2

1 EMT 31/10/2023 13:09

bajo nivel de estudio

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

bajo nivel de estudio

Archivos\\Perú_7

Sí 0,0573 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

bajo nivel de estudio

Archivos\\Perú_9

Sí 0,1318 4

1 EMT 31/10/2023 12:56

Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros

3 EMT 31/10/2023 12:56

Existen estudiantes con laptop e internet, otros no.

4 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes con laptop e internet, otros no

Archivos\\Portugal_6

Sí 0,4622 2

1 EMT 31/10/2023 10:57

Datos de la OCDE (2012) enseñan que los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.

2 FMA 07/11/2023 19:32

los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families\\Age

Documento

Archivos\\Ecuador_3

No		0,0675	2			
				1	EMT	30/10/2023 12:39

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Edad en la que inicia la maternidad y paternidad afecta el seguimiento y apoyo que se dé a los estudiantes

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families\\Conciliating family and work life

Documento

Archivos\\Colombia_5

No		0,1325	1			
				1	PTF	26/07/2023 20:19

Desde otros aspectos sociales cabe destacar la conformación de la familia colombiana. Según la "Muestra de 50.883 estudiantes de grado 6º a 13º de colegios oficiales y no oficiales" del DANE, en 2016 solo el 50% de los estudiantes encuestados en edad escolar viven con ambos padres. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ecas/presentacion_ecas_2016.pdf febrero 14 del 2023 Un hogar con uno de los padres como cuidador y proveedor al mismo tiempo genera inequidad de oportunidades y más bajo las condiciones económicas de la clase media y baja en el país.

Archivos\\España_3

No		0,0334	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas

				2	EMT	31/10/2023 9:49
--	--	--	--	---	-----	-----------------

jornada laboral de las familias que impide el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_9

No		0,0658	2			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

				2	EMT	31/10/2023 10:46
--	--	--	--	---	-----	------------------

las dificultades de las familias para conciliar la vida laboral y escuela

Códigos\\Socioeconomic factors\Families\Cultural and educational capital

Documento

Archivos\\Argentina_3

No		0,0506	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:42

las brechas según el nivel socioeconómico de los estudiantes son significativas y se han agravado en las últimas mediciones

Archivos\\Chile_9

No		0,2334	2			
				1	PTF	30/06/2023 19:32

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—, explica suficientemente bien estos índices.

				2	AGG	14/07/2023 10:50
--	--	--	--	---	-----	------------------

la inequidad cultural a nivel familia —que impacta la toma de decisión en la selección de la escuela—

Archivos\\Colombia_3

No		0,0798	2			
				1	PTF	26/07/2023 20:07

en la capital del país (Bogotá) con territorio rural dentro de su jurisdicción, los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 13/10/2023 12:01

los padres de los estudiantes matriculados en los colegios oficiales rurales estudiaron, en el mejor de los casos, hasta el nivel secundario, y ni siquiera en una rama técnica o tecnológica. Eso deriva en limitantes de desarrollo cultural desde los hogares de los estudiantes.

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,1281 3

1 PTF 26/07/2023 18:50

El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.

2 AGG 13/10/2023 11:06

El nivel escolar de los padres es fundamental en el rendimiento de los niños por el apoyo que ofrecen. Capital cultural de las familias como acceso a libros, lectura en casa.

3 PTF 26/07/2023 18:54

poco trabajo escuela-padres de familia como apoyo al desempeño del estudiante.

Archivos\\Costa Rica_4

No 0,0285 2

1 PTF 26/07/2023 19:16

Baja escolaridad de la madre y padre

2 AGG 13/10/2023 11:46

Baja escolaridad de la madre y padre

Archivos\\Costa Rica_5

No 0,0820 2

1 PTF 26/07/2023 19:17

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

2 AGG 13/10/2023 11:47

la educación de los padres es una oportunidad por el apoyo que ofrecen a los hijos e hijas lo cual beneficia el logro educativo.

Archivos\\Ecuador_3

No 0,1604 2

1 EMT 30/10/2023 12:39

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

Archivos\Ecuador_5

No 0,2525 4

1 EMT 30/10/2023 12:50

El desempleo o subempleo de algunos o ambos progenitores o miembros del hogar que sustentan económicamente a la familia. En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar. En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales.

2 EMT 30/10/2023 12:51

La cantidad de hijos en las familias de escasos recursos económicos.

3 EMT 30/10/2023 12:53

Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursado estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.

4 FMA 07/11/2023 19:32

Falta de referentes en la familia (familiares profesionales o que han cursado estudios) que los orienten hacia objetivos académicos para tener un futuro diferente a nivel profesional.

Archivos\Ecuador_7

No 0,2756 2

1 EMT 30/10/2023 13:04

El nivel socioeconómico de la familia, el nivel educativo de los padres, el desempleo y subempleo, la pobreza, las familias numerosas sin recursos, la mala nutrición o desnutrición, la migración, la marginación, el racismo, la falta de motivación y orientación.

2 FMA 07/11/2023 19:32

el nivel educativo de los padres

Archivos\España_3

No 0,0122 2

1 EMT 31/10/2023 9:49

carencia de estudios de las familias

2 FMA 07/11/2023 19:32

carencia de estudios de las familias

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_5

No		0,0498	2			
				1	EMT	31/10/2023 13:09
bajo nivel de estudio						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
bajo nivel de estudio						

Archivos\\Perú_7

No		0,0573	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32
bajo nivel de estudio						

Archivos\\Perú_9

No		0,0952	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:56
Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros.						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Existen estudiantes con padres profesionalmente preparados, y otros sin ellos, que los pone en desventaja con respecto a los primeros						

Archivos\\Portugal_6

No		0,4622	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:57
Datos de la OCDE (2012) enseñan que los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
los antecedentes familiares pueden tener un fuerte impacto sobre la posibilidad de que los alumnos abandonen la escuela y no sigan para estudios de nivel superior. La mejora de desempeño y del nivel de escolaridad de esos alumnos pueden contribuir para aumentar la equidad y la calidad global de la educación.						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families\\Home infrastructures

Documento

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0201	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos

Archivos\\Ecuador_7

No		0,1203	2			
				1	EMT	30/10/2023 13:04

Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento, falta de centros educativos cercanos a la población.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Carencia de viviendas con servicios básicos y equipamiento

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families\\Home resources

Documento

Archivos\\Brasil_2

No		0,0753	1			
				1	AGG	13/10/2023 10:04

Brasil es un país desigual con problemas cruciales en materia de educación. Factores como el nivel socioeconómico

Archivos\\Chile_7

No		0,4018	1			
				1	EMT	18/07/2023 10:30

el nivel de ingreso económico familiar es el principal factor que afecta la elección sobre los establecimientos educacionales y que finalmente tiene una mayor afectación tanto en lugar donde se estudia y las características de la enseñanza y su calidad. Las implicancias de estos factores se observan también en la tendencia al alza en la matrícula migrante en establecimientos escolares de administración pública, la cual ha venido a suplir la tendencia a la baja en la matrícula que estaba sufriendo el sistema público en Chile.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_9

No		0,2220	2			
				1	PTF	26/07/2023 20:55

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo.

				2	AGG	20/10/2023 17:16
--	--	--	--	---	-----	------------------

Las diferencias socioeconómicas son demasiado grandes: una familia colombiana empobrecida no tiene las necesidades básicas cubiertas y, por ello, su prioridad siempre será resolver como sea el problema económico antes que brindar a los hijos un ambiente familiar/educativo óptimo. Los entornos de bienestar social y cultural son limitados y, por lo tanto, las experiencias formativas también.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0253	2			
				1	AGG	13/10/2023 11:46

• Recursos económicos del hogar

				2	PTF	26/07/2023 19:17
--	--	--	--	---	-----	------------------

Recursos económicos del hogar

Archivos\\Costa Rica_5

No		0,1106	2			
				1	PTF	26/07/2023 19:17

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología.

				2	AGG	13/10/2023 11:47
--	--	--	--	---	-----	------------------

Familias con hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas que dependen de un solo computador, Tablet, teléfono inteligente. Poca conectividad o carecen de tecnología

Archivos\\Ecuador_3

No		0,1396	2			
				1	EMT	30/10/2023 12:39

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos: agua, luz, Internet, alcantarillado, calles, carreteras. Por ende, los estudiantes no disponen de espacios o ambientes adecuados en casa para estudiar

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,2333	6			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

En otros casos menos complejos, los estudiantes no reciben apoyo para tareas, no tienen acceso a bibliotecas físicas o virtuales

				2	EMT	30/10/2023 12:52
--	--	--	--	---	-----	------------------

La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado. Faltan programas de nutrición en los sectores más necesitados.

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

La mala nutrición o desnutrición que acarrear desde edades tempranas debido a la precaria situación económica en el hogar. Esto incide en su capacidad para estudiar y alcanzar un rendimiento adecuado

				4	EMT	30/10/2023 12:53
--	--	--	--	---	-----	------------------

Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.

				5	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Debido al nivel socioeconómico de la familia hay estudiantes que no disponen de dispositivos tecnológicos personales con las características idóneas con los cuales acceder a información, realizar tareas, asistir a clases virtuales, etc. En otros casos, tienen un dispositivo que comparten con los demás miembros de la familia.

				6	EMT	30/10/2023 12:56
--	--	--	--	---	-----	------------------

Familias que no disponen de una vivienda digna con servicios básicos

Archivos\\Ecuador_7

No		0,0369	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

las familias numerosas sin recursos

Archivos\\España_3

No		0,0102	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

nivel de renta de las familias

Archivos\\Perú_9

No		0,0366	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:56

Existen estudiantes con laptop e internet, otros no.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes con laptop e internet, otros no

Códigos\\Socioeconomic factors\\Families\\Parent's profession

Documento

Archivos\\Colombia_5

No 0,0883 1

1 PTF 26/07/2023 20:18

Los hogares desestructurados son habituales en el país: la madre suele ser cabeza de hogar en solitario, suele haber muchas limitaciones económicas y la presión de cubrir necesidades básicas y resolver problemas económicos acuciantes hace que un adolescente de 15 años promedio en Colombia sea muy distinto a uno de los países que ocupan los primeros 30 puestos en las pruebas PISA.

Archivos\\Ecuador_3

No 0,1604 2

1 EMT 30/10/2023 12:39

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante. El bajo rendimiento se puede dar en cualquier nivel socioeconómico.

2 FMA 07/11/2023 19:32

El nivel educativo y la ocupación o trabajo que realizan los padres de familia, lo cual determina el nivel socioeconómico de la familia y la atención o apoyo que brindan al estudiante

Archivos\\Ecuador_4

No 0,3734 1

1 EMT 30/10/2023 12:44

En Ecuador el Nivel Socio Económico (NSE) de los estudiantes tiene relación grande con su rendimiento (0,44), los valores son altos, es decir, se acerca a la inequidad (>0,45).

Archivos\\Ecuador_5

No 0,0112 1

1 EMT 30/10/2023 12:49

El nivel socioeconómico de la familia

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

No		0,0102	1	1	EMT	31/10/2023 9:49
----	--	--------	---	---	-----	-----------------

nivel de renta de las familias

Archivos\\España_6

No		0,1124	1	1	EMT	31/10/2023 10:34
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Los índices aportados intuyen la existencia de segregación escolar moderada condicionada por el nivel socioeconómico familiar en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades, pero no en lo relativo al rendimiento.

Archivos\\México_7

No		0,9844	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Brechas de acceso a la educación debido a dispersión geográfica, necesidades laborales de las familias, migración y seguridad.

Códigos\\Socioeconomic factors\\School

Documento

Archivos\\Argentina_3

Sí		0,0452	2	1	EMT	31/10/2023 13:15
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje.

				2	FMA	07/11/2023 19:43
--	--	--	--	---	-----	------------------

La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,4625	2	1	EMT	31/10/2023 13:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

				2	FMA	07/11/2023 19:50
--	--	--	--	---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,1728	1	1	EMT	31/10/2023 13:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

Archivos\\Brasil_5

Sí		0,3562	2	1	PTF	26/07/2023 18:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

los alumnos están segregados en las escuelas, como en la mayoría de los países latinoamericanos.

				2	AGG	13/10/2023 10:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

Archivos\\Brasil_7

Sí		0,3547	1	1	AGG	13/10/2023 10:33
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Brasil_8

Sí		0,2619	2	1	AGG	13/10/2023 10:36
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

2	PTF	26/07/2023 18:29
---	-----	------------------

la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

Archivos\\Chile_2

Sí		0,9653	3	1	EMT	18/07/2023 10:38
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Para el caso chileno estos valores a nivel escuela y país, superan tanto los escenarios de la OCDE como los presentes en otros países de Latinoamérica. Además, los datos parecen mostrar que la inequidad ha ido aumentando con el tiempo llegando a ser un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela, lo que implica que las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones

Archivos\\Chile_4

Sí		0,1786	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos

Archivos\\Chile_6

Sí		0,3681	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_7

Sí		0,0864	1	1	PTF	30/06/2023 19:30
----	--	--------	---	---	-----	------------------

factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

Archivos\\Chile_9

Sí		0,0709	2	1	PTF	30/06/2023 19:31
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

Archivos\\Colombia_5

Sí		0,0316	1	1	AGG	20/10/2023 17:09
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

Archivos\\Colombia_7

Sí		0,3375	1	1	AGG	20/10/2023 17:15
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

Archivos\\Costa Rica_2

Sí		0,2654	4	1	PTF	26/07/2023 18:44
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Entre los datos de estudiante y escuela, el CV del estudiante es más elevado, lo que refleja que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, ni tienen acceso, puesto que no se hacen los ajustes necesarios para acceder, esto es desigualdad y afecta el rendimiento de los estudiantes.

				2	AGG	13/10/2023 10:50
--	--	--	--	---	-----	------------------

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

3 AGG 13/10/2023 10:51

internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad

4 AGG 13/10/2023 11:06

Infraestructura deficiente.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí 0,1951 5

1 PTF 26/07/2023 18:49

- Socioeconómicos, niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

2 PTF 26/07/2023 18:51

Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes

3 AGG 13/10/2023 11:40

Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes.

4 PTF 26/07/2023 18:58

infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.

5 AGG 13/10/2023 11:45

infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.

Archivos\\Costa Rica_4

Sí 0,0816 2

1 PTF 26/07/2023 19:13

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso

2 AGG 13/10/2023 11:46

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso

• Docentes desestiman puestos en lugares lejanos

Archivos\\Costa Rica_5

Sí 0,1908 2

1 PTF 26/07/2023 19:18

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 PTF 26/07/2023 19:23

Una educación pertinente y de calidad es también cada vez más difícil de acceder para diversos sectores sociales y, en especial, para aquellos que se encuentran en condición de desigualdad social estructural. Poblaciones vulnerables desatendidas.

Archivos\\Ecuador_4

Sí 0,3206 1

1 EMT 30/10/2023 12:44

De igual forma, el NSE medio de las escuelas (0,78) presenta una relación grande con su rendimiento medio, aproximándose también a la inequidad (>0,8).

Archivos\\Ecuador_5

Sí 0,1488 3

1 EMT 30/10/2023 12:58

Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse

2 EMT 30/10/2023 13:00

En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.

3 EMT 30/10/2023 13:01

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

Archivos\\Ecuador_7

Sí 0,1552 1

1 EMT 30/10/2023 13:07

la carencia de infraestructura y equipamiento, la carencia de docentes y escuelas en zonas rurales (escuelas unidocentes y docencia multigrado).

Archivos\\España_3

Sí 0,1241 6

1 FMA 07/11/2023 19:32

barrio en el que se ubican los centros; localidad de ubicación de los centros

2 EMT 31/10/2023 9:53

la carencia de recursos educativos

3 FMA 07/11/2023 19:32

la carencia de recursos educativos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 EMT 31/10/2023 9:56
instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia

5 FMA 07/11/2023 19:32
instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia

6 FMA 07/11/2023 19:32
Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_5

Sí 0,0593 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_6

Sí 0,1778 2

1 EMT 31/10/2023 10:31

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Archivos\\España_7

Sí 0,3186 6

1 FMA 07/11/2023 19:32

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias

2 FMA 07/11/2023 19:32

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva)

3 EMT 31/10/2023 10:37

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva).

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

4 EMT 31/10/2023 10:40

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.

5 EMT 31/10/2023 10:39

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

6 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\México_3

Sí 0,5021 2

1 EMT 26/10/2023 11:03

se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.

2 FMA 07/11/2023 19:32

se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.

Archivos\\México_5

Sí 0,2133 1

1 FMA 07/11/2023 19:32

Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura

Archivos\\México_6

Sí 0,9790 1

1 EMT 26/10/2023 12:03

Es decir, las escuelas que mantienen algún privilegio (estatus socioeconómico, zona urbana, por ejemplo), siguen representando mejores oportunidades educativas para los jóvenes mexicanos.

Archivos\\Perú_9

Sí 0,2334 6

1 EMT 31/10/2023 12:57

Existen colegios con comedor, otros no

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen colegios con comedor, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				3	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				5	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no.						
				6	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no						

Archivos\\Portugal_3

Sí	0,0774	2
----	--------	---

1	EMT	31/10/2023 11:00
---	-----	------------------

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros

Códigos\\Socioeconomic factors\\School\\School location

Documento

Archivos\\Brasil_7

No	0,3547	1
----	--------	---

1	AGG	13/10/2023 10:33
---	-----	------------------

Además, hay diferencias entre las escuelas públicas: las de los barrios periféricos suelen tener peores infraestructuras escolares y peor profesorado

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Colombia_5

No		0,0316	1	1	AGG	20/10/2023 17:09
----	--	--------	---	---	-----	------------------

El acceso a la tecnología e internet es limitado o inexistente en las instituciones educativas rurales y, en general, en el ámbito rural.

Archivos\\Colombia_7

No		0,3375	1	1	AGG	20/10/2023 17:15
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La educación rural requiere una renovación estructural, con la implementación de propuestas innovadoras a nivel técnico y tecnológico que promuevan el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Que el campesino pueda tener condiciones de vida dignas y acceso a trayectorias formativas.

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0407	1	1	AGG	13/10/2023 10:50
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso al servicio de transporte

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0515	2	1	PTF	26/07/2023 18:51
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes

				2	AGG	13/10/2023 11:40
--	--	--	--	---	-----	------------------

Contexto inmediato del centro educativo entre más lejano menos recursos para atender a los estudiantes.

Archivos\\Costa Rica_4

No		0,0816	2	1	PTF	26/07/2023 19:13
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso

				2	AGG	13/10/2023 11:46
--	--	--	--	---	-----	------------------

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso

- Docentes desestiman puestos en lugares lejanos

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0655	1	1	EMT	30/10/2023 12:58
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Falta de centros educativos cercanos a la población. En ciertos sectores, las distancias entre las viviendas y los centros educativos son largas y los estudiantes y profesores carecen de transporte o vías para trasladarse

Archivos\\España_3

No		0,0262	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

barrio en el que se ubican los centros; localidad de ubicación de los centros

Códigos\\Socioeconomic factors\\School\\School resources

Documento

Archivos\\Argentina_3

No		0,0452	1	1	EMT	31/10/2023 13:15
----	--	--------	---	---	-----	------------------

La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje.

Archivos\\Chile_9

No		0,0709	1	1	PTF	30/06/2023 19:31
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,0700	2	1	AGG	13/10/2023 10:51
----	--	--------	---	---	-----	------------------

internet, infraestructura en malas condiciones o no apta para el acceso de los estudiantes con discapacidad

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 AGG 13/10/2023 11:06

Infraestructura deficiente.

Archivos\\Costa Rica_3

No 0,0580 2

1 PTF 26/07/2023 18:58

infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.

2 AGG 13/10/2023 11:45

infraestructura, servicios que se ofrecen lo cual recae en diferencias en la atención que se brinde al estudiantado.

Archivos\\Costa Rica_5

No 0,0343 1

1 PTF 26/07/2023 19:18

Escuelas ubicadas en lugares lejanos con poco acceso.

Archivos\\Ecuador_4

No 0,3206 1

1 EMT 30/10/2023 12:44

De igual forma, el NSE medio de las escuelas (0,78) presenta una relación grande con su rendimiento medio, aproximándose también a la inequidad (>0,8).

Archivos\\Ecuador_5

No 0,0406 1

1 EMT 30/10/2023 13:00

En zonas urbanas y rurales hay carencia de infraestructura y equipamiento tecnológico, soporte, recursos, laboratorios, bibliotecas, etc.

Archivos\\Ecuador_7

No 0,1552 1

1 EMT 30/10/2023 13:07

la carencia de infraestructura y equipamiento, la carencia de docentes y escuelas en zonas rurales (escuelas unidocentes y docencia multigrado).

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,0330	4	1	EMT	31/10/2023 9:53	
la carencia de recursos educativos						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
la carencia de recursos educativos						
			3	EMT	31/10/2023 9:56	
instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia						
			4	FMA	07/11/2023 19:32	
instalaciones de los centros; recursos de apoyo a la docencia						

Archivos\\México_3

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,5021	2	1	EMT	26/10/2023 11:03	
se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.						
			2	FMA	07/11/2023 19:32	
se debe considerar que las aplicaciones de PISA 2015 y 2018, computarizadas, puede abonar a mantener diferencias de desempeño debido a la diversidad de dominio tecnológico e infraestructura computacional dentro de las escuelas mexicanas.						

Archivos\\México_5

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,2133	1	1	FMA	07/11/2023 19:32	
Si bien la atención a la educación pública nacional ha sido constante en materia de infraestructura						

Archivos\\México_6

No	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el	
	0,9790	1	1	EMT	26/10/2023 12:03	
Es decir, las escuelas que mantienen algún privilegio (estatus socioeconómico, zona urbana, por ejemplo), siguen representando mejores oportunidades educativas para los jóvenes mexicanos.						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Perú_9

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
No		0,2334	6			
				1	EMT	31/10/2023 12:57
Existen colegios con comedor, otros no						
				2	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con comedor, otros no						
				3	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no						
Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no						
Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				4	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios implementados con computadores e internet, otros no						
Existen colegios con bibliotecas física y virtual otros no						
Existen colegios con acceso a base de datos científicas, otros no						
				5	EMT	31/10/2023 12:59
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no.						
				6	FMA	07/11/2023 19:32
Existen colegios con centro de salud para evaluaciones permanentes de los estudiantes, otros no						

Códigos\\Socioeconomic factors\\School\\Socioeconomic composition

Documento

Archivos\\Argentina_3

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
Sí		0,0448	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:43
La composición socioeconómica de las escuelas es un determinante clave de esta variabilidad en el aprendizaje						

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_5

Sí		0,4625	2	1	EMT	31/10/2023 13:25
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

2	FMA	07/11/2023 19:50
---	-----	------------------

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

Archivos\\Argentina_7

Sí		0,1728	1	1	EMT	31/10/2023 13:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

Archivos\\Brasil_5

Sí		0,3562	2	1	PTF	26/07/2023 18:24
----	--	--------	---	---	-----	------------------

los alumnos están segregados en las escuelas, como en la mayoría de los países latinoamericanos.

2	AGG	13/10/2023 10:32
---	-----	------------------

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

Archivos\\Brasil_8

Sí		0,2619	2	1	AGG	13/10/2023 10:36
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

2	PTF	26/07/2023 18:29
---	-----	------------------

la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_2

Sí		0,9653	3	1	EMT	18/07/2023 10:38
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Para el caso chileno estos valores a nivel escuela y país, superan tanto los escenarios de la OCDE como los presentes en otros países de Latinoamérica. Además, los datos parecen mostrar que la inequidad ha ido aumentando con el tiempo llegando a ser un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela, lo que implica que las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela

3	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones

Archivos\\Chile_4

Sí		0,1786	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos

Archivos\\Chile_6

Sí		0,3681	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa

Archivos\\Chile_7

Sí		0,0864	1	1	PTF	30/06/2023 19:30
----	--	--------	---	---	-----	------------------

factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_9

Sí		0,0694	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

Archivos\\Costa Rica_2

Sí		0,1546	1	1	PTF	26/07/2023 18:44
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Entre los datos de estudiante y escuela, el CV del estudiante es más elevado, lo que refleja que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, ni tienen acceso, puesto que no se hacen los ajustes necesarios para acceder, esto es desigualdad y afecta el rendimiento de los estudiantes.

Archivos\\Costa Rica_3

Sí		0,0855	1	1	PTF	26/07/2023 18:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Socioeconómicos, niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

Archivos\\Costa Rica_5

Sí		0,1564	1	1	PTF	26/07/2023 19:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Una educación pertinente y de calidad es también cada vez más difícil de acceder para diversos sectores sociales y, en especial, para aquellos que se encuentran en condición de desigualdad social estructural. Poblaciones vulnerables desatendidas.

Archivos\\Ecuador_5

Sí		0,0426	1	1	EMT	30/10/2023 13:01
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\España_3

Sí		0,0648	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_5

Sí		0,0593	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_6

Sí		0,1778	2	1	EMT	31/10/2023 10:31
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Archivos\\España_7

Sí		0,3186	6	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva)

3	EMT	31/10/2023 10:37
---	-----	------------------

incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva).

4	EMT	31/10/2023 10:40
---	-----	------------------

Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

5 EMT 31/10/2023 10:39

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".

6 FMA 07/11/2023 19:32

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\Portugal_3

Sí 0,0774 2

1 EMT 31/10/2023 11:00

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros.

2 FMA 07/11/2023 19:32

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros

Códigos\\Socioeconomic factors\\School\\Socioeconomic composition\\Heterogénea

Documento

Archivos\\Argentina_5

No 0,4625 2

1 EMT 31/10/2023 13:25

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

2 FMA 07/11/2023 19:50

Si bien la educación en el nivel secundario es obligatoria las trayectorias educativas dependen mucho más del origen de los estudiantes que de sus capacidades, ya que la asistencia a escuelas públicas o privadas esta estrechamente asociada con el nivel de ingresos. Además, quienes se ven más desfavorecidos en el plano socioeconómico se insertan en los segmentos de menor calidad educativa, lo cual implica mayores problemas de permanencia y rendimientos y menor calidad de los aprendizajes y certificados adquiridos.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Argentina_7

No		0,1728	1	1	EMT	31/10/2023 13:22
----	--	--------	---	---	-----	------------------

De esto se desprende que las diferencias en los resultados de desempeño que se observan en escuelas de distintos sectores de gestión, no se explica por efectos directos del tipo de gestión sino por el perfil social de alumnos que se matricula en los circuitos escolares.

Archivos\\Brasil_5

No		0,2786	1	1	AGG	13/10/2023 10:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

Archivos\\Brasil_8

No		0,2619	2	1	AGG	13/10/2023 10:36
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Además, la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

				2	PTF	26/07/2023 18:29
--	--	--	--	---	-----	------------------

la elevada segregación en Brasil es esperable, ya que es inherente al sistema educativo, donde los alumnos pobres tienen acceso a escuelas pobres.

Archivos\\Chile_2

No		0,9653	3	1	EMT	18/07/2023 10:38
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Para el caso chileno estos valores a nivel escuela y país, superan tanto los escenarios de la OCDE como los presentes en otros países de Latinoamérica. Además, los datos parecen mostrar que la inequidad ha ido aumentando con el tiempo llegando a ser un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela, lo que implica que las políticas públicas que se han aplicado no han surgido efecto o van en el sentido contrario a la EE, generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones, tanto en aspectos sociales como económicos.

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

un sistema que es inequitativo en términos de rendimiento en el reparto y logros de los de estudiantes por escuela

				3	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

generando una diversidad de calidad en a nivel inter escuelas y sus condiciones

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Chile_4

No		0,1786	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

el sistema está altamente segregado en los aspectos sociales, económicos y demográficos

Archivos\\Chile_6

No		0,3681	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la sociedad chilena es altamente segregada, no solo en el ámbito económico, sino que este fenómeno está afectando a otras dimensiones como son la educativa

Archivos\\Chile_7

No		0,0864	1	1	PTF	30/06/2023 19:30
----	--	--------	---	---	-----	------------------

factores socioeconómicos (por ejemplo, mayores tasas de nacimiento en sectores con menores recursos económicos).

Archivos\\Chile_9

No		0,0694	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

la inequidad socioeconómica a nivel escuela

Archivos\\Costa Rica_2

No		0,1546	1	1	PTF	26/07/2023 18:44
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Entre los datos de estudiante y escuela, el CV del estudiante es más elevado, lo que refleja que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, ni tienen acceso, puesto que no se hacen los ajustes necesarios para acceder, esto es desigualdad y afecta el rendimiento de los estudiantes.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_3

No		0,0855	1	1	PTF	26/07/2023 18:49
----	--	--------	---	---	-----	------------------

- Socioeconómicos, niveles socioeconómicos privilegiados favorecen el rendimiento, es decir, tienen mejor rendimientos quienes estudian en escuelas privadas que públicas.

Archivos\\Costa Rica_5

No		0,1564	1	1	PTF	26/07/2023 19:23
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Una educación pertinente y de calidad es también cada vez más difícil de acceder para diversos sectores sociales y, en especial, para aquellos que se encuentran en condición de desigualdad social estructural. Poblaciones vulnerables desatendidas.

Archivos\\Ecuador_5

No		0,0426	1	1	EMT	30/10/2023 13:01
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Existen aulas sobrepobladas. Ciertas instituciones tienen demasiados estudiantes, como consecuencia hay un alto número de estudiantes por aula.

Archivos\\España_3

No		0,0648	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_5

No		0,0593	1	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\España_7

No		0,3186	6	1	FMA	07/11/2023 19:32
----	--	--------	---	---	-----	------------------

falta de interés por incluir en centros educativos normativos a alumnado procedente de zonas excluidas o de etnias minoritarias

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
				2	FMA	07/11/2023 19:32
						incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva)
				3	EMT	31/10/2023 10:37
						incapacidad para cubrir las necesidades e intereses de alumnado de nivel socioeconómico bajo, por lo que se acaban recluyendo en los únicos centros donde consideran que comprenden mejor sus demandas y particularidades, y en los que se sienten protegidos y seguros (exclusión pasiva).
				4	EMT	31/10/2023 10:40
						Los factores socioeconómicos, demográficos o educativos se ven afectados por los cambios políticos que se producen en nuestro país cada periodo de 4 años.
				5	EMT	31/10/2023 10:39
						Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto".
				6	FMA	07/11/2023 19:32
						Esto mismo podríamos aplicarlo en el ámbito social, donde la falta de recursos económicos en la familia puede estar repercutiendo en la equidad entre escuelas, encontrándonos centros "gueto"

Archivos\\Portugal_3

No	0,0774	2
----	--------	---

1	EMT	31/10/2023 11:00
---	-----	------------------

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros.

2	FMA	07/11/2023 19:32
---	-----	------------------

Así existe tendencia para que ciertas zonas geográficas de las ciudades se relacionen directamente con la frecuencia de determinados centros, conduciendo en algunas circunstancias a una tendencia para la formación de "guetos" en algunas escuelas, o para la creación de ambientes más seleccionados en determinados centros

Códigos\\Socioeconomic factors\\School\\Socioeconomic composition\\Homogénea

Documento

Archivos\\España_6

No	0,1778	2
----	--------	---

1	EMT	31/10/2023 10:31
---	-----	------------------

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Aunque se da homogeneidad entre escuelas, sí que dentro de cada escuela nos podemos encontrar estudiantes con altos y bajos rendimientos. Esto quiere decir, que no todos los estudiantes con bajo rendimiento tienen que estar directamente vinculados a un nivel socioeconómico bajo o a una distribución desigual de rendimiento a nivel escuela.

Códigos\\Socioeconomic factors\\Student

Documento

Archivos\\Brasil_5

Sí 0,2786 1

1 PTF 26/07/2023 18:27

Otro factor importante a considerar es la tasa de abandono escolar. En un sistema educativo en el que los alumnos pobres tienden a abandonar las escuelas más pobres más que otras escuelas, el rendimiento medio de las escuelas más pobres tiende a aumentar relativamente más que el de otras escuelas, contribuyendo falsamente a la medida de la brecha

Archivos\\Colombia_3

Sí 0,0536 3

1 PTF 26/07/2023 20:01

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional;

2 PTF 26/07/2023 20:09

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

3 AGG 13/10/2023 12:02

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

Archivos\\Colombia_5

Sí 0,0346 1

1 PTF 26/07/2023 20:16

La motivación intrínseca de los jóvenes colombianos se ve afectada al vivir una realidad social que les dificulta continuar su trayectoria formativa.

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Costa Rica_4

Sí		0,1069	4			
				1	PTF	26/07/2023 19:16

- Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción

				2	AGG	13/10/2023 11:46
--	--	--	--	---	-----	------------------

- Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción

				3	PTF	26/07/2023 19:17
--	--	--	--	---	-----	------------------

Embarazo adolescente

				4	PTF	26/07/2023 19:17
--	--	--	--	---	-----	------------------

Jóvenes jefes de hogar (posición en el hogar)

Archivos\\Ecuador_5

Sí		0,1025	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar.

Archivos\\España_5

Sí		0,0658	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:22

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

Archivos\\Perú_9

Sí		0,0310	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:57

Existen estudiantes que trabajan, otros no

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

2 FMA 07/11/2023 19:32

Existen estudiantes que trabajan, otros no

Códigos\\Socioeconomic factors\\Student\\Combine work and studies

Documento

Archivos\\Colombia_3

No 0,0536 3

1 PTF 26/07/2023 20:01

la dificultad de acceder a un trabajo digno. Los jóvenes son conscientes de las limitaciones a su propio desarrollo personal y profesional;

2 PTF 26/07/2023 20:09

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

3 AGG 13/10/2023 12:02

En los territorios más empobrecidos los estudiantes abandonan su formación secundaria para trabajar,

Archivos\\Costa Rica_4

No 0,0911 3

1 PTF 26/07/2023 19:16

• Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción

2 AGG 13/10/2023 11:46

• Participación laboral que inicia a los 15 años tiende a la deserción

3 PTF 26/07/2023 19:17

Jóvenes jefes de hogar (posición en el hogar)

Agregado	Clasificación	Cobertura	Número de referencias de codificación	Número de referencia	Codificado por Iniciales	Modificado el
----------	---------------	-----------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------

Archivos\\Ecuador_5

No		0,1025	1			
				1	FMA	07/11/2023 19:32

En niveles bajos, donde hay pobreza, la prioridad de las familias no es el éxito académico o el mejor rendimiento de sus hijos, nietos, sobrinos, etc., sino tener el sustento diario para toda la familia y que los miembros ayuden para tal fin. Así, los estudiantes deben trabajar antes o después de asistir a clases. No tienen apoyo para estudiar.

Archivos\\España_5

No		0,0658	2			
				1	EMT	31/10/2023 10:22

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

necesidad de nivel socioeconómico bajo de incorporarse al mercado laboral para ayudar económicamente a su familia, lo que repercute negativamente en las tasas de abandono escolar y dificulta su progresión social

Archivos\\Perú_9

No		0,0310	2			
				1	EMT	31/10/2023 12:57

Existen estudiantes que trabajan, otros no

				2	FMA	07/11/2023 19:32
--	--	--	--	---	-----	------------------

Existen estudiantes que trabajan, otros no